

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation

ISSN: 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

N°3, Juin 2022

École Normale Supérieure
Université Marien Ngouabi

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation
Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Ngouabi (UMNG)
ISSN : 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

Contact

www.lakisa.larsced.cg

E-mail : revue.lakisa@larsced.cg | Tél : (+242) 06 639 78 24
revue.lakisa@umng.cg

BP : 237, Brazzaville-Congo

Directeur de publication

MALONGA MOUNGABIO Fernand Alfred, Maître de Conférences (Didactique des disciplines), Université Marien NGOUABI (Congo)

Rédacteur en chef

BAYETTE Jean Bruno, Maître de Conférences (Sociologie de l'Education), Université Marien NGOUABI (Congo)

Comité de rédaction

ALLEMBE Rodrigue Lezin, Maitre-Assistant (Didactique de l'Anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

EKONDI Fulbert, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

KIMBOUALA NKAYA, Maitre-Assistant (Didactique de l'Anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

KOUYIMOUSSOU Virginie, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

LOUYINDOULA BANGANA YIYA Chris Poppel, Maitre-Assistant (Didactique des disciplines), Université Marien Ngouabi (Congo)

MOUSSAVOU Guy, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

OKOUA Béatrice Perpétue, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

Comité scientifique

ALEM Jaouad, Professeur-agrégé (Mesure et évaluation en éducation), Université Laurentienne (Canada)

ATTIKLEME Kossivi, Professeur Titulaire (Didactique de l'Education Physique et Sportive), Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

DUPEYRON Jean-François, Maître de conférences HDR émérite (philosophie de l'éducation), université de Bordeaux Montaigne (France)

EWAMELA Aristide, Maître de Conférences (Didactique des Activités Physiques et Sportives), Université Marien NGOUABI (Congo)

HANADI Chatila, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique de Sciences), Université Libanaise (Liban)

HETIER Renaud, Professeur (Sciences de l'éducation), UCO Angers (France)

KPAZAI Georges, Professeur Titulaire (Didactiques de la construction des connaissances et du Développement des compétences), Université Laurentienne, Sudbury (Canada)

LAMARRE Jean-Marc, Maître de conférences honoraire (philosophie de l'éducation), Université de Nantes, Centre de Recherche en Education de Nantes (France)

LOMPO DOUGOUDIA Joseph, Maître de Conférence (Sciences de l'Education), Ecole Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

LOUMOUAMOU Aubin Nestor, Professeur Titulaire (Didactique des disciplines, Chimie organique), Université Marien Ngouabi (Congo)

MANDOUMOU Paulin, Maître de conférences (Didactique des APS), Université Marien NGOUABI (Congo)

MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, Professeur Ordinaire (Didactique des mathématiques), Université Pédagogique Nationale (République Démocratique du Congo)

NAWAL ABOU Raad, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique des Mathématiques), Faculté de Pédagogie- Université Libanaise (Liban)

PAMBOU Jean-Aimé, Maître de Conférences (Sociolinguistique-Didactique du français langue étrangère et seconde- Grammaire nouvelle), Ecole Normale Supérieure du Gabon (Gabon)

PARÉ/KABORÉ Afsata, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Université Norbert Zongo à Koudougou (Burkina Faso)

RAFFIN Fabrice, Maître de Conférences (Sociologie/Anthropologie), Université de Picardie Jules Verne (France)

VALLEAN Tindaogo, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Ecole Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

Comité de lecture

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Maître de Conférences (Grammaire et Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

MASSOUMOU Omer, Professeur Titulaire (Littérature française et Langue française), Université Marien Ngouabi (Congo)

NDONGO IBARA Yvon Pierre, Professeur Titulaire (Linguistique et langue anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

NGAMOUNSIKA Edouard, Professeur Titulaire (Grammaire et Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

ODJOLA Régina Véronique, Maître de Conférences (Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

SOMMAIRE

Problématique de l'atteinte des objectifs assignés dans l'enseignement de l'anglais au secondaire au Togo. Cas des écoles la Sagesse et la Clémence Divine situées à Lomé Afaïtom TEKPETI et Kokou AWOKOU.....	1
Facteurs d'abandon scolaire des enfants réfugiés maliens à <i>Ouallam</i> au Niger Ibrahima TRAORÉ et Abdoul-razak OUMAROU MOUMOUNI.....	17
Encadrement familial et performance scolaire des élèves du lycée municipal de Kononfla (côte d'ivoire) Loulou Nan GOMATHY SOUMAHORO.....	31
Enseignement-apprentissage de la démonstration par récurrence en série D au Burkina Faso Kirsi Jean-Pierre DOUAMBA et Sylvain KIENDREBEOGO	41
Gestion des élèves victimes de grossesses précoces ou non désirées dans les établissements publics d'enseignement post- primaire et secondaire Alphonse NAGNON et Yombo Paul DIABOUGA	55
Les jugements scolaires des élèves sur l'école primaire à Libreville. Analyse sociologique d'une expérience écolière Hermine MATARI.....	63
Contenus des programmes d'histoire et construction nationale au Gabon et au Sénégal. Contribution a une sociologie comparée des programmes scolaires en francophonie du sud Dany Daniel BEKALE.....	81
Les compétences et les usages numériques des étudiants de l'Université Thomas SANKARA Dimkêeg Sompasaté Parfait KABORÉ, P. Marie Bernadi OUEDRAOGO et Lucien ZAONGO.....	93
L'évolution du langage dans le handicap mental : cas de la trisomie 21 Gnamien Yao Sabine EHOUSSOU.....	109
À propos de l'Articulation Primaire & Secondaire : cas du Théorème de Thalès Alexandre David MOPONDI BENDEKO MBUMBU et Benjamin MUGARU DAWA.....	119

Problématique de l'atteinte des objectifs assignés dans l'enseignement de l'anglais au secondaire au Togo. Cas des écoles la Sagesse et la Clémence Divine situées à Lomé

Afaïtom TEKPETI (Togo)

E-mail : petertekpeti@gmail.com

Kokou AWOKOU (Togo)

E-mail : kawokou259@gmail.com

Résumé

La présente étude a pour objectif d'une part, d'élucider la question de savoir pourquoi les objectifs généraux après quatre (4) à sept (7) années d'enseignement-apprentissage de l'anglais langue étrangère au secondaire au Togo ne sont pas atteints et comment s'assurer de leurs atteintes. Et d'autre part, de comparer deux contextes d'enseignement-apprentissage de la langue anglaise ; l'un dit précoce et l'autre dit tardif. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur une approche méthodologique mixte, conjuguant une démarche qualitative et quantitative. Les résultats indiquent que l'apprentissage précoce et le temps d'exposition à l'anglais étant un facteur primordial *(i)* le niveau d'expression et d'atteinte des objectifs est plus élevé chez les apprenants précoces que leurs confrères les apprenants tardifs ; *(iii)* la majorité des apprenants précoces ont compris qu'il faut apprendre et parler l'anglais couramment pour pouvoir être épanoui dans la vie active. *(iv)* Le temps d'exposition favorable à l'acquisition de compétences linguistiques en anglais est nettement insuffisant pour permettre aux tardifs d'atteindre des objectifs pédagogiques. Les conditions d'enseignement-apprentissage ne sont pas très favorables aux tardifs. Le tout couronné par *(v)* les conditions financières des parents des apprenants tardifs, qui ne leur permettent pas d'accompagner leurs enfants avec des cours de soutien en anglais. *(vi)* Les professeurs d'anglais enseignent plus l'écrit et la grammaire et laissent en jachère l'expression orale qui est importante pour pouvoir communiquer couramment en société.

Mots-clés : Enseignement-apprentissage, apprenants précoces, apprenants tardifs, anglais, objectifs généraux

Abstract

The aim of this study is on the one hand, to elucidate the question of why the general objectives after four (4) to seven (7) years of teaching-learning English as a foreign language in secondary school in Togo have not been achieved and how to ensure their achievement. On the other hand, it purposes is to compare two contexts of teaching-learning English language: early and late learning. To achieve this goal, the study used a mixed methodological approach, combining a qualitative and a quantitative method by using a questionnaire and interview to collect data. The results indicate that *(i)* early learning and duration of English learning being an important factor; the level of expression and achievement of objectives in language performance of early learners is slightly higher than the one of late learners in English; *(ii)* the majority of early learners have understood that it is necessary to learn and speak English fluently in order to be able to succeed in life. *(iii)* The duration of learning English needed to acquire linguistic skills is very insufficient to enable late learners to achieve general objectives. The conditions of teaching-learning are merely advantageous to late learners. *(iv)* The financial

conditions of the late learners' parents do not allow them to take a private coaching English teacher to their children. (v) English teachers teach writing and grammar more and neglect oral teaching that is important for easy communication with other people.

Keywords: Teaching-learning, early learners, late learners, English, general objectives

Introduction

L'hégémonie de l'anglais est présentement incontestable, partout dans le monde entier, l'expansion de l'anglais se fait sans frontière. Le constat est clair, personne ne peut se passer de l'anglais. Compte tenu de son importance et ses avantages pour la mondialisation sur l'échiquier national et international, il est nécessaire d'enseigner et apprendre l'anglais en se fixant des objectifs. C. Ollivier (2019, p. 4) dit qu'« il s'agit donc de choisir parmi diverses options celles qui semblent le mieux adaptées à l'avenir des apprenants dans les différents domaines dans lesquels ils pourront être amenés à utiliser les langues : professionnel, éducatif, public et personnel ».

L'apprentissage et la maîtrise de l'anglais parlé sont un atout indéniable, car cela facilite le développement des compétences communicationnelles des apprenants. Le Togo, depuis la Réforme scolaire de 1975, a institué et mis en œuvre l'enseignement-apprentissage de l'anglais à partir du premier cycle du secondaire. L'enseignement-apprentissage de l'anglais nécessite des choix didactiques qui sous-tendent la plupart des pratiques pédagogiques en classe.

Le temps d'exposition à l'anglais, l'apprentissage précoce, l'aptitude, l'attitude et la motivation des acteurs (élèves, enseignants et parents) sont des facteurs clés dans l'apprentissage et l'atteinte des objectifs généraux.

C'est pourquoi, nous nous interrogeons sur comment s'assurer de l'atteinte des objectifs assignés à l'anglais au secondaire au Togo. C'est ce qui justifie cette étude réalisée en 2020 dans deux écoles situées à Lomé.

L'enseignement-apprentissage de l'anglais depuis la Réforme de 1975 à nos jours a connu des avancées en ce qui concerne les réformes stratégiques du dispositif du système éducatif togolais. Par ailleurs, l'acquisition facile des compétences linguistiques en anglais par les apprenants en de fin de cycle du secondaire 1, peine à décoller dans un contexte dominé par l'usage quotidien du français, langue officielle. Les conditions d'enseignement-apprentissage de cette langue étrangère qui ne sont pas très avantageuses constituent des freins pour son développement socio-culturelle.

Dans un rapport scientifique, C. Noyau et A. Cissé (2003), affirment que la situation sociolinguistique du Togo se caractérise par la multiplicité linguistique avec la coexistence de langues endogènes aux côtés du français, la seule langue officielle du pays. Parmi toutes ces langues, le français occupe une position privilégiée non seulement à cause de son statut, mais aussi grâce aux importantes fonctions qu'il assume et au prestige dont il jouit dans la vie nationale.

Nous constatons alors que l'usage quotidien du français influence énormément l'acquisition de l'anglais au Togo. Les élèves qui apprennent l'anglais n'ont pas l'occasion de communiquer hors de la classe ce qui fait qu'à peine sortis des classes, les élèves abandonnent l'anglais au profit du français et des langues locales.

Selon I. Akakpo (2018), un apprenant qui a appris l'anglais pendant quatre (4) ans devrait normalement s'exprimer couramment en anglais. Il doit avoir acquis les éléments de base de l'anglais. Par conséquent, tout le dispositif et mécanisme de formation mis en place n'ont pas permis aux apprenants d'utiliser l'anglais pour des fins communicatives. La majorité des élèves après leur BEPC ont de la peine à pouvoir exprimer quelques mots en anglais. Le pire

est que ces apprenants donnent l'impression d'avoir tout oublié de tout ce qu'ils ont appris depuis la classe de 6^e une fois en 3^e.

En observant l'attitude de certains élèves par rapport à l'apprentissage la langue anglaise, beaucoup d'élèves voient l'anglais comme une matière où il faut avoir de bonnes notes à la suite d'une évaluation sommative et non une langue qui peut les aider à trouver du travail et à communiquer dans le but de briser les barrières linguistiques.

Nous avons aussi constaté par observation que les élèves en dehors de la classe et du cours d'anglais ne parlent pas l'anglais. Les apprenants communiquent plus en français et en leurs langues locales.

E. Adjanakou (2018), a constaté dans sa recherche que les élèves manquent d'intérêt et de dynamisme dans l'apprentissage et l'acquisition de l'anglais. Ils commencent à apprendre l'anglais avec une grande motivation et dynamisme en classe de 6^e mais quand ils arrivent en classe de 4^e ce dynamisme a tendance à disparaître en eux.

Au Togo, vers 1842, la ville d'Aného voit naître en son sein une petite école anglo-togolaise créée par le premier Togolais scolarisé Akweté Zankli Lawson, qui a été confié au capitaine d'un navire anglais, par son père dans le but d'aller étudier en Angleterre. Et le but de la petite école était de donner une formation de base en matière de commerce aux enfants des notables (M.-F. Lange, 1989, p.22 ; K. M'Gboouna, 2002, p. 13). A. Chehou (2006), dit que : « l'enseignement de l'anglais a commencé réellement dans les années 75 avec l'avènement de la troisième République, au cours de laquelle la réforme du système éducatif connue sous le nom de « École Nouvelle », vit le jour et mit en relief un aspect important qui est la place qu'occupe les langues étrangères dans notre pays. Il cite ce que dit la Réforme en ces termes « en ce qui concerne les langues étrangères, dans l'immédiat l'anglais doit être la langue obligatoire pour tout l'enseignement du Deuxième Degré » (Id. 2006, p. 20).

Bien que l'anglais soit enseigné du collège au lycée beaucoup de brevetés et bacheliers togolais après leur cursus scolaire n'arrivent pas à s'exprimer couramment en anglais. En revanche, dans le privé, il existe déjà des écoles qui ont intégrées l'enseignement de l'anglais depuis le primaire. En exemple, l'école Arc-En-Ciel, La Madone, Les Victorieux, École Internationale La Gloire, La Sagesse, etc. Il est vrai que les écoles privées essaient et font l'effort de former les futurs leaders du Togo à avoir un profil bilingue en insérant l'anglais dans le curriculum pour les enfants au primaire, mais c'est plus à titre publicitaire.

Une recherche menée par I. Tomety (2013) à démontrer que les trois quarts (3/4) des cinquante étudiants interviewés à la FASEG (Université de Lomé) lui ont affirmé qu'ils étaient entrés au collège avec l'enthousiasme d'apprendre une nouvelle langue, mais qu'ils ont été découragés par des professeurs d'anglais dont la manière d'enseigner n'était pas satisfaisante et qui n'hésitaient pas à faire recours aux châtimements corporels. Le tiers (1/3) de ces étudiants dit avoir manqué de professeur d'anglais en classe de 6^e et de 5^e.

Il a ajouté qu'il s'est entretenu avec cinquante (50) étudiants qui pensent à l'unanimité que le manque de pratique de la langue anglaise en dehors de la salle de classe accentue leur manque d'intérêt pour l'anglais de spécialité à la FASEG (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion à l'Université de Lomé). La plupart de ces étudiants s'expriment rarement en anglais de peur de commettre des fautes ou de se ridiculiser. Il est difficile pour beaucoup de ses enquêtés de s'exprimer couramment en anglais. Ces étudiants enquêtés disent être incapables de pouvoir formuler une phrase correcte en anglais, parce qu'ils ne sont pas habitués à cette langue. Ils n'arrivent pas à trouver le bon mot au bon moment, pour pouvoir assurer la communication.

Nous l'avons aussi remarqué au cours de notre carrière en tant que professeur d'anglais. Certains élèves donnent plus d'importance à certaines disciplines et les professeurs qui enseignent ces disciplines qu'aux professeurs d'anglais. Il nous est arrivé en plein cours d'anglais de surprendre des élèves qui traitaient des exercices autres que le cours. D'autres

élèves ont la plupart du temps la tête baissée sur les bancs et quand nous leur demandons à connaître la raison de leur désintérêt, certains élèves nous disent qu'ils ne comprennent pas cette langue. Parfois quand nous posons des questions en anglais à ces élèves lors du cours, ils nous répondent en français.

Le programme en anglais au Togo vise à donner aux élèves des compétences pour pouvoir comprendre, parler, lire, écrire, écouter et communiquer dans la langue anglaise. Il y a aussi la pratique de tous les exercices qui concourent à éveiller le goût de l'aptitude de l'apprenant à s'exprimer en anglais dans les conversations journalières. En ce qui concerne la grammaire anglaise, elle doit être enseignée dans des contextes lexicaux simple et accessible aux apprenants.

Le programme d'anglais du secondaire I prévoit des thèmes, des leçons, et les volumes horaires nécessaires à leur enseignement. Il est aussi prévu dans ce programme des séances de révision sans tenir compte du volume nécessaire à leur enseignement. Au premier cycle du secondaire, l'anglais est enseigné avec un volume horaire égal pour toutes les classes. Ainsi, de la classe de 6^e en 5^e il est de 3 heures par semaine à cause de l'APC (l'Approche Par les Compétences) et de la 4^e en 3^e, il est de quatre heures par semaine et par classe.

Le but qui devrait être visé pour l'enseignement-apprentissage de l'anglais au secondaire est de développer chez tous les élèves la maîtrise de l'expression orale surtout et écrite afin de leur permettre de converser, de faire la lecture aisément et d'écrire avec précision et rigueur cette langue de Shakespeare. Pour atteindre ces buts et objectifs, les acteurs éducatifs doivent s'assurer que les objectifs généraux du curriculum d'anglais soient atteints.

La Réforme de 1975 stipule que l'« 'École Nouvelle' » doit libérer et développer toutes les aptitudes » (Réforme, 1975, p. 23). Mais on se rend compte qu'après quatre à sept ans d'apprentissage de la langue anglaise, les apprenants ne sont toujours pas en mesure de communiquer couramment en anglais.

Les élèves manquent souvent de motivation et la finalité visée en apprenant la langue étrangère n'est pas atteinte en rapport avec les finalités, buts et objectifs assignés à l'éducation (L. D'Hainaut, 1988). Le manque de motivation et la non-atteinte des objectifs pédagogiques conduisent à un faible niveau de compétence qui se remarque auprès de nos apprenants togolais en fin de cursus scolaire du secondaire. C'est dans ce contexte que nous avons constaté qu'après le secondaire, le niveau de performance orale des élèves en anglais est très faible.

Le diplôme du Certificat d'Études du Premier Degré (CEPD) donne accès à la première classe du secondaire. On suppose généralement qu'à la sortie après le Brevet d'Étude du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat deuxième partie (Bac 2) ; les élèves ayant obtenus ces diplômes ont des compétences nécessaires pour comprendre, écrire, lire, écouter, parler. Bref, bien communiquer en anglais si les objectifs généraux sont atteints.

Cependant, force est de constater qu'après quatre à sept ans d'enseignement-apprentissage de l'anglais dans les classes du secondaire au Togo ; les élèves du secondaire rencontrent des difficultés à l'usage de la langue anglaise qui est une nouvelle langue et une matière obligatoire en classe de sixième, bien que d'autres élèves apprennent précocement l'anglais déjà au cours primaire dans certaines écoles privées au Togo.

L'atteinte des objectifs généraux est un facteur non négligeable dans le processus d'enseignement-apprentissage des langues étrangères. On se demande alors s'il faut commencer l'enseignement apprentissage de l'anglais précocement au cours primaire pour mieux s'assurer de l'atteinte des objectifs en anglais. Une comparaison de performances linguistiques est alors faite entre les apprenants tardifs et précoces pour essayer de mieux comprendre les conditions facilitateur de l'atteinte des objectifs.

Notre étude vise à évaluer le niveau d'atteinte des objectifs et d'acquisition de l'anglais par les élèves tardifs (qui ont commencé l'anglais en classe de 6^e) et précoces (qui ont commencé l'anglais depuis le primaire) en fin du secondaire I.

Nous envisageons alors : (1) identifier les difficultés que rencontrent les élèves tardifs de la classe de troisième après quatre années d'enseignement-apprentissage de l'anglais ; (2) lister les difficultés que rencontrent les élèves tardifs et enfin ; (3) identifier les problèmes liés à la carence d'évaluation de l'écoute et de l'orale en anglais.

Cette recherche permettra de même d'attirer l'attention des parents d'élèves, sur la nécessité de mettre tout en œuvre pour aider leurs enfants à la maison à acquérir l'anglais dès l'enfance, comme si c'était leur langue maternelle ; et aussi de préférer, s'ils ont les moyens, inscrire leurs enfants dans des écoles bilingues. Cela va permettre aux professeurs d'anglais de motiver les élèves en facilitant le processus d'apprentissage et de mettre aussi l'accent sur l'atteinte des objectifs assignés à l'anglais. Par rapport, aux autorités éducatives, cette étude peut aider à vérifier l'atteinte des objectifs généraux définis dans les curricula, en formant les enseignants en pédagogie et en introduisant l'anglais dans le système éducatif togolais depuis le primaire en vue de former des citoyens bilingues capables d'œuvrer pour le développement durable du Togo.

La théorie que nous avons adoptée est le socioconstructivisme. Ce modèle proposé par Vygotsky, reprends les idées principales du constructivisme de Piaget en y ajoutant le rôle social des apprentissages. L'apprentissage est alors vu comme l'acquisition de connaissances grâce aux échanges entre l'enseignant et les élèves ou entre élèves.

Nous avons également opté pour l'approche interactionniste qui peut être définie comme une théorie selon laquelle l'apprentissage résulte des échanges entre l'apprenant, les mécanismes internes et des composantes de son environnement (I. Tomety, 2013).

La classe de sixième est là où la majorité des élèves découvrent des disciplines qui leur sont totalement nouvelles, en exemple, l'anglais. En fin du secondaire I, les élèves de la classe de troisième qui ont régulièrement suivi les cours d'anglais pendant 4 ans devraient être capables de communiquer couramment en cette langue. On se demande alors comment s'assurer de l'atteinte des objectifs assignés à l'enseignement de l'anglais au secondaire au Togo. Du moment, où la majorité des étudiants de l'Université de Lomé ont de la peine à communiquer en anglais après l'obtention du Bac II et 7 ans d'apprentissage de l'anglais (I. Tomety, 2013).

C'est dans ce contexte que s'inscrit la principale question de notre recherche qui consiste à savoir si l'enseignement-apprentissage de l'anglais depuis le primaire permet-il d'atteindre facilement les objectifs généraux correspondant au profil de sorti (outputs) des apprenants en fin du secondaire ? De cette question générale, nous avons déduit deux questions spécifiques de recherche : existe-t-il un lien intrinsèque entre l'enseignement-apprentissage précoce de l'anglais avant l'entrée en classe de 6^e et l'atteinte des objectifs assignés au curriculum d'anglais ? Quelles sont les difficultés que rencontrent les apprenants tardifs dans le processus d'acquisition de l'anglais au secondaire ?

Suite à notre formulation des questions de recherche, nous avons retenu les hypothèses suivantes. Notre hypothèse générale affirme que l'apprentissage de l'anglais depuis le primaire permet d'atteindre les objectifs généraux assignés à l'enseignement-apprentissage de l'anglais. Notre première hypothèse spécifique stipule que l'atteinte des objectifs assignés au curriculum d'anglais est liée à l'enseignement-apprentissage précoce de l'anglais avant l'entrée en classe de sixième. Et notre deuxième hypothèse spécifique dit que les difficultés rencontrées par les élèves tardifs dans le processus d'acquisition de l'anglais au secondaire sont d'ordre : pédagogique, personnel, socio-économique et culturelle.

C. Fanou (2009, p. 37), définit l'enseignement d'une langue comme « une tentative de médiation organisée, dans une relation de guidage en classe, entre l'apprenant et la langue qu'il désire s'approprier ». Toutefois, il estime également que l'enseignement ne peut plus aujourd'hui être conçu seulement comme une transmission de savoir : l'accent est davantage mis sur les moyens méthodologiques qui sont fournis à l'apprenant pour construire ses propres

savoirs et nous estimons la même chose, car vu la mondialisation aujourd'hui on ne peut plus définir l'enseignement comme hier. De même, G. Mialaret (1979), dans le Dictionnaire "Vocabulaire de l'éducation" définit l'enseignement comme une action d'une personne qui met l'autre en situation d'apprentissage.

L'anglais est la langue de Shakespeare qui est parlée principalement en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays anglophones, et sur le plan international. Au Togo, l'anglais est une langue étrangère tout comme le français et doit être enseigné comme une discipline à partir du secondaire selon la Réforme de 1975. L'office Québécois de la langue française (2001) définit l'anglais comme une langue indo-européenne issue du groupe germanique.

Dans un livre programme d'anglais, par exemple, deux objectifs y figurent : l'Objectif Général et l'Objectif Spécifique. Cependant, pour enseigner, l'enseignant transforme ces objectifs en Objectifs Opérationnels. Quand on parle des Objectifs assignés, ceci renvoie aux objectifs figurant dans le livre programme, donc les objectifs généraux et spécifiques correspondant au profil de sortie des apprenants. Mais, par Objectif opérationnel, nous nous référons aux échelles inférieures permettant d'atteindre les objectifs généraux.

L'objectif opérationnel est une communication d'intention décrivant le comportement attendu de l'élève après une intervention pédagogique. Il est formulé par l'enseignant et s'adresse toujours à l'apprenant. La plupart des auteurs s'entendent sur le fait qu'un objectif opérationnel doit respecter trois critères essentiels : (1) Il doit être formulé par un verbe d'action ; (2) il doit décrire le comportement attendu de l'élève ; (3) il doit être le produit d'une activité pédagogique. R. F. Mager (1977) a ajouté à ces critères considérés par ses pairs, que (4) l'objectif opérationnel doit préciser les conditions de réalisation. Par exemple, utiliser lors de la formulation des expressions comme : à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de... ; (5) il doit préciser le seuil de performance ou de réussite. Si un objectif remplit les 5 critères ci-dessus, il est dit opérationnel.

1-Méthodologie

Notre étude se déroule au Togo, situé en Afrique de l'Ouest en bordure du golfe de Guinée. Il a une superficie de 56 600 km² et une population estimée à 7 798 000 en 2017 selon la Banque Mondiale. C'est dans la région maritime et plus précisément dans la préfecture du Golfe et d'Agoè-Nyivé que se situe notre cadre d'étude.

C'est dans ces deux préfectures ci-dessus, que nous avons choisi deux écoles privées qui ont des caractéristiques bien différentes pour mener notre enquête de terrain. Nous avons choisi une école fondée il y a de cela 33 ans, le complexe scolaire "La Sagesse" située à Djidjolé. Dans cette école, l'anglais est enseigné depuis le cours élémentaire dans un cadre attrayant. L'école a un effectif total de 1769 élèves avec un personnel administratif et enseignant de 99 personnes. Le complexe scolaire la "Clémence Divine" (Agoè-Ahonkui) une école créée depuis 24 ans où l'anglais est enseigné à partir du secondaire I. L'école a un effectif total de 1717 élèves avec un personnel administratif de 10 personnes et le personnel enseignant est au nombre de 82 (année scolaire 2019-2020). Ces deux écoles sont de l'Inspection Lomé Golfe-Ouest.

Nous nous intéressons à la performance des élèves en anglais et à la vérification de l'atteinte des objectifs généraux de l'enseignement d'anglais au secondaire, la population cible dans cette recherche est constituée par l'ensemble des élèves des classes de troisième des deux écoles privées ciblées.

Pour conduire la présente étude, nous avons retenu la démarche scientifique hypothético-déductive (Dépelteau, 2010) conjuguant l'approche qualitative et celle quantitative. Elle se veut donc une recherche mixte.

1.1-Techniques de collectes des données

La démarche de collecte des données s'articule autour de deux points essentiels : la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La compilation documentaire a été menée dans plusieurs structures (bibliothèque de l'Université de Lomé, sans oublier les résultats des travaux déjà réalisés disponibles sur l'internet. Les différentes informations ont servi à la mise en place du cadre théorique du présent travail. Il s'agit de la phase empirique de cette recherche. Notre enquête s'est déroulée pendant quatre semaines : du 22 juin au 22 juillet 2020 dans les deux écoles (La Clémence Divine et La Sagesse).

1.2-Type d'échantillonnage et échantillon de l'étude

Notre étude est une étude de cas, nous avons pris le cas de deux écoles privées de Lomé. Nous avons opté pour un échantillonnage probabiliste. Nous avons préféré un échantillon aléatoire en grappes. Nos deux écoles constituent des grappes et les classes de troisièmes constituent des sous-grappes. Notre échantillon d'étude porte sur les élèves des classes de troisième qui ont commencé l'anglais en classe de sixième (les apprenants tardifs) et ceux qui ont commencé l'anglais depuis le cours élémentaire (les apprenants précoces). Nous avons pris un pourcentage de 100% de chaque sous-grappe. Nous voulons voir si les objectifs généraux sont atteints après 4 années d'apprentissage d'anglais au secondaire I. Nous avons administré un questionnaire et fait un test d'expression orale et de dialogue à certains élèves de troisième inscrits dans les deux établissements que nous avons choisis.

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon de la Clémence Divine

Classes	3° A	3° B	3° C	Total
Filles	20	17	22	59
Garçons	11	25	18	54
Total	31	42	40	113

Source : Direction de la Clémence Divine, décembre 2019.

Les données du tableau 1 indiquent la répartition des élèves de la classe de troisième de l'école la Clémence Divine. Ainsi on a un effectif de 113 élèves dont 59 filles et 54 garçons.

Tableau 2 : Répartition de l'échantillon de La Sagesse

Classes	3° A	3° B	Total
Fille	17	15	32
Garçon	23	24	47
Total	40	39	79

Source : Direction du collège La Sagesse, juillet 2020.

Les données du tableau 2 indiquent la répartition des élèves de l'école La Sagesse. Ainsi, on a un effectif de 79 élèves dont 32 filles et 47 garçons. En comparant l'effectif des garçons qui est de 101 et des filles qui est de 91 dans les deux écoles, nous constatons que les filles sont moins nombreuses que les garçons. À cet effet, nous pouvons récapituler tout notre échantillon d'étude dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : Récapitulatif de l'échantillonnage des deux écoles

	Clémence Divine	La Sagesse	Total
Fille	59	32	91
Garçon	54	47	101
Total	113	79	192

Source : Enquête de terrain, juillet 2020.

Les données inscrites dans le tableau 3, indiquent que notre pré-échantillon est composé de **192** élèves dont 101 garçons et 91 filles ce qui fait environ un pourcentage de **5,22 %** de l'effectif total des élèves des deux écoles. Nous avons pris un pourcentage de 100% de chaque sous-grappe dans un premier temps et ensuite nous nous sommes intéressés uniquement aux apprenants précoces de l'école La Sagesse et aux apprenants tardifs de La Clémence Divine.

En somme, notre échantillon définitif est composé de 36 apprenants précoces et de 89 apprenants tardifs ce qui fait un total de **n = 125** élèves soit un pourcentage de **3,39%** de la population cible. Donc seuls 125 apprenants correspondent au profil recherché pour notre enquête de terrain. C'est à eux nous avons soumis le questionnaire et le test de dialogue.

Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi deux (2) techniques d'investigations qui sont : un test de performance d'expression orale en anglais suivi d'un test de dialogue et une enquête par questionnaire.

Par rapport au dépouillement de données, nous avons utilisé les logiciels Word, SPHINX Plus 2 et SPSS 21 (Statistical Package for the Social Science 21) et l'Excel. Le premier nous a permis de saisir les données. Les trois derniers nous ont aidé à calculer les pourcentages, croiser les variables et générer les tableaux et les graphiques.

2-Les Résultats

Nous exposons ci-dessous les résultats de notre recherche qui expliquent mieux les conditions d'enseignement-apprentissage et l'atteinte des objectifs assignés à l'anglais.

2.1-La durée d'apprentissage de la langue anglaise

Le temps consacré à l'apprentissage d'une langue et les facteurs motivationnels ont un impact qui facilite l'acquisition de cette dernière. Au secondaire, vu le nombre des matières à enseigner il arrive des fois que le temps dédié à une matière ne soit pas suffisant pour permettre la performance des apprenants dans cette matière.

2.1.1-Durée d'apprentissage de l'anglais des apprenants tardifs et précoces

Tableau 4 : Nombre d'années d'apprentissage de l'anglais des apprenants

Temps d'apprentissage d'anglais	0-8ans	0-4ans	TOTAL
Profil de l'apprenant			
Apprenant précoce	100% (35)	0,0% (0)	100% (35)
Apprenant tardif	0,0% (0)	100% (90)	100% (90)
TOTAL	28,0% (35)	72,0% (90)	100% (125)

Source : *Données de l'enquête de terrain, septembre 2020.*

Le tableau 4 nous donne des détails en nombre et en pourcentage selon le nombre d'années d'apprentissage de l'anglais. On voit que les apprenants précoces ont étudiés l'anglais depuis le primaire et pendant 8 ans et les apprenants tardifs pendant 4 ans, ce qui fait un pourcentage de 100% d'exposition à l'anglais, pour chaque catégorie d'apprenants selon notre échantillon.

Par rapport à la proportion du temps d'exposition à l'anglais, on remarque tout de suite que les apprenants précoces ont été plus exposés à la langue anglaise pendant 8 années en l'écrivant, en la lisant, en écoutant l'enseignant parler et en la parlant. Contrairement aux apprenants tardifs, ils n'ont été exposés à l'anglais que la moitié du temps des apprenants précoces (4 ans). Et c'est un écart considérable. La proportion du temps d'exposition est

importante pour permettre l'atteinte des objectifs assignés à l'enseignement-apprentissage de l'anglais.

2.2-Fréquence d'usage de l'anglais par les apprenants précoces et tardifs

Tableau 5 : Usage de l'anglais par les apprenants en dehors de la classe

Parler l'anglais en dehors de la classe	Non-réponse	Oui	Non	TOTAL
Profil de l'apprenant				
Apprenant précoce	0,0% (0)	71,4% (25)	28,6% (10)	100% (35)
Apprenant tardif	1,1% (1)	63,3% (57)	35,6% (32)	100% (90)
TOTAL	0,8% (1)	65,6% (82)	33,6% (42)	100% (125)

Source : Données de l'enquête de terrain, septembre 2020

Le tableau 5 nous présente la fréquence en communication de l'anglais selon le profil d'apprenant. Les apprenants précoces utilisent plus l'anglais en dehors de la classe, soit 71,4% contre 63,3% des apprenants tardifs qui utilisent l'anglais en dehors de la salle de classe. L'usage de la langue en dehors des heures de cours a un impact positif sur la performance des élèves en anglais.

2.3-Compréhension du cours d'anglais par les apprenants tardifs et précoces

Tableau 6 : Compréhension du cours par les apprenants précoces et tardifs

Compréhension du cours	Non-réponse	Oui	Non	TOTAL
Profil de l'apprenant				
Apprenant précoce	0,0% (0)	85,7% (30)	14,3% (5)	100% (35)
Apprenant tardif	1,1% (1)	87,8% (79)	11,1% (10)	100% (90)
TOTAL	0,8% (1)	87,2% (109)	12,0% (15)	100% (125)

Source : Données de l'enquête de terrain, septembre 2020.

Le tableau 6 ci-dessus illustre le pourcentage de compréhension du cours selon le profil de l'apprenant. La majorité soit 85,7% des élèves précoces affirment qu'ils comprennent le cours. Et 87,8% des tardifs estiment comprendre le cours d'anglais dispensé par le professeur d'anglais.

2.4-Test de performance d'expression orale en anglais

Tableau 7 : Les notes obtenues par les apprenants précoces et tardifs lors du test de performance d'expression orale

N° \ Type	Précoces	Tardifs
1	12	10,5
2	10,25	11,75
3	16	11,5
4	13	12,5
5	14,5	10,75
6	11,75	12
7	10,75	8
8	11,25	12,25

9	12	14,25
10	11,25	12,75
11	14	10
12	11,25	13
13	13,25	9
14	18,5	10
15	16	12,75
16	12,25	12,25
17	12,5	9
18	13	13,5
19	11	10,75
20	15	10,5
Somme	259,50	227,00
Moyenne	12,98	11,35

Source : Données de l'enquête de terrain, septembre 2020.

Le tableau 7 ci-dessus nous présente les différentes notes obtenues (par 20 apprenants précoces et 20 apprenants tardifs) après le test d'expression orale en anglais. Ces notes ont été quantifiées suite à l'analyse et la notation des audios enregistrés lors de notre enquête par un jury de 3 professeurs d'anglais. On remarque alors que la moyenne obtenue par les apprenants précoces (12,98) est légèrement supérieure à la moyenne des apprenants tardifs (11,35). Alors que le seuil de réussite est fixé à 12 de moyenne.

Graphique 1: Performance en expression orale des apprenants tardifs et précoces

Source : Données de l'enquête de terrain, septembre 2020.

Le graphique 1 nous illustre en moyenne la performance en test d'expression orale des deux types d'apprenants de notre échantillon. Et le résultat est très expressif. Par rapport au seuil moyen d'atteinte de performance en expression orale que nous avons fixé à 12 ; on remarque alors que les apprenants précoces sont plus performants avec une moyenne de 12,98, une moyenne au-delà du seuil, ce qui fait un pourcentage de 53,34% contre celle des apprenants tardifs qui est de 11,35 (soit 46,66%)

2.5-Test de dialogue en anglais des apprenants précoces et tardifs

Le sujet du test de dialogue consiste à faire une simulation de discussion en anglais entre deux élèves qui font partie de l'échantillon choisi. Chacun doit notamment se présenter à son interlocuteur et parler de soi-même avec lui. Voici le sujet en anglais : « *Introduce/talk about yourself to a friend you meet in a dialogue* ». Nous avons transcrit ci-dessous les verbatims des élèves. Ceci nous permet de voir quelle catégorie d'élèves arrivent à parler couramment et produit plus de mots en anglais.

Tableau 8 : Récapitulatif du test de dialogue des apprenants précoces et tardifs

	Apprenants précoces			Apprenants tardifs		
	D1 (F-F)	D2 (F-G)	D3 (G-G)	D4 (G-G)	D5 (F-F)	D6 (F-G)
Niveau du vocabulaire	Très-Bien	Très-Bien	Très-Bien	Assez-Bien	Assez-Bien	Assez-Bien
Niveau de grammaire	Bien	Bien	Bien	Assez-Bien	Passable	Assez-Bien
Nombre de mots	242	175	135	69	57	92
Durée du dialogue	221s	132s	90s	50s	64s	99s
Nombre d'erreurs (Syn., gram., voc.)	10	08	07	06	03	05
Observation	Très bon niveau d'expression en anglais	Très bon niveau d'expression en anglais	Très bon niveau d'expression en anglais	Niveau moyen d'expression en anglais	Niveau moyen d'expression en anglais	Niveau moyen d'expression en anglais

Source : Les données de l'enquête de terrain, septembre 2020

Le tableau 8 ci-dessus nous présente les résultats du test de dialogue de 12 apprenants (6 précoces et 6 tardifs de sexe féminin et masculin) qui font partie de l'échantillon choisi. On constate alors qu'en vocabulaire les précoces ont obtenu une mention très bien et les tardifs ont eu une mention assez bien. Le niveau de grammaire des tardifs est assez bien et passable alors que celui des précoces a une mention bien. Par rapport au nombre de mots produit dans chaque dialogue, les mots produits par chaque dialogue des précoces sont largement supérieurs à ceux des apprenants tardifs. Quant à ce qui concerne le nombre d'erreurs, les apprenants précoces ont fait moins d'erreurs comparativement au nombre de mots produits. Nous avons senti une facilité d'articulation et de prononciation de mots anglais en les écoutant dialoguer. Ceci est signe de l'atteinte des objectifs (le parler surtout) assignés à l'enseignement-apprentissage de l'anglais.

2.6-Aptitudes, attitudes et motivations individuelles des élèves à apprendre

Les réponses des apprenants sur leur perception de l'apprentissage de l'anglais nous ont permis de comprendre que les apprenants précoces ont majoritairement compris qu'il faut apprendre l'anglais pour pouvoir être épanoui dans la vie active. Par contre, les apprenants tardifs apprennent l'anglais parce que c'est une langue nouvelle et intéressante. Sur cette base il est probable que les apprenants précoces développent plus des attitudes et aptitudes positives qui les conduiront plus facilement à l'atteinte des objectifs assignés à l'apprentissage de l'anglais au secondaire.

Par ailleurs, 42,9% seulement des précoces se font aider pour pouvoir faire leurs exercices et 55,6% des tardifs se font aider également pour faire leurs exercices à la maison. Nous retenons que, la majorité soit 57,1% des précoces sont plus aptes à faire leurs exercices seuls sans besoin d'être aidé.

En majorité, les deux types d'apprenants pensent que c'est facile d'apprendre l'anglais. Trouver l'apprentissage de l'anglais difficile ou facile peut amener l'apprenant à adopter une attitude positive ou négative qui peut permettre d'atteindre ou non les objectifs en anglais. Les apprenants précoces affirment à 71,4% que leurs camarades bavardent au moment du cours au lieu de suivre. Et 75,6% des apprenants tardifs affirment la même chose. La majorité des apprenants pense que l'apprentissage de l'anglais est très important, mais ils s'amuse quand le professeur fait le cours. Ceci est une attitude négative de la part de ces apprenants.

2.7-L'origine, les conditions pédagogiques et sociales des apprenants tardifs

Les apprenants tardifs ont fréquenté une école qui n'a pas intégrée l'enseignement-apprentissage de l'anglais depuis le primaire. C'est seulement arrivé au collège qu'ils prennent connaissance de la langue étrangère. Ce qui signifie que le temps d'exposition à l'anglais favorable à l'acquisition de compétence linguistique est nettement insuffisant.

Les conditions financières des parents des apprenants tardifs ne leur permettent pas d'accompagner leurs enfants avec des cours de soutien en anglais. Et de plus, le niveau d'instruction de leurs mères qui sont plus disponibles est trop bas pour pouvoir les aider à exceller en anglais.

Par rapport aux méthodes et techniques d'enseignement, leur professeur d'anglais leur enseigne plus l'écrit et la grammaire et laisse en jachère le parler qui est primordial pour pouvoir communiquer en société. En plus, l'objectif pédagogique n'est défini que certaines fois. Dans ces conditions il est difficile pour les apprenants tardifs d'atteindre les objectifs assignés à l'enseignement-apprentissage de l'anglais.

En somme, nous pouvons donc retenir que, suite à la présentation des résultats issus de l'analyse des deux tests (test d'expression orale et de dialogue) ; le niveau d'atteinte des objectifs de l'anglais au secondaire est plus élevé chez les apprenants précoces que leurs confrères les apprenants tardifs. Le temps d'exposition à l'anglais étant un facteur primordial.

En test de dialogue, les apprenants précoces ayant été plus longtemps exposés à la langue anglaise ont une performance plus élevée avec un très bon niveau d'expression en anglais.

Le temps d'exposition à l'anglais favorable à l'acquisition de compétences linguistiques est nettement insuffisant pour permettre aux tardifs d'atteindre des objectifs pédagogiques via les objectifs généraux. Les conditions financières des parents des apprenants tardifs ne leur permettent pas d'accompagner leurs enfants avec des cours de soutien en anglais.

Par rapport aux méthodes et techniques d'enseignement, les professeurs d'anglais enseignent plus l'écrit et la grammaire et laissent en jachère le parler qui est primordial pour pouvoir communiquer en société.

3-Discussions

Au premier abord, nous avons fait une analyse mixte en analysant ensemble les données qualitatives et quantitatives. Par cette étude, nous avons voulu nous interroger sur comment s'assurer de l'atteinte des objectifs généraux assignés à l'enseignement-apprentissage de l'anglais au secondaire.

Les données recueillies, lors de notre enquête sur le terrain et les résultats nous donnent d'amples indications. Les apprenants précoces ayant été exposés plus longtemps à l'apprentissage de l'anglais, depuis le primaire sont plus performants en expression orale et en dialogue que leurs confrères les apprenants tardifs. Au demeurant, nous pouvons nous assurer que les objectifs sont facilement atteints au niveau des précoces. Le taux d'acquisition des connaissances linguistiques en anglais des apprenants précoces confirme notre première hypothèse.

La stratégie d'enseignement du professeur d'anglais des apprenants tardifs n'est pas favorable à l'apprentissage. Il ne définit pas toujours l'objectif pédagogique et il se concentre plus sur l'expression écrite que l'expression orale à cause des évaluations sommatives qui sont essentiellement par écrit. Alors que l'anglais est une langue dynamique et une classe d'apprentissage de langue étrangère doit être active et vivace.

Les apprenants ont également une part de responsabilité vu qu'ils sont distraits au moment du cours. Le capital culturel des tardifs en anglais n'est pas assez riche. C'est seulement en classe de 6^e qu'ils ont découvert la langue anglaise. Les conditions socio-économiques des parents ne leur permettent pas d'accompagner les élèves tardifs par les cours de soutien en anglais. Tout ceci indique les difficultés rencontrées par les apprenants tardifs qui ne favorisent pas l'atteinte des objectifs. Tous ces éléments conduisent à la confirmation de notre seconde hypothèse.

Il ressort à travers l'analyse des résultats de notre enquête que notre hypothèse générale selon laquelle, l'apprentissage de l'anglais depuis le primaire permet d'atteindre rapidement les objectifs généraux assignés à l'enseignement-apprentissage de l'anglais est confirmée.

Notre étude s'inscrit dans le même ordre d'idée que d'autres études qui ont tenté de cerner les facteurs qui ont un impact sur la performance des élèves qui prouve l'atteinte des objectifs pédagogiques.

Les recherches de J. Beaucamp (2008), nous expliquent l'importance d'être exposé à la langue étrangère pour mieux l'apprendre. La didactique institutionnelle doit privilégier l'approche communicative pour permettre aux apprenants d'être performants en communication. Selon lui c'est en communiquant qu'on apprendra à communiquer. L'approche communicative agit sur les liens entre la situation de communication et la formulation adaptée aux circonstances de la vie active. Il ajoute qu'il nécessite une formation linguistique, didactique et pédagogique adéquate des enseignants chargés de l'enseignement de l'anglais.

Pour H. Gaudreau (2014), le contact avec d'autres langues dès le début de la scolarisation permet de tirer profit de caractéristiques psychologiques et physiques de l'enfant liées à l'âge telles que la curiosité, le désir d'apprendre, le besoin de communiquer, la disposition et la capacité d'imiter et de produire de nouveaux sons ; d'établir des liens entre les langues ; de faire progresser le système linguistique interne qui émerge de l'enfant ; de développer son éveil métalinguistique.

L'apprentissage d'une langue doit se poursuivre en dehors du groupe classe sous l'initiative de l'apprenant lui-même ou de sa famille, un processus cumulatif. Davinia

Hardwick¹ précise que plus on apprend et plus on pratique une langue, plus on arrive à la parler couramment. Dans la mesure où l'apprentissage d'une langue procède par accumulation, il doit continuer en dehors de la classe.

Les recherches de C. Menten (2020) évoquent les effets du niveau socio-économique des parents et l'origine sociale des élèves. Elle mentionne également la durée d'exposition à une langue étrangère qui est un facteur impactant l'acquisition (Sundqvist, 2009 ; Muñoz, 2011 ; Lindgren & Muñoz, 2013 ; González-Fernández & Schmitt, 2015 ; Peters, 2018). En effet, ce sont les élèves qui sont le plus en contact avec la langue en dehors de l'école qui obtiennent les meilleurs résultats (Kusyk & Sockett, 2012). Pour elle, apprendre une langue étrangère tôt permettrait donc à l'enfant de réaliser de meilleures performances en langues.

Les résultats des recherches de M. Duru-Bellat, et A. Van Zanten (1992) nous confirme que les caractéristiques personnelles des apprenants à savoir le niveau initial, le milieu social, etc., restent les facteurs les plus prédictifs de la réussite scolaire, mais les « effets-maitre » ont aussi une influence sur les objectifs généraux d'apprentissage.

Le présent travail adopte aussi le point de vue de M. Duru-Bellat et A. Van Zanten (2009) qui évoquent l'origine sociale comme un facteur d'inégalité scolaire. L'éducation reçue par l'enfant au sein de la famille est un avantage ou un désavantage qui incarne la réussite à l'école. Ceci confirme les conditions d'apprentissage qui ne sont pas assez favorables pour les tardifs.

Conclusion

La visée principale de cette étude est de voir comment s'assurer de l'atteinte des objectifs généraux assignés à l'enseignement-apprentissage de l'anglais au secondaire au Togo. Et plus spécifiquement nous avons voulu (1) identifier les difficultés que rencontrent les élèves tardifs (2) lister les difficultés que rencontrent les apprenants tardifs et (3) identifier les problèmes liés à la carence d'évaluation de l'écoute et de l'orale en anglais dans le système éducatif togolais. Il ressort de notre analyse que les objectifs peuvent être atteints facilement si l'élève a commencé l'apprentissage de l'anglais avant le niveau obligatoire pour l'apprentissage de l'anglais.

Quant aux apprenants tardifs, malgré les difficultés qu'ils rencontrent à savoir : moins de temps d'apprentissage, expression et intonation orale faible, inaptitude à faire les devoirs d'anglais sans assistance, attitudes bavardes des autres élèves au moment du cours, manque de cours de soutien faute de moyens financiers, etc., peuvent aussi être un peu performant en anglais. En effet, malgré ces problèmes, ces apprenants peuvent atteindre les objectifs s'ils sont motivés et fournissent assez d'efforts. Les apprenants précoces affichent un niveau plus élevé de comportements observable et mesurable par rapport à l'acquisition de compétence communicative en anglais que leurs condisciples les apprenants tardifs.

Les quatre années d'apprentissage de l'anglais sont insuffisantes pour permettre aux élèves tardifs du secondaire I de pouvoir parler couramment l'anglais. Le temps auquel a été exposé un apprenant, son aptitude, son attitude et l'origine sociale contribuent énormément à l'atteinte des objectifs du curriculum d'anglais.

Cette recherche a apporté une modeste contribution à l'élucidation de la question de savoir comment s'assurer de l'atteinte des objectifs dans le processus d'enseignement-apprentissage de la langue anglaise. Elle a évoqué la nécessité d'apprendre l'anglais précocement et de continuer à apprendre l'anglais en dehors de la classe pour plus de performance.

¹Elle a été assistante d'anglais au British Council Canada à Montréal de 2000 à 2001. En 2014, elle a reçu le prix du Meilleur Professeur de Langue Vivante. Elle est actuellement Directrice du département de Français à Llandrindod High School au pays de Galles et enseigne également le gallois.

Au terme de cette étude, et vu les performances faibles et l'insuffisance de l'art oratoire lié à l'absence d'évaluation en expression orale par les enseignants des apprenants tardifs. Nous estimons que la formation pédagogique et continue des enseignants d'anglais du secondaire et la manière de faire des évaluations sommatives en enseignement-apprentissage de l'anglais doit faire objet de recherche pour mieux expliquer les autres facteurs inhérents.

Références bibliographiques

- ADJANAKOU, Essossinam, 2018, *Raising Teenagers' Dynamism in Teaching Speaking Activities in JSS: a case study in Lycée Avédji*, Mémoire de Licence Professionnelle d'Enseignement, ENS-Atakpamé, Togo.
- AKAKPO Issa, 2018, *The Practicality of English Language as a Motivational Reason for learning English: A case study of Attiégon Junior Secondary School – Lomé*, Mémoire de Licence Professionnelle d'Enseignement, ENS-Atakpamé, Togo.
- BEAUCAMP Jacques, 2008, Enseigner une langue vivante étrangère à l'école (cycle 3) », *Recherches en didactique des langues et des cultures* [Online], 3 | 2008, Online since 30 July 2008, connection on 19 May 2020. URL: <http://journals.openedition.org/rdlc/2852>; DOI : <https://doi.org/10.4000/rdlc.2852>
- CHEHOU Azizou, 2006, *Problématique de l'enseignement des langues étrangères ; difficultés d'apprentissage de l'anglais au premier cycle du secondaire au Togo*, Mémoire pour l'obtention de la Maîtrise ès Sciences de l'Éducation, Université de Lomé, INSE.
- DEPELTEAU François, 2010, *La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la communication des résultats*, De Boeck, 417p.
- D'HAINAUT Louis, 1988, *Des fins aux objectifs de l'éducation*, Bruxelles, Labor, 491p.
- DURU-BELLAT Marie et VAN ZANTEN Agnes, 1992, *Sociologie de l'école*, Paris, Armand Colin, 3^e édit. 2006, 268 p.
- DURU-BELLAT Marie et VAN ZANTEN Agnes (dir.), 2009, *Sociologie du système éducatif, Les inégalités scolaires*, Paris, PUF, 238p.
- FANOU Codjo Charlemagne, 2009, *Les supports dans l'enseignement/apprentissage de l'anglais de spécialité dans un environnement francophone : cas de l'anglais des filières d'économie et de gestion*. Thèse de Doctorat en Didactique des langues et des cultures (Didactique de l'Anglais de Spécialité), Linguistique. Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III.
- GAUDREAU Hélène, 2014, *L'amélioration de l'enseignement de l'anglais, langue seconde, au primaire : un équilibre à trouver*, Gouvernement du Québec, 106p.
- LANGE Marie-France, 1989, *Cent cinquante ans de scolarisation au Togo : Bilan et perspectives*, Unité de Recherche Démographique, Université du Bénin, 172p.
- MAGER Robert Frank, 1977, *Comment définir les objectifs pédagogiques ?* Paris, Bordas.
- MARTIN Daniel et CLERC-GEORGY Anne, 2017, *La lesson study, une démarche de recherche collaborative en formation des enseignants ?* » Dans *Phronesis* 2017/1-2 (Vol. 6), p. 35-47.
- MENTEN Caroline, 2020, *Les variables individuelles des élèves ont-elles un effet sur leur compréhension de l'oral et de l'écrit en anglais en tant que langue étrangère ? Enquête menée sur base du CE1D 2019 et de questionnaires contextuels réalisés dans quatre athénées liégeois*. Mémoire pour l'obtention du grade de Master en Sciences de l'Éducation à finalité spécialisée en Enseignement.
- M'GBOOUNA Koudjoulma, 2002, *La politique scolaire au Togo : Évolution et principaux acteurs*, Les Nouvelles Éditions Africaines du Togo, 198 p.
- NOYAU Collette et CISSÉ Alilou, 2003, « Appropriation du français langue de scolarisation en situation diglossique », *Rapport scientifique*, vol. I, 53p.

- OLLIVIER Christian, 2019, *Enseigner pour aider à apprendre les langues – Approches et concepts en didactique des langues, théorie et mise en œuvre*, Paris. Cnesco.
- PIAGET Jean, 1975, *L'équilibration des structures cognitives*, Paris, PUF.
- RÉPUBLIQUE TOGOLAISE, 1975, *La Réforme de l'enseignement au Togo*, Lomé, MENRS.
- TOMETY Michel Espoir Ibrahim, 2013, *L'influence du dispositif d'enseignement de l'anglais de spécialité sur la motivation des étudiants : Cas de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'Université de Lomé (UL)*, Mémoire pour l'obtention du diplôme de Master recherche en sciences de l'éducation et de la formation, Université de Lomé, INSE
- VYGOTSKY Lev Semionovitch, 1980, *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University press.

Facteurs d'abandon scolaire des enfants réfugiés maliens à *Ouallam* au Niger

Ibrahima TRAORÉ (Mali)

E-mail : mussotra@yahoo.fr

Abdoul-razak OUMAROU MOUMOUNI (Niger)

E-mail : abdoulrzka@gmail.com

Résumé

Les facteurs d'abandon scolaire des enfants réfugiés maliens à *Ouallam* au Niger sont essentiellement liés aux difficultés extrascolaires d'une part et intrascolaires d'autre part. Ces causes impactent négativement sur l'intégration scolaire de ces enfants dans le système scolaire du pays d'accueil. Cette étude vise à cerner les mobiles qui sont à la base de l'abandon scolaire des enfants réfugiés maliens ayant eu une deuxième chance d'être scolarisés dans système éducatif nigérien. La recherche interroge les difficultés d'insertion des enfants déplacés maliens et leur maintien scolaire dans les camps des réfugiés du pays voisin. Si nous savons déjà que les élèves maliens terminent difficilement le premier cycle de l'enseignement de base. Pour parvenir à notre objectif, nous avons fait usage de l'approche mixte qui nous a permis d'administrer un questionnaire de façon indirecte aux enfants réfugiés et adressé trois guides d'entretien de manière semi-directive aux enquêtés (parents réfugiés, agents d'ONG, enseignants, directeurs d'écoles, représentants de l'État). À l'issue de nos enquêtes, les résultats prouvent que l'abandon scolaire des enfants déplacés maliens au camp des réfugiés de *Ouallam* est dû aux conflits interpersonnels des parents au sein du camp et des enfants à l'école, le manque d'intérêt de certains enfants pour l'école à l'école, le manque d'hygiène au sein du lieu d'accueil, l'insuffisance alimentaire, les activités économiques des parents et des populations autochtones. Ces motifs corroborent l'abandon scolaire de ces enfants réfugiés maliens à *Ouallam*.

Mots clés : Facteurs, abandon scolaire, enfants réfugiés, système éducatif, *Ouallam*.

Abstract

The factors of school drop-out among malian refugees children in *Ouallam* in Niger are extracurricular and intracurricular difficulties. These factors have a negative impact on the school integration of these children. This is why this work aims to identify the factors that cause Malian refugee children in *Ouallam* to abandon the Nigerien education system. This study questions the way in which malian refugee children in *Ouallam* integrate into the Nigerien education system. To achieve this, we made use of the mixed approach which allowed us to administer a questionnaire indirectly to refugee children and three interview guides in a semi-directive manner to respondents (refugee parents, NGO agents, teachers, school directors, government officials). The factors relating to the school dropout of these children relate to conflicts within the camp and at school, the lack of interest given to school by these children, the lack of hygiene in the camp, inadequate food and economic activities of parents and indigenous populations. These reasons corroborate the school dropout of these Malian refugee children in *Ouallam*.

Keywords: Factors, school dropout, children refugees, education system, *Ouallam*.

Introduction

Nombreuses sont les conséquences qui découlent d'un déficit sécuritaire comme la fermeture des écoles, le viol des filles et des femmes, l'abandon et le retard scolaires, le déplacement massif de la population vers des zones censées sécuriser, etc. Cette situation aboutit la plupart des cas à des initiatives prises par les Organisations Non Gouvernementales (ONG). Parmi, ces solutions de rechange, nous pouvons citer l'ouverture des écoles dans les camps de réfugiés. Elles ont pour objectif de donner une seconde chance à ces innocents qui ont droit à l'éducation tout comme les autres enfants de leur âge. Parce que l'éducation étant l'assise fondamentale de toute société, elle devient alors un droit humain essentiel et non le privilège de quelques-uns. Certes ces écoles improvisées dans les localités d'accueil cherchent à donner aux enfants déplacés le droit qui est le leur, à savoir le droit à l'éducation. L'éducation des enfants en situation d'urgence et particulièrement celles des enfants ayant fui leur pays à cause de l'insécurité est d'une importance capitale. Si elle est assurée, elle permet de rétablir et de garantir la dignité des personnes qui tentent d'échapper le massacre dans leurs pays d'origine. Elle est un outil de changement social et de résilience qui les aide à concevoir un avenir courageux, de garantir leur sécurité et leur développement (G.M. Lucia, 2017, p.8). Ils peuvent aussi assurer la sécurité et l'épanouissement de tout le monde. L'importance de l'éducation des enfants est évoquée visiblement par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui affirme en son alinéa premier qu'elle : « vise à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ». En plus, INEE (2004), soutient que : « Cette éducation permet aux enfants réfugiés d'acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour mener une vie productive, épanouissante et autonome ». Par contre plusieurs facteurs sont à base de l'abandon scolaire des enfants réfugiés. C'est le cas des enfants réfugiés maliens à *Ouallam* au Niger. Ils sont confrontés à des difficultés extrascolaires et intrascolaires dans leur intégration dans le système éducatif nigérien. Ces difficultés sont d'ordre socio-économique, culturel et sanitaire. Il s'agit du manque d'hygiène au sein du camp, du manque d'importance accordé à l'école par ces enfants, de l'insuffisance alimentaire qui sont en partie causées par les conditions de vie difficiles du camp. Il y a aussi des conflits entre élèves réfugiés du primaire (fondamental premier cycle) et au sein du camp entre les parents réfugiés. Ces conflits sont des facteurs de type socioculturel. Les relations sociales qui existaient entre les classes sociales avant le déplacement pour raisons de sécuritaires, sont généralement transposées dans les camps de réfugiés du pays d'accueil. Ces facteurs poussent ces enfants à abandonner les études alors que l'ACR (2001), affirme que :

Si on refuse ou ne pas prendre au sérieux l'éducation des êtres humains, ils n'en mourront pas, mais si les enfants passent des années au sein d'une population réfugiée sans recevoir l'éducation ou abandonnant l'école, cette population aura à faire face à une grave crise. Cette dernière peut aussi toucher tout le monde.

En ce sens, K. Inoue, E.D. Gropello, Y.S. Taylor et J. Gresha (2015, p.19) soulignent que :

Les enfants non scolarisés et déscolarisés en Afrique subsaharienne se retrouvent dans la délinquance à cause de leur manque ou insuffisance d'instruction pour produire des effets pervers qui vont non seulement impactent négativement sur leur vie, mais aussi sur celle de toute la société entière.

Ainsi certains enfants réfugiés maliens peuvent opérer des actions contraires à la vie collective harmonieuse. C'est-à-dire qu'en abandonnant l'école, ils peuvent mettre en danger non seulement leur vie, mais aussi celle des populations.

1. Approche méthodologique

L'approche mixte (quantitative et qualitative) est utilisée dans le cadre de cette étude. Elle nous a permis d'étudier les facteurs de l'abandon scolaire des enfants réfugiés maliens dans le département de *Ouallam* au Niger. Nous avons fait recours à la technique échantillonnage « typique » ou par « choix raisonné ». Elle nous a permis de sélectionner les enquêtés les plus censées disposer des informations sur notre sujet. Il s'agit de trente (30) parents réfugiés, quatre (4) agents d'ONG, onze (11) enseignants, deux (2) directeurs d'écoles et deux (2) représentants de l'État et trois (3) guides d'entretien leur ont été adressés de manière semi-directive. Un questionnaire administré auprès de trente-cinq (35) enfants réfugiés du fondamental premier cycle (CE1, CE2, CM1, CM2), second cycle et le secondaire. Le logiciel sphinx quanti nous a permis de traiter les données issues du questionnaire. Quant aux données provenant de l'approche qualitative, elles ont fait l'objet d'une analyse de contenu.

2. Analyse des résultats de terrain

2.1. Conflits au sein du camp

Les conflits au sein du camp mettent en confrontation les réfugiés d'un même groupe ethnique ou de groupes ethniques différents au sein du camp. Cependant, les plus fréquents sont ceux interethniques. Ces conflits amènent les enfants à abandonner l'école.

Tableau 1 : Conflits au sein du camp comme motif de l'abandon scolaire

Conflits au sein du camp	Nombre	Pourcentage
Oui	22	62,9
Non	13	37,1
Total	35	100

Source : Nos enquêtes, août 2020

Il ressort de ce tableau la majorité des enquêtés, soit 62,9% déclarent que les conflits entre parents réfugiés sont à la base de l'abandon contre 37,1% qui soutiennent le contraire. En s'inscrivant dans la même lancée que la plupart des enfants, Mohemedine Ag Saguid, marié, âgé de 60 ans et originaire de Ménaka, explique que :

Les conflits et particulièrement les conflits interethniques font partie des facteurs qui font abandonner les enfants, parce que le camp est composé de plusieurs ethnies dont certaines étaient déjà en conflit entre eux depuis au Mali. Ces ethnies essaient de reproduire ces conflits dont la gestion est difficile parfois au sein du camp.

Les enfants qui affirment que ces conflits ne leur font pas abandonner l'école, avancent comme argument la gestion de ces conflits par les structures des réfugiés (comité des réfugiés et les chefs de quartiers) alors que ces mêmes structures sont pointées du doigt par certains parents réfugiés interrogés, d'être à la base de ces conflits. En ce sens, Amina Ibrahim, mariée, âgée de 34 ans et originaire de Ménaka, souligne que : « *le comité de réfugiés et les chefs de quartiers ne peuvent pas gérer ces conflits, parce qu'ils sont à la base de ces conflits en écrivant les noms des gens qu'ils veulent pour l'accès à certains dons (argents et moustiquaires)* ».

2.2. Conflits à l'école

Les enfants réfugiés garçons et filles se disputent parfois à l'école primaire. Cela peut être un facteur concourant à leur abandon scolaire. C'est ce que le tableau suivant tente de nous expliquer.

Tableau 2 : Conflits entre élèves réfugiés comme cause de l'abandon et niveau scolaire

Niveau \ Conflits	Oui		Non		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	%
Primaire	19	70,4	8	29,6	27	100
Secondaire premier cycle	0	0,0	7	100	7	100
Secondaire second cycle	0	0,0	1	100	1	100
Total	19	54,3	16	45,7	35	100

Source : Nos enquêtes, août 2020

Il ressort de ce tableau que les 27 enfants du primaire, 70,4% affirment que les conflits entre élèves réfugiés à l'école sont à la base de l'abandon scolaire des enfants réfugiés contre 29,6% qui ne partagent pas cette opinion. Ces derniers (29,6%) disent que ces conflits sont gérés par le COGES présent toujours à l'école. Ainsi, Tady Ag Alhassane, marié, âgé de 43 ans et originaire de Wassif, affirme que : « *Le COGES est présent permanemment au sein de l'école. Il gère les disputes entre les élèves à l'école* ». Tous les enfants du secondaire (premier cycle et second cycle) mentionnent qu'il n'y a jamais eu de conflits entre eux. Certains s'inscrivent dans l'idée que ces conflits entre élèves à l'école amènent les enfants à abandonner l'école. Par contre, d'autres soulignent que ces conflits sont gérés par le COGES, Sakina Alhajori, divorcée, âgée de 48 ans et originaire de Injanganla, s'exprime :

Les conflits à l'école font abandonner nos enfants parce qu'il y a un manque de contrôle de la part des ONG et du COGES. Certaines enseignantes nous disent que ces enfants se battent devant elles en classe. Elles nous disent aussi qu'elles ne les frappent pas parce que les ONG ont demandé de ne pas les frapper, mais comment peut-on apprendre à un enfant sans lui faire peur. Certains enfants âgés menacent surtout les petits à l'école et parmi ces derniers, certains abandonnent parce que les enseignantes ne font plus peur aux enfants.

Par contre, Haida Hamali, marié, âgé de 50 ans et originaire d'Andérboukane, signale que : « *Ces conflits sont gérés à l'école par le COGES. Ils n'entraînent ni leur abandon ni leur irrégularité scolaire* ». En revanche, la plupart des parents enquêtés indexent le COGES et certaines ONG de ne pas contrôler ces enfants à l'école. Ce manque d'attention pousse les enfants aux conflits, ce qui aboutit à l'abandon scolaire.

2.3. Manque d'intérêt pour l'école

Le manque d'importance accordé à l'école par ces enfants se manifeste à la maison et à l'école. Il est une difficulté extrascolaire et intrascolaire. Il est souligné par ces enfants comme un facteur d'abandon scolaire de ces enfants réfugiés.

Tableau 3 : Manque d'intérêt pour l'école comme motif de l'abandon scolaire des enfants

Manque d'intérêt pour l'école	Nombre	Pourcentage
Oui	23	65
Non	12	34,3
Total	35	100

Source : Nos enquêtes, août 2020

Ce tableau nous fait observer qu'au niveau de 35 enfants enquêtés, 65,7% soutiennent que le manque d'intérêt pour l'école conduit certains enfants réfugiés à abandonner l'école

contre 34,3% qui décrivent le contraire. Ce manque d'intérêt pour l'école engendrant l'abandon scolaire de ces enfants est aussi expliqué par certains parents. Ainsi, Aicha Ilahi, veuve, âgée de 33 ans et originaire d'Andérboukane, affirme que : « *Certains enfants n'aiment pas l'école parce que les conditions ne sont pas réunies ici. C'est ce qui les conduit à laisser tomber définitivement l'école pour d'autres activités (aller au pâturage et commerce)* ». En plus, Fadi Tiwala, mariée, âgée de 38 ans et originaire de Ménaka, ajoute que : « *La plupart des parents n'ont pas été inscrits à l'école. C'est pourquoi ils font abandonner les enfants pour certaines activités (commerce et aller au pâturage)* ».

La plupart des interviewés (acteurs d'ONG et enseignants) et peu de parents soulignent ce manque d'importance accordée à l'école par ces enfants. L'analphabétisme de certains parents est souligné comme le motif de ce manque d'intérêt. Souvent, l'analphabétisme et le manque de temps expliquent la position d'indifférence des parents dans la collaboration avec l'école. Les enfants sont encouragés et même souvent forcés dans les activités domestiques, champêtres et lucratives, mais négligés dans les apprentissages scolaires. Ce qui pousse les élèves à s'adonner à ces activités en négligeant les apprentissages scolaires. Ceci conduit les enfants à abandonner l'école. Ils estiment que la plupart des parents accordent moins d'importance à l'école. Parce qu'ils n'ont pas fréquenté. Cela amène un manque d'intérêt des parents pour l'école, source d'abandon scolaire de leurs enfants. Parmi eux, figure Mallou Ousmane, marié, âgé de 60 ans et directeur au secondaire, qui affirme ce qui suit : « *Ce manque d'importance accordé à l'école par les enfants est dû à l'analphabétisme de certains parents qui les incitent à abandonner pour les activités (économiques et pâturage)* ». En plus, Khadidja Amadou Ide, mariée, âgée de 28 ans et agent de ADES, ajoute que : « *La plupart des parents sont des nomades analphabètes qui viennent dans des localités (villages, hameaux) où il n'y a pas d'école. C'est pourquoi ils accordent moins d'importance à l'école en laissant les enfants abandonnés* ». D'un autre côté, Mohemedine Ag Saguid, marié, âgé de 60 ans, originaire de Ménaka et acteur du COGES, précise que :

Ce manque d'intérêt pour l'école est dû au changement de système éducatif, car les enfants n'arrivent pas à identifier le nom de leur classe dans le système éducatif nigérien où le CI correspond à la première année (1^{ère} année) au Mali, le CP renvoie à la deuxième année (2^{ème} année), le CE1 à la troisième année (3^{ème} année), le CE2 à la quatrième année (4^{ème} année), le CM1 à la cinquième année (5^{ème} année) et le CM2 à la sixième année (6^{ème} année).

Les parents intellectuels s'intéressent davantage aux apprentissages de leurs enfants, car ils ont bien conscience du rendement élevé de l'instruction tandis que les parents illettrés sont moins lucides et manifestent une volonté désintéressée dans la plupart des cas (Illich, 1970).

Par ailleurs, ce manque d'importance est dû aussi au manque de cantine scolaire. Cette cantine scolaire peut attirer les enfants à l'école si elle existe, mais son déficit incite les enfants à abandonner l'école. Ainsi, Hitouwa Bila, marié, âgé de 39ans et originaire de Ménaka, soutient que : « *À Mangaizé, il y avait une cantine scolaire qui attirait tous les enfants, mais depuis que nous étions venus à Ouallam, il y'a en pas eu. C'est ce qui fait en sorte que certains enfants accordent moins d'importance à l'école* ».

Le manque d'importance accordé à l'école par ces enfants réfugiés dû à ces facteurs extrascolaires et intrascolaires, constitue un des motifs de leur abandon scolaire.

2.5. Déficit de moyens financiers et insuffisance alimentaire

Tableau 6 : Insuffisance alimentaire et déficit de moyens financiers comme causes de l'abandon scolaire

Insuffisance alimentaire	Oui		Non		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Déficit de moyens financiers						
Oui	3	100	0	0,0	3	100
Non	0	0,0	0	0,0	0	100
Total	3	100	0	0,0	3	100

Source : Nos enquêtes, août 2020

Ce tableau nous montre que l'insuffisance alimentaire et le déficit de moyens financiers de certains parents sont à la base de l'abandon scolaire de tous les élèves ayant abandonné l'école. Parmi tous les élèves enquêtés, la majorité souligne aussi qu'elles font partir des raisons qui font que les enfants quittent définitivement l'école. C'est ce que le tableau ci-dessous qui croise l'insuffisance alimentaire au déficit de moyens financiers de certains parents nous fait observer :

Tableau 7 : Insuffisance alimentaire et déficit de moyens financiers comme motifs de l'abandon scolaire

Insuffisance alimentaire	Oui		Non		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Déficit de moyens financiers						
Oui	32	100	0	0,0	32	100
Non	0	0,0	3	100	3	100
Total	32	91,4	3	8,6	35	100

Source : Nos enquêtes, août 2020

Ce tableau fait apparaître que parmi les 35 enfants interrogés, une partie importante de ces enfants, soit 91,4% corroborent que l'insuffisance alimentaire et le déficit de moyens financiers de certains parents, amènent les enfants à abandonner l'école contre seulement un nombre insignifiant d'enfants, soit 8,6% qui expriment la position contraire. Parmi ces derniers, certains enfants avancent que certains parents ne sont pas dans une situation déficitaire de moyens financiers. Parce qu'ils font des activités économiques avec l'argent des projets pour les Activités Génératrices de Revenus (AGR) et reçoivent non seulement les vivres distribués par le Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR), mais aussi en achètent suffisamment pour soutenir leurs familles. D'autres affirment que les enfants sont irréguliers à l'école. En soutenant les enfants qui affirment que l'insuffisance alimentaire et le déficit de moyens financiers des parents font abandonner les enfants, Bintou Wntiminit, mariée, âgée de 41 ans et originaire de Ménaka, avance ceci :

Les vivres du HCR sont insuffisants pour gérer nos familles et certains parents n'ont aucune activité à faire pour gagner de l'argent dans le but de soutenir leurs familles. C'est pourquoi certains enfants ont abandonné l'école pour exercer des activités (commerce ou travaux

physiques) à d'autres parents réfugiés qui ont eu l'argent des projets pour les AGR ou pour les populations de la ville de Ouallam dans le but d'aider leurs parents à soutenir leurs familles.

De plus, Zouera Moumouni, veuve, âgée de 36 ans et enseignante au primaire, précise que :

Les ONG donnent les vivres aux parents des enfants réfugiés, mais nous constatons que ces vivres ne sont pas suffisants. L'école primaire n'est pas aussi dotée de cantine scolaire. C'est pourquoi certains viennent à l'école sans manger et d'autres chôment ou abandonnent pour les activités économiques des parents ou pour d'autres personnes à Ouallam ville.

Le déficit de moyens financiers de certains parents qui crée une sorte de situation d'insuffisance alimentaire a un effet sur l'éducation de ces enfants, car ils les poussent à laisser tomber définitivement l'école. Ce déficit de moyens financiers de certains parents et cette insuffisance alimentaire constituent un obstacle qui a une origine extrascolaire.

2.6. Activités économiques

Les parents des enfants réfugiés et les populations autochtones utilisent les enfants dans des activités économiques. Ces dernières sont considérées par les parents comme une réponse à l'insuffisance alimentaire et au déficit de moyens financiers. C'est-à-dire aux conditions de vie difficile au sein du camp. Ces activités incitent les enfants à abandonner l'école.

Tableau 9 : Abandon causé par les activités économiques et niveau scolaire

Activités économiques Niveau	Oui		Non		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Primaire	23	85,2	4	0,0	27	100
Secondaire premier cycle	7	100	0	0,0	7	100
Secondaire second cycle	1	100	0	0,0	1	100
Total	31	88,6	11	31,4	35	100

Source : Nos enquêtes, août 2020

Il ressort de ce tableau que 27 enfants réfugiés du primaire enquêtés soit 85,2% corroborent que les activités économiques font abandonner les enfants réfugiés, contre 14,8% qui ne partagent pas cette position. Tous ceux du secondaire (premier et second cycle) confirment que les activités économiques font abandonner. En ce sens, Amina Mohamed, mariée, âgée de 33 ans et originaire de Ménaka, déclare que :

Certains parents ont fait abandonner leurs enfants parce qu'ils voient que les conditions de vie sont difficiles au sein du camp et que l'école aussi ne marche pas. Nous voyons ceux qui ont abandonné vendre au sein du camp ou partir au marché de Ouallam ou dans les marchés hebdomadaires des localités voisines comme Mangaizé. Vaux mieux d'abandonner et faire ces activités que de perdre son temps sur une école qui ne marche pas.

En plus, Mohamedine Ag Saguid, marié, âgé de 60 ans, originaire de Ménaka et acteur du COGES, affirme que :

Les activités économiques des parents et des populations locales font abandonner les enfants de l'école. Nous avons fait des sensibilisations pour que ces enfants n'abandonnent pas, mais les parents répondent que les conditions de vie sont difficiles au sein du camp. Les vivres sont insuffisants et que les enfants n'arrivent pas à comprendre quelque chose à l'école, car parmi

eux, la plupart ne savent ni lire ni écrire leur nom, donc vaut mieux les associer dans ces activités que de les laisser partir toujours avec la faim dans une école qui ne donne pas de bons résultats.

Par ailleurs, Aichatou Tahirou Kaokou, mariée, âgée de 38 ans et enseignante au primaire, avance ceci :

J'ai 46 élèves dans ma classe, mais à la fin de l'année, c'est seulement 22 qui sont parfois présents, mais aussi souvent irréguliers. Quand j'ai rencontré en ville et au sein du camp, certains qui ne venaient pas, ils me disaient qu'ils ont abandonné et qu'ils partent faire des activités économiques, soit pour leurs parents ou pour les populations de Ouallam.

D'un autre côté, Mamoudou Hama, marié, âgé de 65 ans et enseignant au secondaire, précise que : « *Les enfants du secondaire sont surtout irréguliers au profit de ces activités (vente du bétail avec leurs parents, de l'eau fraîche, jus et glace, lavage des ustensiles, etc.). Deux enfants (une fille et un garçon) seulement ont abandonné et certains ont redoublé* ».

Les activités économiques qui sont considérées par les parents des enfants comme une réponse à la précarité du camp et particulièrement à l'insuffisance alimentaire, poussent les enfants à abandonner l'école surtout ceux du primaire, c'est-à-dire ceux du fondamental premier cycle.

3. Discussion

Le favoritisme des acteurs réfugiés au sein du camp intensifie les conflits interethniques et intra ethniques opposant les réfugiés qui sont au sein du camp. En ce sens, M. Roger (2013, p.88-90), affirme que ces conflits découlent des frustrations au sein du camp (discriminations, manque d'emploi, insuffisance d'eau et de vivres, pauvreté générale, etc.). Des conflits se déroulent également à l'école entre les enfants réfugiés du primaire. Les partenaires sont pointés du doigt par les parents de ne pas contrôler ces enfants qui se battent à l'école. Nous voyons que ces partenaires en décidant de ne pas corriger ces enfants. Ils sont dans la logique de J. Contou (1980), selon laquelle le système éducatif punitif est un système cruel. Il a pour but de combattre l'enfance alors qu'ils devront être les maîtres garants non seulement de la stabilité à l'école, mais aussi assurer la formation du caractère du futur adulte. C'est pourquoi E. Durkheim (1902-1903), estime que cette formation est une « conformation sociale ». C'est-à-dire que c'est aux apprenants notamment les enfants réfugiés de se conformer aux règles de l'école et aux principes des enseignants, et non à des enseignants de se soumettre sous la demande des institutions à des desiderata des élèves. Partant de ces réflexions, nous pouvons retenir que la littérature sur la pratique du châtement corporel est hautement polémique. Certains auteurs pensent qu'on ne peut pas éduquer sans châtier, et d'autres pensent le contraire et exigent sa suppression. Des enseignants pensent que les punitions corporelles aident l'élève à mieux progresser, permettent de pousser les élèves au travail et à respecter les enseignants et le règlement intérieur de l'école. Enseigner un enfant sans une dose d'autorité physique de l'enseignant n'est pas chose facile. Avec le fouet, les éducateurs peuvent mettre un peu de pressions sur les enfants. Mais le fouet doit être utilisé avec modération. Les punitions constituent une arme efficace de dissuasion contre l'indiscipline et aident à bien se comporter. Alors, elles peuvent être considérées comme un instrument à vertu éducative et pédagogique (Ahlam Nazih, 2017).

Ces conflits qu'ils soient au sein du camp ou à l'école, amènent les enfants réfugiés du primaire à abandonner l'école. Par contre, ils n'ont aucun effet sur l'intégration scolaire des enfants réfugiés du secondaire compte tenu de l'âge des seconds.

Le manque d'intérêt pour l'école est l'un des facteurs essentiels de l'abandon scolaire des enfants réfugiés maliens au Niger. Ce manque d'intérêt prouve quelque part l'analphabétisme de certains parents qui ne savent pas que l'école peut être un tremplin pour une quelconque

2.4. Manque d'hygiène au sein camp

Tableau 4 : Maladies comme motif de l'abandon scolaire des enfants

Maladies	Nombre	Pourcentage
Oui	25	71,4
Non	10	28,6
Total	35	100

Source : Nos enquêtes, août 2020

À travers ce tableau, nous remarquons que 35 enfants enquêtés, 71,4% affirment que les maladies dues au manque d'hygiène au sein du camp, conduisent les enfants réfugiés à abandonner l'école contre 28,6% qui soutiennent le contraire. En soutenant la plupart des enfants réfugiés, Hitouwa Bilal, mariée, âgée de 39 ans et originaire de Ménaka, affirme que : « *L'abandon scolaire de certains enfants est causé par les maladies (maux de ventre, diarrhées et paludisme). L'insuffisance d'eau, de toilettes, de vivres et savons pour nos besoins sont à la base de ces maladies* ». Par contre, Mohamed Bilal, marié, âgé de 33 ans et originaire de Ménaka, soutient partiellement cet abandon lié aux maladies provoquées par le manque d'hygiène, en soulignant que :

Les maladies fréquentes comme le paludisme, la diarrhée et les maux de ventre font abandonner peu d'enfants, mais la plupart sont irréguliers parce que certains parents n'ont pas toujours d'argent pour acheter les médicaments. Ils chôment les cours en attendant que les parents trouvent un remède ou un médicament à leur maladie.

Le tableau ci-dessous rend compte des maladies comme motif des trois (3) élèves ayant abandonné l'école.

Tableau 5 : Abandon lié aux maladies des abandons

Maladies	Nombre	Pourcentage
Oui	1	33,3
Non	2	66,7
Total	3	100

Source : Nos enquêtes, août 2020

Ce tableau fait ressortir que parmi les 3 élèves ayant abandonné l'école, 33,3% estiment que les maladies sont à la base de leur abandon contre 66,7% qui affirment la position contraire. Ceux ayant abandonné l'école à cause de ces maladies sont du secondaire second cycle (Lycée) et ceux qui s'opposent à ces maladies comme facteur d'abandon scolaire sont du primaire.

Par contre une proportion de 28,6% souligne que ces maladies ne peuvent pas être une cause valable d'abandon scolaire, déclare que certains parents ne sont pas pauvres. Ils peuvent prendre en charge les soins de santé de leurs enfants ou de leurs familles.

Ces maladies qui découlent de la précarité du camp des réfugiés maliens à *Ouallam*, ne sont pas traitées par les partenaires et ont un impact sur l'éducation de ces enfants, car ils poussent les enfants à laisser tomber définitivement l'école. Ces maladies ont pris aussi leur source dans l'insuffisance alimentaire comme ça a été souligné ci-haut par quelques parents réfugiés.

ascension sociale. Ce changement peut aboutir à une amélioration de vie matérielle. La preuve est que les conditions de vie difficile au sein du camp sont un autre facteur de décrochage scolaire. Le phénomène peut être aussi causé par le manque de cantine scolaire. Il n'est pas dû au changement de système éducatif parce que la langue d'enseignement c'est le médium (Français) de leur pays d'origine (Mali) n'est pas différente de celui de leur pays d'accueil (Niger). Alors il ne peut être en aucun cas un handicap pour la réussite scolaire des élèves réfugiés malgré la thèse soutenue par certains enquêtés.

Par ailleurs, d'autres institutions comme ARC (2011, p.60), déclare que ces conflits ont créé un sentiment de désaffection des enfants vis-à-vis de l'école et que ce manque d'intérêt des enfants en situation d'urgence pour l'école est dû à l'inadéquation entre les besoins de ces enfants et le contenu des programmes des systèmes éducatifs des pays d'accueil.

Les conditions de vie difficiles du camp des réfugiés ont engendré des maladies. C'est pourquoi elles sont pointées du doigt par M. Roger (2013, p.79), d'être à la base de la transmission des maladies. Ainsi, mentionne-t-il que les conditions de vie dans les camps où des milliers de personnes vivent, entassées dans des habitations surpeuplées, sans la quantité ni la qualité alimentaire requise et dans de mauvaises conditions d'hygiène, engendrent par elles-mêmes divers problèmes de santé (diarrhée, les infections respiratoires aiguës, la malnutrition, la rougeole et le paludisme) chez les réfugiés. Ces maladies qui hantent le camp des réfugiés maliens, ne sont pas traités par les partenaires alors que l'article 14 de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (1979, p.11), affirme-en son alinéa 2 que les partenaires doivent assurer la fourniture de l'assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant l'accent sur le développement de soins de santé primaires.

La précarité du camp a créé un déficit de moyens financiers et une insuffisance alimentaire chez certains parents réfugiés. Ces parents n'exercent aucune activité économique aux sources de revenus consistantes. Cela met ces parents dans une situation de pauvreté. En effet, la Banque Mondiale (2018), définit la personne d'extrêmement pauvre comme tout individu qui a moins d'une virgule quatre dix dollars (1,90 \$) par jour pour satisfaire ses besoins élémentaires. C'est-à-dire celui qui ne gagne pas neuf cent cinquante Francs de la Communauté Financière Africaine (950F CFA) ou au-delà de cette somme par jours. Nombreux sont les réfugiés qui ne gagnent pas cette somme par jour. Ce déficit de moyens financiers et cette insuffisance alimentaire au sein du camp ont coïncidé ces dernières années. Avec une insuffisance et réduction budgétaire, les organismes nationaux et internationaux doivent venir au secours alimentaire des réfugiés. Parce ces raisons sont à la base de l'abandon scolaire des enfants réfugiés.

Le déficit de moyens financiers et l'insuffisance alimentaire ont conduit certains parents à se lancer dans des activités économiques en associant les enfants. Ces deniers sont aussi employés par les populations autochtones. Ces activités sont perçues par les parents comme une stratégie de survie à la précarité du camp. Les parents n'ignorent pas les conséquences des activités économiques sur la scolarité des enfants. Il ressort de notre étude que les redoublements caractérisent la majorité des élèves travaillant dans les camps, car ils n'arrivent pas à se concentrer sur les apprentissages scolaires. Ce manque de concentration produit une irrégularité qui ralentit le rythme du travail scolaire et conduit plus tard à l'abandon ou à l'exclusion de l'école d'accueil. Alors que l'article 15 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1979, déclarent que les parties prenantes (État et ONG) doivent protéger l'enfant contre toutes formes d'exploitations économiques et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers et des risques de perturbation de son éducation. En plus, il affirme en son article 11 et alinéa 2 que les partenaires doivent s'efforcer de réduire le taux d'abandons scolaires des enfants.

Conclusion

L'éducation est avant tout un droit fondamental inhérent à la personne humaine. Entant qu'assise fondamentale de toute société, elle devient alors un droit humain essentiel et non le privilège de quelques-uns. Elle désigne l'ensemble des moyens qu'une société assure à ses membres pour les scolariser. C'est justement ce que les organisations non gouvernementales (ONG) ont compris dans les camps de réfugiés. Elles tentent à la limite du possible de donner une nouvelle aux enfants victimes d'insécurité afin de réorienter leur éducation. Pour ce faire, des écoles de fortune sont construites dans les camps de réfugiés même si elles ne respectent pas forcément toutes les normes. Ces établissements sont censés donner le minimum de savoir aux enfants qui le désirent. Le personnel enseignant disponible n'est pas toujours au complet pour assurer cette nouvelle formation. Les initiateurs se contentent des moyens de bord. Mais la scolarisation et le maintien des enfants à l'école dans les zones de déplacés sont loin d'être assurés face à la précarité des parents. Certains enfants sont obligés de dessaisir leur nouvelle chance pour se donner à des petites activités à but lucratif. Le revenu de leurs efforts revient aux parents qui encouragent ces travaux afin de joindre les deux bouts. Parce que la survie alimentaire est capitale dans les camps de réfugiés. Ces élèves influencent leurs camarades de classe qui les suivent ou les imitent en abandonnant définitivement sous l'œil impuissant des parents. Du coup, chaque enfant qui cesse de fréquenter, devient une œuvre d'œuvre potentielle pour sa famille. Parce qu'aucune famille ne vit comme elle le souhaite. D'autant plus que la plupart des parents d'élèves sur les sites d'accueil appartiennent à une catégorie d'analphabètes. Ils n'ont pas d'intérêt particulier pour l'école et ignorent qu'un établissement scolaire peut être un tremplin pour leur ascension sociale. Exposés aux maladies de tout genre compte tenu des conditions d'hygiène, certains enfants abandonnent pour raison de santé avérée. A cette réalité, s'ajoute des querelles interpersonnelles entre les occupants des sites d'accueil. Des querelles de parents qui ont leur origine depuis le village de départ, se transférant aux élèves dans un autre pays. Ce qu'il faut également ajouter ce sont les considérations sociales entre les occupants des sites. Chaque hiérarchie sociale veut qu'elle soit traitée comme telle, quel que soit le lieu d'accueil ou les conditions de vie. Sinon, les enfants réfugiés maliens à Ouallam ne sont confrontés à des facteurs typiquement endogènes de l'abandon scolaire. Parce qu'ils gardent leur chance de continuer les études dans un médium d'enseignement qui ne leur est pas étranger. Leur intégration scolaire au Niger peut être facile à condition que les problèmes socioéconomiques du camp ne s'ajoutent pas à d'autres facteurs exogènes qui constituent des difficultés corroborant à la déperdition scolaire de ces enfants. La double déscolarisation des enfants maliens au Niger est une double perte.

Références bibliographiques

- Action of the Rights of Children, 2011, *Questions spécifiques: Éducation*. ACR, In : <https://www.unhcr.org/fr/4b151b8ae.pdf>, 192P (consulté le 14 décembre 2020).
- Banque Mondiale. (2018). Rapport 2018 sur la pauvreté et la prospérité partagée. BM. Tiré de : <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/211330ovFR.pdf?sequence=35&isAllowed=y>, (consulté le 29 décembre 2020).
- Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant, 1979, In : https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990f.pdf , 36P (consulté le 29 décembre 2020).
- CONTOU Jeanne, 1980, *Les punitions dans les collèges et de l'instruction publique en France au XIXe siècle. Approche historique d'une relation conflictuelle*, (thèse du 3^{ème} cycle, Paris V, UER Sciences de l'éducation).

- Convention Internationale des droits de l'enfant*, 1989, In : <http://www.Ohchr.Org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx>, 19p (consulté le 14 avril 2020).
- DURKHEIM Emile, 1902-1903, *Éducation morale, cours dispensé en Sorbonne*, Paris, Alcan.
- INOUE Keiko., GROPELLO Emanuel Di., TAYLOR Yesim Sayin & GRESHAM, James, 2015, « Les jeunes non scolarisés et déscolarisés en Afrique subsaharienne : Politiques pour le changement », In : DOI : 10.1596/978-1-4648-0688-9. 163p.
- Illich Ivan (1971). *Une société sans école*, Paris, Éditions du Seuil.
- LUCIA Gómez Martín-Caro, 2017, *Le droit à l'éducation des enfants et adolescents réfugiés : Un nouvel échec pour l'Union Européenne en situation de crise ? D'après une étude réalisée dans les zones urbaines au nord de la Grèce* (Mémoire de master 2 présenté dans le cadre de la coopération Erasmus Mundus Joint Master's Degree Crossing the Mediterrane antowards investment and integration, Université Paul valery de Montpellier, Universitat Autonom de Barcelona et UniversitàCa'FoscariVenezia) ? In : https://openculturalcenter.org/wp-content/uploads/2018/10/MEMOIREM2-GOMEZ-LUCIA_JUN17.pdf, 124P(consulté le 01 avril 2020).
- NAZIH Ahlam, 2017, « Châtiment corporel: Quand l'école se transforme en lieu de terreur », in L'Économiste, Edition N° 4965, Paris, p 2.
- Réseau Inter-institutions pour l'Éducation en Situations d'Urgence. (2004). Normes minimales pour l'éducation en situation d'urgence, crises chroniques et début de reconstruction*, (Google traduction, Trad.), INEE, In : https://www.unicef.org/violencestudy/pdf/msin_standards_education_emergencies.pdf, 96P (consulté le 30 avril 2020).
- ROGER Marylie, 2013, *Le maintien des camps de réfugiés à long terme : Érosion de la protection internationale des réfugiés*, (Mémoire de maîtrise en Études internationales, Maître ès arts (M.A.), Université Laval, Québec, Canada), tirés de : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/24475/1/29970.pdf>, 147P (consulté le 22 avril 2020).

Sources orales issues des entretiens

N°	Noms et Prénoms	Date et lieu d'entretien	Profession	Age des enquêtés
1	Aicha Ilahi	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Commerçante	33 ans
2	Aichatou Tahirou Kaokou	Août 2020 à <i>Ouallam</i> ville	Enseignante	38 ans
3	Amina Ibrahim	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Coiffeuses	34 ans
4	Amina Mohamed	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Commerçante	33 ans
5	Bintou Wntiminit	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Commerçante	41 ans
6	Fadi Tiwala	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Ménagère	38 ans
7	Haida Hamali	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Président des réfugiés et artisan	50 ans
8	Hitouwa Bilal	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Ménagère	39 ans
9	Khadidja Amadou Ide	Août 2020 au siège du HCR de <i>Ouallam</i>	Agents de l'agence de	28 ans

			Développement économique et Social (ADES)	
10	Mallou Ousmane	Août 2020 à l'école CEG Ousmane Abdou de <i>Ouallam</i>	Directeur de l'école CEG Ousmane Abdou	60 ans
11	Mamoudou Hama	Août 2020 à l'école CEG Ousmane Abdou de <i>Ouallam</i>	Professeur d'Anglais	65 ans
12	Mohamed Bilal	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Maçon	33 ans
13	Mohemedine Ag Saguïd	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Président du COGES	60 ans
14	Sakina Alhajori	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Commerçante	48 ans
15	Tady Ag Alhassane	Août 2020 au camp des réfugiés maliens à <i>Ouallam</i>	Commerçant	43 ans
16	Zouera Moumouni	Août 2020 à <i>Ouallam</i> ville	Enseignante	36 ans

Encadrement familial et performance scolaire des élèves du lycée municipal de Kononfla (Côte d'Ivoire)

Loulou Nan GOMATHY SOUMAHORO (Côte d'Ivoire)

E-mail : nanthyloulou@gmail.com

Résumé

Cette étude traite de l'encadrement familial et de la performance des élèves du lycée municipal de Kononfla. Elle a pour objectif d'étudier la relation entre l'encadrement familial et la performance scolaire des élèves. L'hypothèse postule qu'il existe une relation entre l'encadrement familial et la performance scolaire des élèves. Cette étude s'est déroulée au lycée Municipal de Kononfla dans le département de Sinfra. Les données ont été recueillies au moyen d'un questionnaire et ont été analysées sous un aspect qualitatif. Les résultats issus de la présente étude montrent que les enfants dont les parents ont un niveau d'instruction secondaire et/ou supérieure réussissent mieux que ceux dont le niveau d'études est le primaire ou analphabète.

Mots-clés : Encadrement familial, Performance scolaire.

Abstract

This study deals with family supervision and the performance of students in the municipal high school of Kononfla. It aims to study the relationship between family support and the academic performance of students. The hypothesis postulates that there is a relationship between family support and the academic performance of students. This study took place at the Municipal High School of Kononfla in the department of Sinfra. Data was collected through a questionnaire and analyzed qualitatively. The results from this study show that children whose parents have a secondary and/or higher level of education do better than those whose level of education is primary or none.

Keywords: Family support, School performance.

1. Introduction

L'éducation et la formation sont le canal par lequel passe inéluctablement la jeunesse afin de mieux répondre aux aspirations de leur État. L'école est le lieu d'apprentissage des valeurs et de la formation en ressources humaines. D'ailleurs, l'éducation des enfants se fait dans deux (02) cadres sociaux différents et distincts selon Duru et Zanten (2006). Elle a lieu, d'abord, à la maison, dans le cercle familial, on parle alors de « socialisation familiale » ou d'éducation informelle. Ensuite, à l'école, ce que l'on peut appeler par « socialisation scolaire ou/et secondaire » ou l'éducation formelle.

L'éducation formelle, où l'école est le cadre institutionnel, c'est-à-dire un cadre organisé et structuré où opèrent des professionnels de l'éducation. Elle est inclusive et vise à offrir les mêmes chances à tous les apprenants. Selon Gruss (2019), l'école offre aux individus une culture de base commune et doit donc permettre l'égalité des chances. L'État œuvre à améliorer le cadre d'apprentissage des élèves avec la mobilisation davantage de ressources budgétaires et la mise en place de réformes, comme le droit à l'éducation gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. À côté des efforts financiers, le gouvernement a entrepris des réformes dans le but d'améliorer les performances du

système éducatif. Le rapport indique que l'année 2015 a été marquée par la création du Comité interministériel de coordination du secteur Éducation/Formation et de la Cellule technique de coordination et de suivi des politiques et plans stratégiques du secteur Éducation/Formation. Toutefois, en dépit de ces efforts de l'État, les élèves rencontrent en matière d'apprentissage des difficultés. Ils produisent de mauvaises performances. Selon Kouakou et Brou (2015), l'origine sociale est le principal fondement de la performance scolaire chez les apprenants. En d'autres termes, la famille conditionne le niveau de travail, le niveau d'implication et d'assimilation des apprentissages. La famille constitue un facteur d'amélioration de la production et des capacités productives des enfants. Cela pour dire que la performance scolaire d'un apprenant, ou pour généraliser, d'un établissement scolaire est tributaire de l'implication, de l'engagement de la localité dans laquelle l'établissement scolaire évolue. Les conclusions des travaux de Warin (1995) appellent à une interaction famille-école, c'est dans ce sens que Kobiané (2006), après une investigation dans les familles des apprenants au Burkina Faso, en vient à poser l'origine familiale comme facteur de demande et d'amélioration de la scolarisation. Toutefois, Afrim, Kanté et Sekongo (2007) invitent à un rapprochement de l'aire familiale et du cadre scolaire. En effet, il importe de collaborer ou de créer un cadre de collaboration famille-école. Pour ces auteurs, en plus de contribuer à stabiliser le climat scolaire, cela a une incidence positive sur l'apprentissage et, par ricochet, permet une amélioration du rendement scolaire des apprenants. Ainsi, Afrim Kanté et Sekongo. (2007) appellent à traiter de l'inclusion de la famille dans le cadre d'apprentissage scolaire. À cet effet, il faut préciser que des efforts et réformes structurelles sont faits en vue d'impliquer les parents dans les questions non seulement éducatives, mais aussi administratives du système éducatif ivoirien. Sui-Chu et Willms (1996) utilisent quatre (04) dimensions pour définir l'engagement parental : la fréquence des moments de discussion à la maison entre parents et enfant, le degré de communication entre la famille et l'école, le degré de supervision à la maison et le degré de participation des parents à la vie de l'école. C'est ainsi que Deslandes (2004) pense que, la participation parentale réfère à « un ensemble de comportements qui comprend par exemple, la préparation de l'enfant pour l'école et l'accueil à son retour, la supervision, le suivi et l'engagement actif dans les travaux scolaires, la contribution à la motivation de l'enfant, les interactions avec l'école, et la participation à des comités de parents, des réunions et assemblées générales ».

Quant à Bergonnier-Dupuy (2005), « c'est de l'interaction entre potentialités personnelles, inégalités socio-économico-culturelles, caractéristiques familiales, fonctionnement inégalitaire de l'institution scolaire et variables pédagogiques et situationnelles que naît l'échec ou la réussite scolaire ». La reprise des travaux de (Gras, 1974) a permis de montrer que le milieu familial a une influence positive sur la réussite scolaire (Sorgho, 2008). L'utilisation d'une analyse de développements de donnée (DEA) sur la base de données du programme national d'évaluation des acquis (PNEA) permet de conclure que l'éducation des parents et leur niveau de vie influencent positivement sur les performances scolaires tandis que la taille de la famille y exerce une influence négative (Hanchane, Benbiga, Idir, et Tarek, 2012). Bien que l'origine sociale de l'apprenant a un impact sur son parcours scolaire, une collaboration-école-famille s'impose afin d'assurer un meilleur rendement scolaire aux apprenants de l'école élémentaire.

D'ailleurs, différents travaux montrent que parmi les dimensions de l'implication parentale, l'importance accordée au suivi scolaire est celle qui a le plus d'impact sur l'expérience scolaire des enfants (Fan & Chen, 2001 ; Fan & Williams, 2010 ; Hill & Tyson, 2009 ; Jeynes, 2007 ; Tardif-Grenier, 2015). Yessoufou, Akimi, Towou, Éric S. P., et Amoussou, Guy., (2016) ont analysé les incidences des pratiques de suivi parental sur le rendement scolaire et font cas de la résilience comme facteur déterminant pour des apprenants qui réussissent sans suivi parental proprement dit. Le suivi parental est une construction

multidimensionnelle qui va de la fréquentation de l'école par les parents à la supervision des devoirs (Clark, 1993).

L'éducation d'un enfant nécessite en effet la participation des parents qui lui inculquent non seulement l'éducation de base, aussi appelée « socialisation familiale », mais aussi, et surtout constitue une source de motivation dans l'apprentissage scolaire ou « socialisation scolaire », premier modèle de réussite de l'enfant (Perrenoud, 2010).

Au regard de ces travaux, l'hypothèse de cette étude postule qu'il existe une relation entre l'encadrement familial et la performance scolaire des élèves. Cette étude se propose donc d'analyser le lien entre l'encadrement familial et la performance scolaire des élèves.

2. Méthodologie

2.1. Site et participants

Cette étude s'est déroulée, au lycée municipal de la ville de Kononfla dans la région de la Marahoué (Côte d'Ivoire). Située entre Yamoussoukro et Sinfra. Le lycée compte un effectif de 3014 élèves composé de 1119 filles, 1895 garçons et 67 membres du personnel administratif et pédagogique.

La population cible est composée uniquement des élèves ayant les niveaux de classes de quatrième et troisième. L'effectif total des personnes dont les niveaux d'études sont susmentionnés est de 1155 élèves dont 603 en classe de quatrième et 552 en classe de troisième. Ce sont les élèves de deux salles de classe choisies dans chaque niveau qui ont constitué l'échantillon.

2.2. Techniques et outils de collecte des informations

Le questionnaire est l'instrument de recueil de données qui a été utilisé pour obtenir les informations nécessaires pour cette étude. Il s'articule autour de deux parties. La première partie concerne le profil des élèves ainsi que leurs situations familiales, la seconde interroge les élèves sur les relations qui les lient à leurs parents (interaction parents-enfants) et celles nouées par leurs ascendants avec l'école. Au niveau de la première partie du questionnaire, il s'est agi de présenter le niveau d'études des élèves et leurs statuts (redoublant ou non). Quant à la situation familiale, les élèves ont précisé le type de famille dont ils sont issus, le nombre de pièces de leurs habitations, la profession ainsi que les niveaux d'études de leurs parents, etc. Toutefois, dans le second volet du questionnaire les questions ont été axées sur les relations liant les parents et leurs enfants, puis l'implication des parents dans la vie scolaire de ceux-ci.

2.3. Méthodes de traitement et d'analyse des données

Les données recueillies au cours de l'enquête de terrain ont été analysées tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Pour N'da (2015), les méthodes quantitatives sont des méthodes de recherche se fondant sur des outils d'analyse mathématiques et statistiques, en vue de décrire, d'expliquer et prédire des phénomènes par le biais de concepts opérationnalisés sous forme de variables mesurables.

Les questions ouvertes ont été soumises à une analyse qualitative, ont permis de cerner le vécu des individus. Elle permet de mieux comprendre le vécu des élèves avec leurs parents en termes de pratiques, et de comprendre les logiques des auteurs, de même que leurs conceptions. Elle permet également d'analyser les données relatives aux avis, opinions et discours des personnes rencontrées. Ainsi, l'accent a été mis sur les analyses phénoménologique (E. Husserl, 1994) et ethnographique (J. Katz, 2010), qui s'intéressent à l'expérience des participants. L'analyse s'est appuyée sur les données collectées lors de l'administration du questionnaire.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des élèves

- Parcours des élèves

Ayant dans chaque classe des redoublants et des non redoublants, ~~alors~~ les informations recueillies ont été scindées en fonction du statut de chaque élève enquêté et de leurs niveaux d'études. Ainsi, pour la classe de 4^{ème} choisie, il y a 8,54% de redoublants soit 7 élèves contre 91,46% soit 75 élèves venus directement de la 5^{ème}. Dans la salle de classe de 3^{ème} ce sont 12 (12,77%) élèves qui ont redoublé et 82 (87,23%) parvenus de la 4^{ème}.

- Structure familiale

Par ailleurs, bien avant de chercher à connaître les relations qui lient les parents à l'école, la question de la situation familiale a été abordée. Les enquêtes appartiennent à divers types de famille que sont : le type monogame, monogame reconstituée, monoparentale, polygame et enfin polygame reconstituée. Il ressort de cette étude que plus de la moitié des élèves (73,29%) sont issues de familles monogames et monogames reconstituées, 17,61% sont quant à eux issus de familles polygames et polygames reconstituées, et enfin 9,09% appartiennent à des familles monoparentales. Ces familles dans lesquelles vivent les élèves habitent des maisons allant d'une à quatre pièces. Ainsi, 101 (57,38%) élèves qui sont issus de familles monogames et reconstituées vivent dans une maison possédant aux plus deux pièces. Par ailleurs, 36 apprenants dont le taux est de 20,45% et qui sont issus de familles monogamiques résident dans des habitations de 3 ou 4 pièces. Selon 17,04% des élèves provenant des familles dans lesquelles la polygamie est pratiquée déclarent qu'ils vivent dans une habitation dont le nombre de pièces est compris entre 3 et 4. Nous avons 11,3% d'élèves provenant des foyers polygamiques qui n'habitent pas dans les maisons ayant une ou deux pièces. En outre, les familles monoparentales vivent dans des habitations d'une pièce au moins et de quatre pièces au plus. Cependant, 6,25% des élèves appartenant à ces foyers vivent dans des habitats d'au moins deux pièces. Hormis les élèves vivant dans les habitats d'une ou deux pièces, 2,84% de leurs pairs avec lesquels ils ont le même type de familles habitent dans des espaces de trois ou quatre pièces. Ces habitations abritent au minimum 5 personnes et au maximum 12. Les informations recueillies auprès des élèves montrent qu'ils vivraient tous au sein de leurs familles biologiques. Le fait pour ces élèves de vivre en familles peut réduire le sentiment de gêne qui pourrait naître lorsqu'ils sont dans des familles d'accueil. Une fois ce sentiment annihilé, les difficultés liées à la communication intra familiale, à l'exposé des obstacles rencontrés lors de l'apprentissage s'amenuiserait. Aussi, les contraintes ne sauraient être identiques pour des élèves vivants au sein de foyers dans lesquels règne la monogamie (famille monogame et monogame reconstituée), la polygamie (famille polygame et polygame reconstituée) et enfin les foyers monoparentaux.

En somme, le type de famille peut avoir une influence positive ou négative sur la qualité de leur apprentissage. Dans le même sens, Sorgho (2007) soutient que la famille monogame offre le plus souvent de bonnes conditions de vie et de suivi des enfants. La probabilité d'avoir de bons rendements est élevée. Par contre, dans la famille polygame, l'atmosphère de la famille (bagarre entre enfants, rivalité entre coépouses...) joue sur l'enfant et par là sur son rendement à l'école. Quand il y a une bonne atmosphère et/ou une bonne ambiance dans famille, l'enfant est souvent très content et motivé dans ces études. Il renchérit en soulignant qu'un élève issu de famille monogame même avec peu de moyens à une grande possibilité de réussir tandis que la polygamie diminue la chance d'avoir de bonnes conditions socio-économiques et d'études. De plus, le nombre de pièces dans lesquelles vivent les familles de ces élèves montre qu'ils ont des parents issus des classes modestes. Vivant pour la plupart dans des habitations restreintes,

il n'en demeure pas moins qu'ils y vivent en grand nombre. Cette pléthore d'habitants qui vivent dans de petits espaces réduirait considérablement le lieu d'apprentissage des élèves. Les activités menées à l'école requièrent de la part des apprenants un développement des habiletés intellectuelles. Ce développement passe inexorablement par la consécration du temps des élèves à l'apprentissage des connaissances acquises en classe dans une atmosphère de quiétude au sein de la cellule familiale. De facto la performance scolaire des élèves serait fonction du type d'habitat dans lequel ils vivent, de l'espace et du temps accordés à l'apprentissage.

- Situation professionnelle des parents

En ce qui concerne de la situation professionnelle des parents d'élèves, il est de constater qu'ils appartiennent à divers milieux professionnels. On y retrouve entre autres les catégories des personnes sans emploi, des ouvriers ainsi que celles des fonctionnaires. La majorité des élèves (120) ont leurs parents qui appartiennent à la classe ouvrière, tandis que 41 d'entre eux ont des parents fonctionnaires. Enfin, le reste des élèves, dont le nombre atteint 15 ont leurs parents qui sont sans emploi.

- Niveau d'études des parents

Les informations relatives au niveau d'études des parents montrent qu'il y en a qui n'ont pas de niveau lorsque d'autres ont un niveau supérieur. À cet effet, peu nombreux sont les élèves dont les parents ont réussi à atteindre au cours de leurs parcours scolaires les niveaux secondaires et supérieurs. En effet, 47 élèves dont le pourcentage est de 32,37% ont leurs parents qui ont franchi le cycle primaire, le secondaire pour certains et le supérieur pour d'autres. En revanche, on estime à 46,02% soit 81 élèves dont les parents n'ont pu franchir le cycle primaire. 38 élèves ayant un taux de 21,59% sont issus de familles dont les ascendants directs sont sans niveau. L'enfant dans son évolution a pour premier modèle les parents, bien avant de chercher à imiter de tierces personnes. Ainsi, l'importance que revêt l'école pour les élèves peut être liée au niveau d'instruction de leurs parents. Ainsi, les apprenants dont les parents ont un niveau d'étude supérieure et/ou secondaire auraient tendance à accorder plus d'attention à l'apprentissage. De plus, ces élèves peuvent en cas de difficultés rencontrées au cours de leur apprentissage avoir recours à leurs parents pour des explications. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas pour ceux dont les parents ont suivi une formation professionnelle ou n'ont pas réussi à fréquenter l'école. En dehors de l'enseignement qu'ils reçoivent au sein de l'école, ils ne peuvent bénéficier d'une assistance directe venant de leurs parents lorsqu'ils font face à des difficultés de compréhension. Le niveau d'études des parents est parfois lié à leur vie professionnelle, et aussi au type d'habitat choisi. Il existe un lien entre les activités menées par les parents d'élèves et la performance scolaire de ces derniers. En effet, la vie professionnelle des parents est liée au niveau de vie de la famille, mais aussi aux moyens mis à la disposition des enfants dans leur scolarisation. En somme, les facteurs liés à l'environnement familial de l'enfant conjuguent à la fois le capital socioéconomique, le capital éducatif et le capital santé des ménages.

3.2. Encadrement familial et performance scolaire

Dans la vie, peu de relations sont aussi significatives et durables que celle entre les enfants et leurs parents ou les adultes qui les élèvent. La famille est la première unité sociale dans laquelle les enfants apprennent et s'épanouissent. Un enfant bien éduqué est une variable qui dépend de divers facteurs sociaux et culturels, mais le soutenir, prendre soin de lui, l'aimer, le guider et le protéger sont autant de conditions à son bon développement physique, mental et social (OCDE, 2018). Ainsi, les interactions entre les parents, leurs enfants et l'école rendent compte des performances scolaires des élèves. Plus le niveau d'éducation des parents est élevé, plus les performances scolaires des élèves sont bonnes.

Il ressort de cette étude que seulement 37,5% des élèves interrogés affirment qu'ils communiquent avec leurs parents et (62,5%) expriment le contraire. Cette réalité des parents qui ne communiquent pas avec leurs enfants se perçoit aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Selon l'OCDE (2018), les parents ont moins l'habitude d'entrer en interaction avec leur enfant à la maison et de participer aux activités scolaires dans les pays et économies asiatiques que dans les autres pays qui ont été sélectionnés pour leur étude. Pour cette institution, les résultats relatifs au suivi des activités scolaires à la maison peuvent s'expliquer par des différences sociales et culturelles : dans le style de communication des parents ; dans les nuances subtiles qu'ils voient entre le fait d'encourager leur enfant à bien travailler à l'école et le fait d'exercer des pressions sur lui à cette fin ; ou dans leurs ambitions sociétales plus vastes concernant la réussite scolaire de leurs enfants. Quant à la présente étude, l'absence de communication entre des parents et leurs enfants pourrait trouver son explication dans la fatigue accusée au cours des journées consacrées au travail, au style éducatif adopté par les parents au sein de la famille. En effet, au vu des charges qui leur incombent, des difficultés rencontrées au cours de l'exercice de leurs fonctions ainsi que la situation familiale, certains parents optent pour le style permissif dans lequel les enfants sont pratiquement abandonnés à leur sort et ne bénéficient presque d'aucun suivi. Les parents qui adoptent ce style éducatif exercent un faible contrôle parental, et un niveau de souplesse et de confiance élevé envers leurs enfants.

Par ailleurs, les élèves communicants avec leurs parents ont relaté les sujets qu'ils abordent au cours de leurs conversations. Ces sujets sont relatifs aux activités scolaires (scolarité, apprentissage, résultats scolaires), d'ordre familial (santé, bien-être social, alimentation...), et divers. En outre, 32,95% des élèves affirment qu'ils parlent des sujets d'ordre scolaire en famille, tandis que 52,28% ont une communication avec leurs parents basés sur les sujets liés à la famille. Également, 10,23% des élèves s'expriment sur des sujets de divers ordres lorsqu'ils sont dans la cellule familiale, tandis que 4,54% de ceux-ci restent sans avis sur la question des sujets abordés avec leurs parents à la maison.

Notons ici que peu des parents qui lors des échanges avec leurs enfants en famille ne les questionnent pas sur les déroulements des cours, leurs niveaux de compréhension afin de connaître les difficultés que rencontrent ceux-ci au cours de l'apprentissage. Toutefois pour ceux qui abordent les sujets d'ordre scolaire, cela pourrait permettre de connaître les faiblesses de leurs enfants en vue d'apporter des réponses idoines pour l'amélioration de leur niveau d'études s'il est en deçà de leurs attentes. À l'opposé, si lors des échanges il revient que leurs enfants produisent les résultats tant attendus, les félicitations et encouragements pourraient se faire dans l'optique de les motiver à maintenir les résultats obtenus.

En dehors de la relation qui lie les parents à leurs enfants au sein de la famille, explorer l'aspect du lien entre les parents et l'école permet d'expliquer l'impact de l'encadrement familial sur la performance scolaire des élèves. Tous les apprenants attestent ici que leurs parents veillent sur leurs scolarités. Toutefois, au niveau de leurs interventions à l'école, les fréquences de leurs présences connaissent des distinctions. Ainsi, ces fréquences ont été établies sur la base de l'échelle de Likert et les propositions faites sont fréquemment, sinon souvent, voire rarement et jamais.

De notre étude, 31,81% des élèves pensent que leurs parents interviennent de façon fréquente dans leur apprentissage, tandis que 24,43% affirment qu'ils le font souvent. Dans cette même veine, 27,84% des apprenants estiment que leurs parents interviennent rarement, lorsque 15,90% des enquêtes déclarent qu'ils ne le font jamais.

Le retrait des bulletins de notes, la présence aux réunions convoquées par l'administration et les réponses données aux convocations adressées par l'école dénotent du niveau d'ingérence des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. Lors de la prise des bulletins de notes, trois catégories de personnes s'y présentent à savoir : les parents, les amis de la famille et les frères aînés. D'ailleurs 53,97% des élèves déclarent que leurs parents se rendent à l'école

pour le retrait des bulletins, alors que 22,72% de leurs pairs affirment que des amis de la famille sont sollicités pour aller les prendre lorsque ceux-ci sont disponibles. Toujours sur la même question, 23,29% des élèves attestent que leurs parents attribuent la responsabilité des retraits de bulletins de notes à leurs aînés. Contrairement au retrait des bulletins de notes dans lesquels certains parents ont inclus leurs amis(es), pour la participation aux réunions scolaires, et se présenter lors des convocations ils échoient aux frères aînés de s'y rendre lorsque les parents ne peuvent le faire. Ainsi donc, 47,15% des élèves ont leurs parents qui prennent part aux réunions et répondent aux convocations données par les dirigeants de l'école.

Les parents ont moins l'habitude d'entrer en interaction avec leur enfant à la maison et de participer aux activités scolaires dans les pays et économies asiatiques que dans les autres pays dont les données sont disponibles. Les résultats relatifs aux activités scolaires à la maison peuvent s'expliquer par des différences sociales et culturelles : dans le style de communication des parents ; dans les nuances subtiles qu'ils voient entre le fait d'encourager leur enfant à bien travailler à l'école et le fait d'exercer des pressions sur lui à cette fin ; ou dans leurs ambitions sociétales plus vastes concernant la réussite scolaire de leur enfant. Dans les cultures qui attendent de tous les élèves qu'ils réussissent à l'école, les parents comptent peut-être davantage sur l'école et l'influence des pairs pour faire en sorte que leur enfant reste dans la bonne voie. La variation qui s'observe concernant les activités scolaires peut suggérer l'existence de différences culturelles dans la forme et l'intensité de l'implication parentale, ou dans la relation entre la famille et l'école, voire dans ces deux aspects. Des biais liés à la désirabilité sociale ne sont pas non plus à exclure. La désirabilité sociale est la tendance des répondants à répondre à certaines questions d'une façon qu'ils jugent plus socialement acceptables ou souhaitables (Edwards, 1953). Le degré de sensibilité des parents à ce type de biais peut varier selon les cultures.

4. Discussion

L'analyse du lien entre l'encadrement familial et la performance scolaire des élèves a constitué l'objectif général de cette recherche. Spécifiquement, il s'est agi de décrire les caractéristiques socio démographiques en lien avec l'encadrement. Dans ce cadre, il a été postulé en hypothèse qu'il existe une relation entre l'encadrement familial et la performance scolaire des élèves. Cette hypothèse a fait l'objet d'une vérification empirique. Les résultats obtenus au cours de cette étude démontrent qu'il existe un lien entre l'encadrement familial et la performance scolaire des élèves.

Traoré (2018) déclare qu'au Mali, l'enseignement est généralement fait dans une langue étrangère considérée comme médium de transmission. La maîtrise de cet outil d'enseignement est plus que nécessaire dans l'acquisition du savoir chez les apprenants. La familiarité avec l'instrument de communication pédagogique est souvent liée au degré d'instruction des parents de l'apprenant qui varie d'un niveau à un autre. Les enfants issus des familles instruites, semi-instruites ou analphabètes ne peuvent pas avoir les mêmes prérequis linguistiques ; d'où la variation de la vitesse de compréhension du message transmis par les uns et les autres. Cette appropriation de la culture langagière a une influence sur le rendement scolaire chez les apprenants au niveau de l'école fondamentale. Le niveau d'instruction des parents est en adéquation avec l'intérêt que l'on accorde à l'éducation des enfants. Un parent de niveau intellectuel élevé trouve en l'école le tremplin le plus sûr pour une mobilité sociale ascendante et une réussite matérielle. Le degré de suivi des enfants dans leur cursus scolaire varie d'un niveau d'études des parents à un autre. Toutes ces considérations concourent jusqu'à un certain niveau à la réussite scolaire. C'est ainsi que Kintomonho (2017) affirme que l'éducation est un puissant levier de l'épanouissement humain, car, elle a une forte incidence sur le développement des capacités humaines et institutionnelles. Au cours de leur formation, les élèves sont jugés à

partir des notes obtenues lors des évaluations, et qui déterminent leur valeur. Un classement est fait en fin d'année pour connaître les élèves admis en classe supérieure et ceux qui sont appelés à être recalés, ce qui détermine la réussite scolaire. Cette réussite peut se diviser en deux composantes que sont : la réussite scolaire en fonction des résultats cognitifs (académiques) des élèves et la réussite scolaire en fonction des résultats non cognitifs des élèves (Basque, 2014, p. 28). Pour la réussite scolaire en fonction des résultats non cognitifs, on traite des résultats reliés aux aspects comportementaux, sociaux, moraux, éthiques, esthétiques, affectifs et à l'éducation physique (Basque, 2014, p. 28). « Lorsqu'on traite des résultats cognitifs des élèves, on fait référence aux connaissances et aux compétences acquises dans les matières scolaires et ceci est mesuré par les résultats des élèves aux épreuves normalisées » (Basque, 2014, p. 28). Divers facteurs exogènes rendent compte de la réussite scolaire des enfants dans la ville de Tchaourou. Le niveau d'études des parents/tuteurs, leurs situations matrimoniales et professionnelles impactent sur la réussite scolaire de leurs enfants. Le niveau d'instruction des parents/tuteurs influe sur la réussite scolaire des adolescents/jeunes scolarisés. Les adolescents/jeunes dont les parents/tuteurs ont un niveau d'étude secondaire/supérieur réussissent plus que ceux dont les parents/tuteurs ont un niveau d'étude primaire ou n'ont aucun niveau d'étude. Outre le niveau d'instruction, la situation familiale joue un rôle primordial dans la réussite scolaire des enfants. Les adolescents/jeunes vivant dans les foyers polygames réussissent plus que ceux qui vivent dans les foyers non polygames. La situation familiale des adolescents/jeunes influe sur leur réussite scolaire. D'ailleurs, le taux de réussite des adolescents/jeunes dont les chefs de foyer sont des cadres supérieurs/cadres moyens est plus élevé que ceux dont les chefs de foyer sont employés de bureau/ouvriers ou travailleurs à leur propre compte/employeurs.

Dans le même sens, Deslandes et Cloutier (2005) mettent en avant le style parental (pratiques parentales de base) et des pratiques parentales reliées au suivi scolaire comme les déterminants qui pourraient rendre compte de la réussite scolaire des enfants. Les pratiques parentales de base (style parental) se définissent en termes d'engagement parental, d'encouragement à l'autonomie et l'encadrement du jeune. Selon ces auteurs, lorsque les parents manifestent de la chaleur et de l'intérêt à l'égard de leurs adolescents (engagement parental), supervisent ses allées et venues (encadrement) et favorisent son autonomie (encouragement à l'autonomie), l'adolescent réussit et se comporte mieux, s'absente moins en classe, fait preuve de plus d'autonomie, d'orientation vers le travail et se développe de manière optimale (Deslandes et al., 1997 ; Deslandes, Potvin & Leclerc, 2000 ; Dornbusch et al., 1987 ; Marcotte, Cloutier & Royer, sous presse ; Rosenzweig, 2000 ; Steinberg, 2001).

La situation socioéconomique, le type de famille et le rapport des parents à l'école reliée au suivi scolaire jouent un rôle significatif dans la réussite des jeunes. Ainsi, les adolescents réussissent mieux lorsque les parents leur apportent du soutien affectif manifesté par des encouragements, des compliments, une aide ponctuelle dans le suivi des devoirs, et des discussions entourant l'école et les choix de cours, etc. (Deslandes, 1996). Le soutien affectif constitue la variable prédominante dans la prédiction de la réussite scolaire des adolescents. La communication entre les parents et les adolescents en lien avec les projets d'étude ou les projets de travail exerce aussi une influence considérable. Les interactions entre parents et adolescents axées sur le quotidien scolaire (par exemple, demander à l'adolescent s'il a fait ses travaux scolaires) sont plus fréquentes lorsque les adolescents ont des problèmes d'ordre scolaire ou d'ordre comportemental, ce qui donne lieu à l'observation d'une corrélation négative entre la communication professeurs-parents et le rendement scolaire du jeune (Deslandes, 2004). Lorsque les parents participent à la vie de l'école, ils favorisent également une plus grande persévérance, des attitudes plus positives.

Les résultats ci-dessus montrent que les adolescents vivant dans des familles non traditionnelles (tous genres confondus) sont désavantagés par rapport à ceux de familles

traditionnelles uniquement en 2e secondaire et plus précisément dans leurs résultats en français et dans le temps consacré aux devoirs. Les différences se situent davantage par rapport au genre de l'adolescent. Que ce soit en 2e, 3e ou 4e secondaire, les filles, comparées aux garçons, réussissent mieux en français ; elles ont aussi de plus grandes aspirations scolaires et consacrent plus de temps aux devoirs. Elles manifestent également plus d'indépendance, voire plus d'initiative particulièrement en 4e secondaire. Un effet d'interaction montre que les garçons de familles non traditionnelles, par rapport aux autres adolescents, ont des aspirations scolaires moins élevées en 2e secondaire.

Conclusion

L'éducation scolaire qui vient seconder à la famille dans le processus de socialisation des individus est d'une importance capitale pour la poursuite des apprentissages et le développement du capital humain et institutionnel. Ainsi, l'éducation scolaire constitue une priorité pour tous les pays du monde à telle enseigne qu'ils y investissent énormément dans l'optique d'avoir des élèves ayant un niveau acceptable sous d'autres cieux, mais aussi de performer leurs systèmes éducatifs. L'État a instauré le COGES afin de permettre aux parents d'avoir une pleine participation dans la vie scolaire de leurs enfants. C'est fort de cet état de fait qu'il devient impérieux de s'interroger sur l'encadrement familial et la performance scolaire des élèves du lycée municipal de Kononfla.

Les résultats issus de la présente étude montrent que les enfants dont les parents ont un niveau d'instruction secondaire et/ou supérieure réussissent mieux que ceux dont le niveau d'études est le primaire ou qui n'en ont pas. De fait, ceux qui sont issus de familles monogamiques et qui vivent dans des habitations ayant plus de deux pièces suivies d'un nombre d'habitants inférieur ou égal à 5 ont plus de chance de produire de meilleures performances. De plus les parents qui entretiennent une relation communicationnelle avec leurs enfants axées sur la vie familiale, les ressentis de leurs enfants (vécus scolaires, perception de la cellule familiale, etc.) et l'administration scolaire favoriseraient l'obtention de bonnes performances scolaires chez ceux-ci.

Bibliographie

- AFRIM T.Y.H., KANTE M., SEKONGO A., 2007, *La collaboration-école-famille dans le rendement scolaire à l'école élémentaire : Dossier pédagogique*, Abidjan, ENS.
- BERGONNIER-DUPUY G., 2005, « Famille (s) et scolarisation », *Revue française de Pédagogie*, 5-16.
- DESLANDES R., et CLOUTIER R., 2005, « Pratiques parentales et réussite scolaire en fonction de la structure familiale et du genre des adolescents », *Revue française de pédagogie*, p. 61-74.
- DESLANDES R., et RICHARD B., 2004, « Motivation des parents à participer au suivi scolaire de leur enfant au primaire », *Revue des sciences de l'éducation* 30 (2), p. 411-433.
- DSPS. (2017). *Statistiques scolaires de poche 2016-2017*. Document non publié.
- DURU-BELLA Z., 2006, *Sociologie de l'école*, Paris, Armand Colin, 3^{ème} édition.
- GUSS A., 2019, *L'influence de la famille sur la réussite scolaire à travers l'aide aux devoirs* (mémoire).
- KINTOMONHO B-L., 2017, *Déterminants socioéconomiques de la réussite scolaire des jeunes/adolescents de l'arrondissement de Tchaourou*, Sciences et bien commun, Press Books.
- KOBIANE J.F., 2006, *Ménages et scolarisation des enfants au Burkina Faso : À la recherche des déterminants de la demande scolaire*. Collection « Monographies de l'Institut de

- Démographie de l'Université Catholique de Louvain », Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant.
- KOUAKOU N., Brou, K.F., 2015, « Analyse des déterminants de la performance scolaire des établissements du secondaire public au baccalauréat session 2015 : Cas de la Côte d'Ivoire », *Educi, Revue Universitaire des Sciences de l'Éducation*.
- OCDE, 2018, « *L'implication des parents, la performance des élèves et leur satisfaction à l'égard de leur vie* », dans *PISA 2015 Résultats (3) : Le bien-être des élèves*, Éditions OCDE : Paris.
- PERRENOUD P., 2010, *Métier d'élève et sens du travail*, Paris, ESF.
- SORGHO D.B.R., 2008, *Origine sociale et performances scolaires : analyse de l'influence des facteurs socio-économiques sur les résultats scolaires. Étude de cas du lycée Rialé et du collège Naaba Zoungrana de Tenkodogo*, Département de Sociologie, Mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, Burkina Faso.
- SUI-CHU EH. et WILMS JD., 1996, *Effets de l'implication des parents sur la réussite en huitième année*. *Sociologie de l'éducation*, 69,126-141.
- TRAORÉ I., 2018, *Capital culturel des parents et rendements scolaires des enfants : analyse de la cohorte des centres d'animation pédagogique de la commune V du District de Bamako*. *Journal de la Recherche scientifique de l'Université de Lomé*. 20 (4).
- WARIN M., 1995, *Interaction famille-école : La transmission des valeurs au sein de la famille*, DESS en informatique documentaire, Université Claude Bernard Lyon I, École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques.

Enseignement-apprentissage de la démonstration par récurrence en série D au Burkina Faso

Kirsi Jean-Pierre DOUAMBA (Burkina Faso)

E-mail : kjpdouamba@gmail.com

Sylvain KIENDREBEOGO (Burkina Faso),

E-mail : sylvainkiendre@gmail.com

Résumé

L'insuccès massif des candidats dans les exercices sur la démonstration par récurrence au baccalauréat de la série D au Burkina Faso nous a conduits à mener une réflexion sur l'apprentissage de cette démonstration des élèves. À partir d'un test soumis à des élèves des classes de Première D et de Terminale D, nous répertorions les types de difficultés que rencontrent les élèves dans son apprentissage. Ces difficultés sont en partie dues aux pratiques des enseignants de mathématiques dans l'enseignement de la démonstration par récurrence.

Mots clés : Difficultés d'apprentissage, pratiques enseignantes, démonstration par récurrence, Série D.

Abstract

The massive failure of the candidates in the exercises on the demonstration by recurrence in the Baccalaureate series D in Burkina Faso led us to reflect on the learning of the demonstration by recurrence of the students. From a test submitted to students in "Première D" and "Terminale D" classes, we list the types of difficulties that students encounter in learning this demonstration. These difficulties are in part due to the practices of mathematics teachers in teaching recurrence proof.

Keywords: Learning difficulties, teaching practices, demonstration by recurrence, Serie D.

Introduction

La démonstration est un objectif d'apprentissage dans l'enseignement des mathématiques au collège et au lycée au Burkina Faso. Elle constitue aussi une source de difficultés dans l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Elle a fait l'objet de journées pédagogiques (DGIFPE¹/Inspection de mathématiques, 1998) dont l'objectif était de former les enseignants sur son enseignement-apprentissage. Les travaux de recherche de K. J-P. Douamba (2019) ont montré que de futurs enseignants en situation de stage manifestaient des difficultés dans la résolution d'exercices de démonstration en géométrie. Selon C. Konombo (2016), les élèves en classe de Terminale D ont des difficultés dans l'apprentissage de la démonstration.

En ce qui concerne particulièrement la démonstration par récurrence, nous avons constaté que les élèves ont de mauvaises performances sur la démonstration par récurrence. Par exemple, à la session de 2019 de l'examen du Baccalauréat², nous avons examiné la production en mathématiques de 249 candidats de la série D d'un jury. Le problème de mathématiques a comporté des questions sur la démonstration par récurrence. Nous avons dénombré 172 élèves qui n'ont pas abordé ces questions, 59 y ont donné des réponses erronées, et 18 ont trouvé les

¹ DGIFPE : Direction générale des Inspections et de la Formation des Personnels de l'Éducation.

² Source : données recueillies au jury n°347/Série D abritée par le Lycée Privé Moderne de Orodara.

bonnes réponses. Ce constat, de résultats très insuffisants, nous amène à nous intéresser à l'apprentissage de la démonstration par récurrence en contexte burkinabè. Nous posons alors les trois questions suivantes : Quelles sont les difficultés dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence en classe de série D ? Quelles en sont les causes probables ? Quelles stratégies pour l'amélioration de son apprentissage ? Pour avoir des réponses à ces questions, nous investiguons sur les pratiques enseignantes des mathématiques et sur l'apprentissage de la démonstration par récurrence à travers des travaux de recherche en didactique des mathématiques.

Nous présentons dans cette partie des résultats de recherche sur des pratiques enseignantes pour favoriser l'apprentissage des mathématiques dans un premier temps, puis sur le principe de la démonstration par récurrence et son apprentissage dans un second temps.

Un élève, qui est incapable de manifester des compétences attendues à l'issue d'un apprentissage, montre une difficulté d'apprentissage de la notion étudiée. En mathématiques, les difficultés d'apprentissage sont, entre autres, mises en évidence à travers les erreurs commises par les élèves dans les résolutions d'exercices, de problèmes. Les théories cognitives³ considèrent l'erreur comme normale dans le processus d'apprentissage d'une notion. L'enseignant agit donc sur la règle productrice de l'erreur plutôt que sur l'erreur elle-même (J. Tardif, 1995). Selon L. DeBlois et S. René de Cotret (2005), le fait qu'un enseignant s'interroge sur la nature des erreurs des élèves, pourrait exploiter les erreurs « fertiles » et identifier les savoirs (connaissances institutionnalisées) qui font obstacle à l'apprentissage en jeu. La gestion des erreurs des élèves est une des tâches importantes dans les pratiques d'enseignement, car elle participe au développement de la compréhension des élèves pour les concepts enseignés. Le choix d'intervention en classe est orienté par la nature des interprétations que l'enseignant fait à l'égard des erreurs de ses élèves (L. DeBlois, 2006).

Selon A. Robert, É. Roditi & B. Grugeon (2007), plusieurs enseignants dans leur pratique, orientent les activités des élèves, les guident en permanence et leur donnent peu de temps de travail autonome. Cette pratique réduirait, au niveau des élèves, « leurs questionnements sur ce qu'il faut utiliser et leurs essais autonomes de mises en relation de connaissances variées » (A. Robert & *al.*, 2007, p. 64). Pour S. Kahn & B. Rey (2008, p. 21), lorsqu'un enseignant cherche à rapprocher la notion à l'étude des « notions du sens commun, ou de réalités extérieures que les élèves sont censés connaître, voire de réalités extraites de leur univers affectif », il produirait une saisie approximative de la notion par les élèves. Des enseignants, à travers leur mode de travail (travail collectif, travail individuel en classe, absence ou peu de phases d'institutionnalisation ou de prise en compte des erreurs des élèves), choisissent d'influencer l'acquisition des connaissances de leurs élèves, ou leur réussite à certaines tâches mathématiques (A. Chesnais & J. Horoks, 2009).

En conclusion, l'apprentissage des élèves en mathématiques est fonction de la pratique de chaque enseignant, laquelle pratique inclut les choix pédagogiques, les évaluations (formative et sommative), les interactions avec les élèves, les sanctions et le climat de travail. Quel est le constat dans l'apprentissage des élèves sur la démonstration par récurrence?

La démonstration est un outil de validation dans la communauté des mathématiciens (N. Balacheff, 1987). Elle est une déduction rigoureuse qui montre qu'une proposition est vraie parce qu'elle est la conséquence nécessaire d'une proposition déjà admise (M. Lelouard, C. Mira & J-M. Nicolle, 1990). En nous basant sur la définition de la démonstration en mathématiques, nous établissons la récurrence comme un procédé de démonstration qui consiste à étendre à tous les termes d'une série, ce qui est valable pour les premiers termes. La démonstration par récurrence est un outil performant pour valider certaines propositions

³ Le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme sont des courants de pensée en théories cognitives qui soutiennent que l'apprenant est le principal acteur de ses activités intellectuelles.

mathématiques, surtout en arithmétique (P. Egré, 2015). Son principe se base sur trois étapes : l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. En effet, soit n_0 un entier naturel et $P(n)$ une propriété définie pour tout entier $n \geq n_0$. Pour démontrer par récurrence la véracité de $P(n)$, à l'initialisation, on vérifie que $P(n_0)$ est vraie. À l'étape de l'hérédité, l'hypothèse de récurrence et la démonstration de l'hérédité sont deux sous-étapes. Pour l'hypothèse de récurrence, on suppose que $P(k)$ est vraie pour tout nombre entier $k \geq n_0$. Quant à la démonstration de l'hérédité, on prouve que $P(k+1)$ est vraie à l'aide de l'hypothèse de récurrence. À l'étape de la conclusion, on affirme avoir démontré que $P(n)$ est vraie pour tout nombre entier naturel $n \geq n_0$. Le principe de la récurrence peut se schématiser par :

$$\left. \begin{array}{l} P(n_0) \text{ vraie} \\ P(k) \text{ vraie} \Rightarrow P(k+1) \text{ vraie} \end{array} \right\} \Rightarrow P(n) \text{ vraie pour tout entier } n, \text{ avec } n \geq n_0$$

Lorsque la propriété $P(n)$ à démontrer dépend d'un seul rang antérieur, la récurrence est appelée une récurrence simple. S'il arrive que pour démontrer $P(k+1)$ dans l'hérédité, on ait besoin de supposer la propriété vraie à au moins deux rangs antérieurs, on parlera de récurrence double. Lorsqu'on a besoin de deux ou plus d'hypothèses pour la démonstration de l'hérédité, on parlera de récurrence forte. La récurrence double et la récurrence forte ne sont pas au programme de la série D au Burkina Faso. Nous venons ainsi d'exposer le principe de la démonstration par récurrence. Nous relevons ci-dessous des difficultés d'élèves dans l'apprentissage de la notion à travers certaines études.

Une étude menée en France par D. Grenier (2011), révèle que des connaissances en logique mathématique nécessaires pour la maîtrise de la démonstration par récurrence ne sont pas toujours acquises les étudiants/élèves. Elle constate également que certains manuels scolaires des niveaux secondaire et universitaire présentent de manière erronée le principe de la démonstration par récurrence. Cette recherche a inspiré M-A. Poulin (2013) qui, dans une étude similaire, montre qu'en Belgique la démonstration par récurrence occupe peu de place dans les manuels scolaires et sa compréhension est souvent très partielle et imparfaite chez les enseignants de mathématiques ; ce qui crée des répercussions sur la compréhension des élèves.

Selon les travaux de S. Mobarak et A. Moussaddar (2014), au Maroc, les élèves manifestent des difficultés dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence. Elles sont entre autres : une confusion entre l'étape de l'hérédité et celle de la conclusion ; une omission d'étapes du raisonnement par récurrence ; une confusion entre la proposition Pn et le nombre n ; le franchissement de la première étape du raisonnement par récurrence (l'initialisation) ; la démonstration de l'hérédité ; une utilisation du raisonnement par récurrence même là où il ne le faut pas (Pn , avec n non entier). Ces auteurs expliquent ces difficultés par le fait que les élèves n'ont pas une bonne maîtrise des différents types de raisonnement en mathématiques et certains enseignants donnent aux élèves un temps d'assimilation insuffisant pour le raisonnement par récurrence.

Quant aux travaux de D. Gardes, M-L. Gardes & D. Grenier (2016), ils dégagent des difficultés d'élèves de Terminale S dans la compréhension et la mise en œuvre du raisonnement par récurrence. Ainsi, ils trouvent que les élèves ont des difficultés lorsque les notations de la propriété à démontrer par récurrence ne sont pas explicites et lorsqu'il n'y a pas de lien entre l'initialisation et l'hérédité. Sur l'étape de l'hérédité, les auteurs relèvent des manques et des erreurs liés à l'utilisation du quantificateur « quel que soit » ou « pour tout » et de l'implication. Des pistes pour remédier aux insuffisances sont alors faites ; elles rentrent dans la formulation des exercices dans les manuels scolaires et dans la rédaction des corrigés d'exercices sur le raisonnement par récurrence.

Les propositions des différentes études pourraient avoir un impact sur les pratiques d'enseignement-apprentissage sur la démonstration par récurrence. Cependant, la pratique

enseignante sur la notion ne semble pas être explicitement évoquée. Dans la partie suivante, nous développons notre méthodologie de recherche afin d'avoir des résultats pertinents pour notre étude.

1. Méthodologie de la recherche

Pour cette recherche, nous avons adopté la méthode mixte qui combine la méthode quantitative et celle qualitative. Elle nous permettra d'une part de déterminer l'ampleur des difficultés des élèves dans la démonstration par récurrence et, d'autre part, de décrire les causes de ces difficultés.

Pour recueillir les données indispensables à nos investigations, nous avons opté pour :

- un test sur table pour des élèves de classes de Première D et de Terminale D ;
- un questionnaire adressé aux enseignants tenant ou ayant tenu des classes de Première D ou de Terminale D ;
- un questionnaire adressé aux élèves des classes de Première D et de Terminale D ;
- un guide d'entretien semi-dirigé ;
- un guide d'analyse de documents pédagogiques.

Le test et le questionnaire adressés aux élèves ont concerné deux-cent-sept (207) élèves dont soixante-seize (76) élèves de la classe de Première D et cent-trente-et-un (131) élèves de celle de Terminale D. Le test comporte sept (7) exercices et est utilisé pour repérer les différentes erreurs commises par les élèves dans la mise en œuvre de la démonstration par récurrence. Quant aux questionnaires, ils sont utilisés pour recueillir des données sur les pratiques des enseignants enquêtés et celles sur les difficultés des élèves enquêtés dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence.

L'entretien semi-dirigé vise la compréhension des types d'erreurs commises par les élèves dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence. Quant à l'analyse des documents pédagogiques (cahiers de textes, cahiers de cours et cahiers d'exercices des élèves), elle permet d'identifier les types d'exercices proposés par les enseignants.

Pour garder l'anonymat des enquêtés, nous désignons par Ens1, Ens2, Ens3... et Ens11, les différents enseignants ayant participé à l'étude. De même, nous désignons par E001, E002, E003, ... et E207, les différents élèves ayant participé à l'étude.

2. Résultats de l'analyse

Nous présentons les difficultés des élèves dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence en classe de série D et les causes probables de ces difficultés. Ensuite, nous proposons des stratégies pour une amélioration de l'apprentissage de cette notion de récurrence.

2.1. Difficultés d'apprentissage de la démonstration par récurrence

2.1.1. Ampleur des difficultés

Les sept exercices ci-dessous, à traiter en une heure, constituent le test sur table soumis aux élèves.

Exercice 1

On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = U_n + 2n + 3$ pour tout entier naturel n . Démontrer que la suite (U_n) est croissante.

Exercice 2

Démontrer que pour tout entier naturel n , $n^2 + 5n$ est un nombre pair.

Exercice 3

On définit la suite (U_n) par : $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = 2U_n - 3$ pour tout entier naturel n . Démontrer que pour tout entier naturel n , on a : $U_n = 3 - 2^n$.

Exercice 4

Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 4$, on a : $2^n \geq n^2$.

Exercice 5

On définit la suite (U_n) par : $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = 2U_n - 3$ pour tout entier naturel n . Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel n , on a : $U_n = 3 - 2^n$.

Exercice 6

Démontrer, par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 4$, on a : $2^n \geq n^2$.

Exercice 7

Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel non nul n , l'entier $3^{2n} + 2^{6n-5}$ est multiple de 11.

Dans les quatre premiers exercices ci-dessus, la consigne "démontrer par récurrence" n'est pas explicitement donnée. L'objectif est de voir si les élèves expriment une nécessité ou pas d'utiliser la récurrence pour la résolution de ces exercices. Quant aux trois derniers exercices, la consigne "démontrer par récurrence" est explicitement donnée. L'objectif est de repérer les différentes erreurs commises par les élèves dans les étapes de la démonstration par récurrence.

Le tableau 1 ci-dessous donne, par exercice, les nombres d'élèves ayant réussi, n'ayant pas réussi et n'ayant pas traité un exercice.

Tableau 1 : Répartition des 207 élèves suivant la réussite à un exercice

Exercice	Nombre d'élèves ayant réussi	Nombre d'élèves ayant traité, mais n'ont pas réussi	Nombre d'élèves n'ayant pas traité l'exercice	Taux d'échec à l'exercice
Exercice 1	88	116	3	57,49%
Exercice 2	10	130	67	95,17%
Exercice 3	8	141	58	96,14%
Exercice 4	3	112	92	98,55%
Exercice 5	33	153	21	84,06%
Exercice 6	3	172	32	98,55%
Exercice 7	0	88	119	100%

Source : Analyse des productions des élèves au test portant sur le raisonnement par récurrence.

Le tableau 2 suivant donne la répartition des élèves n'ayant pas réussi les quatre premiers exercices en utilisant la démonstration par récurrence.

Tableau 2 : Répartition des élèves n'ayant pas reconnu la nécessité d'utiliser la récurrence

Exercice	Nombre d'élèves ayant utilisé la récurrence	Nombre d'élèves n'ayant pas utilisé la récurrence	Total	Taux de ceux qui n'ont pas trouvé la nécessité d'utiliser la récurrence
Exercice 1	19	97	116	
Exercice 2	14	116	130	89,23%
Exercice 3	31	110	141	78,01%
Exercice 4	29	83	112	74,10%

Source : Analyse des productions des élèves au test portant sur le raisonnement par récurrence.

NB : la résolution de l'exercice 1 ne nécessite pas l'utilisation de la récurrence.

Le tableau 3 ci-dessous donne la répartition des élèves suivant leurs difficultés dans une étape de la démonstration par récurrence.

Tableau 3 : Répartition des élèves suivant leurs difficultés dans une étape de la démonstration par récurrence

Exercice	Nombre d'élèves n'ayant pas réussi l'exercice	Nombre d'élèves n'ayant pas réussi l'étape de		
		L'initialisation	L'hérédité	La conclusion
Exercice 5	153	82	149	75
Exercice 6	172	95	172	88
Exercice 7	88	30	88	48

Source : Analyse des productions des élèves au test portant sur le raisonnement par récurrence.

Nous faisons remarquer que sur chaque ligne du tableau 3, la somme des nombres d'élèves n'ayant pas réussi une étape dans un exercice donné n'est pas égale au nombre d'élèves n'ayant pas réussi l'exercice ; ceci s'explique par le fait qu'il existe des élèves ayant des difficultés dans une étape, deux étapes ou trois étapes de la récurrence. Le graphique 1 ci-dessous illustre notre propos.

Graphique 1: Répartition des élèves en difficulté dans l'exercice 5 suivant leurs difficultés dans une étape de la démonstration par récurrence (INR : initialisation non réussie ; HNR : hérédité non réussie ; CNR : conclusion non réussie)

L'analyse statistique des résultats du test sur table montre que les difficultés se situent essentiellement au niveau de la nécessité d'utiliser la récurrence lorsque la consigne ne l'exprime pas explicitement et de l'étape de l'hérédité. L'analyse qualitative des résultats du test a permis de dresser une typologie de ces difficultés.

2.1.2. Les types de difficultés

De l'analyse des copies et des réponses au questionnaire adressé aux élèves, nous identifions neuf types de difficultés. Nous illustrons chaque type de difficultés par un extrait d'une copie ou d'une réponse à une question.

Type 1 : Mobilisation de la propriété de la démonstration par récurrence lorsque la consigne "démontrer par récurrence" ne figure pas dans un énoncé

Quand utiliser la récurrence pour démontrer une proposition ?
 On utilise la récurrence pour démontrer une proposition
 quand elle est précisée par la question.

Le graphique 2 ci-dessous illustre que quand la consigne n'est pas intégrée dans l'énoncé d'un exercice, les élèves sont plus bloqués. En effet, contrairement aux exercices 3 et 4, la consigne "démontrer par récurrence" est présente dans les énoncés des exercices 5 et 6.

Graphique 2 : Effectif des élèves n'ayant pas traité les exercices 3, 4, 5 et 6 sur un effectif total de 207

Source : Analyse des productions des élèves au test portant sur le raisonnement par récurrence

Type 2 : Omission de l'initialisation

5) Rédigez le plus clairement possible le principe de la démonstration par récurrence
 Pour démontrer une relation par récurrence, il
 faut d'abord démontrer que la relation est vraie à l'ordre
 n , ensuite montrer qu'elle est vraie à l'ordre $n+1$
 et après cela, nous concluons que la relation
 est vraie.

Type 3 : Tendance à toujours commencer l'initialisation par $n = 0$

Exercice 6

Démontrons par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 4$, on a: $2^n \geq n^2$

Vérifions que la propriété est vraie pour $n = 0$

$2^0 \geq 0^2 = 1 \geq 0$ C'est vrai pour $n = 0$

Supposons que c'est vrai pour $n = 1$

$2^1 \geq 1^2 = 1 \geq 1$ C'est aussi vrai pour $n = 1$

Montrons que c'est aussi vrai jusqu'à l'ordre $n+1$

$n^2 + 2n + 1 \leq 2^n \times 2 = 2^{n+1}$ C'est aussi vrai pour $n = n+1$

Type 4 : Omission de l'hypothèse de récurrence

Exercice 6

Démontrons par récurrence; $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 4$, on a: $2^n \geq n^2$

* Montrons $P(0)$ est vraie,

$P(0) \Leftrightarrow 2^0 \geq 0^2 \Leftrightarrow 1 \geq 0$ alors $P(0)$ est vraie.

* Montrons que $P(n+1)$ est vraie,

$P(n+1) \Leftrightarrow 2^{n+1} \geq (n+1)^2 \Leftrightarrow 2 \cdot 2^n \geq (n+1)^2$ alors

$P(n+1)$ est vraie alors $2^n \geq n^2; \forall n \geq 4$.

Type 5 : Mauvaise formulation de l'hypothèse de récurrence

Exercice 5

Démontrons par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = 3 - 2^n$.

Vérifions que la propriété est vraie pour $n = 0$

On a $U_0 = 2$

La propriété est vraie pour $n = 0$.

Supposons que la propriété est aussi vraie pour $n = 1$

Mon $U_1 = 2$ est aussi vraie pour $n = 1$

Montrons que la propriété est vraie pour $n = n+1$

Type 6 : Difficulté à démontrer l'hérédité (difficulté à retrouver la propriété appropriée)

Exercice 6

Démontrons par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 4$, on a : $2^n \geq n^2$

Vérifions que la relation est vraie avec des petites valeurs

Si $n \geq 4$; $2^4 \geq 4^2 \Leftrightarrow 16 \geq 16$

La relation est vraie pour les petites valeurs.

Supposons qu'elle est vraie à l'ordre n , c'est-à-dire $2^n \geq n^2$

Démontrons que la relation est vraie pour l'ordre $n+1$

D'après l'hypothèse on a : $2^n \geq n^2$

$$2^{n+1} \geq (n+1)^2$$

$$2^n \times 2 \geq n^2 + 2n + 1$$

pour $n=4$, on a

$$2^4 \times 2 \geq 4^2 + 2(4) + 1$$

$$32 \geq 25$$

La relation est vraie pour $n+1$

Conclusion

Type 7 : Omission de la conclusion

5) Rédigez le plus clairement possible le principe de la démonstration par récurrence

Pour la démonstration par récurrence on vérifie que la propriété $P(n)$ est vraie au rang n et enfin on suppose que la propriété $P(n)$ est vraie au rang n et on démontre que la propriété $P(n)$ est vraie au rang $n+1$.

Type 8 : Mauvaise formulation de la conclusion

Et $n=1$ on a :

$$3^{2n} + 2^{6n-5} = 3^2 + 2^{6-5}$$

$$= 3 \times 3 + 2$$

$$= 9 + 2 = 11$$

Et $n=1$; $3^{2n} + 2^{6n-5} = 11$; $11 = 11 \times 1$ donc 11 est multiple de 11. La propriété est donc vraie au rang $n=1$.

Considérons que Q_n est vrai au rang $n=1$ et montrons quelle est vraie au $n+1$

Soit $n=1$ on $n+1=2$

$$3^{2n} + 2^{6n-5} = 3^{2 \times 1} + 2^{6 \times 1 - 5}$$

$$= 3^2 + 2^1$$

$$3^{2n} + 2^{6n-5} = 209 = 11 \times 19$$
 ; 209 est multiple de 11

donc la propriété est vraie au $n+1$.

Q_n est vraie au rang $n=1$ et se vraie au rang $n+1$

donc $3^{2n} + 2^{6n-5}$ est multiple de 11, pour $\forall n \in \mathbb{N}$.

$n \neq 0$

Type 9 : Vérification sur deux, trois, voire quatre premiers termes afin de conclure

En trois points, nous résumons les difficultés des élèves sur la démonstration par récurrence.

Premièrement, des élèves n'ont pas la compétence de déceler la nécessité de la récurrence pour démontrer une propriété lorsque la consigne n'est pas explicitement exprimée dans l'énoncé d'un exercice.

Deuxièmement, ils n'ont pas la compétence de mettre en œuvre la démonstration par récurrence dans ses différentes étapes (initialisation, formulation de l'hypothèse, démonstration de l'hérédité, conclusion). Ils omettent l'initialisation et ont tendance à commencer par $n = 0$. Ils omettent également la formulation de l'hypothèse de récurrence ou en font une formulation erronée. Ils n'arrivent pas à trouver la propriété appropriée pour la démonstration de l'hérédité. Enfin, ils omettent la conclusion ou font une formulation erronée de la conclusion.

Troisièmement, ils font une vérification sur deux, trois, voire quatre premiers termes et tirent une conclusion sur la démonstration.

2.2. Causes probables des difficultés d'apprentissage de la démonstration par récurrence

Les enseignants et les élèves se rejettent les responsabilités des difficultés dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence. Les extraits de réponses aux questionnaires illustrent cet état de fait :

... En réalité, moi je crois que c'est surtout un manque d'entraînement. Même dans les autres notions, ils ne s'en sortent pas facilement. Pourtant il faut s'entraîner pour être endurant (extrait Ens5).

Quand monsieur a fait le cours, il a donné un seul exemple et n'est plus revenu là-dessus. On n'a pas fait d'exercices, n'en parlons pas de devoir. Ça fait qu'on a des problèmes. Les causes sont le manque de compréhension depuis la classe de première D et l'erreur du professeur pour n'avoir pas fait de révision en classe de terminale D (extrait E002).

Je pense que les difficultés se situent au niveau du cours proprement dit. Les différentes étapes de la démonstration par récurrence ne sont pas si claires que ça. Les étapes de démonstration que j'ai eue à voir avec mon professeur de mathématiques en classe me sont très compréhensibles, mais dès que j'ai voulu les appliquer à votre série d'exercices, j'ai eu assez de difficultés à le faire. Je ne sais pas si la démarche diffère d'un exo à un autre (extrait E030).

L'extrait de l'enseignant Ens5 est partagé par d'autres enseignants enquêtés. Pour ces enseignants, les élèves n'apprennent pas leurs leçons et ne s'entraînent pas suffisamment en faisant des exercices. Cependant, certains enseignants attribuent aux causes des difficultés les pratiques enseignantes. Les extraits ci-dessous sont illustratifs.

La tendance à commencer l'initialisation par $n = 0$ est due à une confusion entre n_0 et 0 ; il y a eu un manque de précision de la part de l'enseignant (extrait Ens11).

Les causes des difficultés des élèves sont multiples ; soit l'enseignant n'a pas bien expliqué la démonstration et ses élèves n'ont pas fait d'exercices d'application, soit l'enseignant ne maîtrise pas la démonstration (extrait Ens8).

Tout en accusant les élèves de leurs difficultés d'apprentissage, les pratiques enseignantes seraient aussi en partie à l'origine de ces difficultés.

Des questionnaires et des exploitations des documents, nous retenons que la démonstration par récurrence est enseignée en tant qu'objet de cours en classe de Première D. Elle n'est pas introduite par une activité dite introductrice. En classe de Terminale D, elle est seulement rappelée à l'occasion d'un cours ou d'un exercice. Très peu d'exercices de maison sur la démonstration par récurrence sont proposés aux élèves et la plupart de ces exercices proposés ont l'entier naturel 0 comme ordre initial ($n_0 = 0$). Nous relevons également qu'il y a très peu de devoirs comportant des questions de démonstration par récurrence.

2.3. Suggestions des enseignants sur l'apprentissage de la démonstration par récurrence

Nous énumérons les suggestions faites par les enseignants enquêtés pour une amélioration de l'apprentissage de la démonstration par récurrence. Ils proposent :

- d'amener les élèves à retenir les étapes de la récurrence et à toujours utiliser l'hypothèse de récurrence pour la démonstration de l'hérédité ;
- de diversifier les exercices et d'évaluer les élèves après leur apprentissage sur la démonstration par récurrence ;
- d'introduire le chapitre sur les suites numériques parmi les premiers chapitres de mathématiques en classe de Première D ; cela permettrait de faire des évaluations sur la récurrence tout au long de l'année scolaire ;
- de rappeler ce chapitre en classe de Terminale D.

3. Discussion des résultats

Dans cette partie, nous menons une discussion sur les résultats de notre travail de recherche. Cette discussion se rapporte aux difficultés des élèves dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence, aux causes de ces difficultés et aux stratégies d'amélioration de cet apprentissage.

3.1. Difficultés des élèves dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence

L'absence de la consigne « démontrer par récurrence » dans l'énoncé d'un exercice semble constituer un obstacle aux élèves ; ils n'ont pas la compétence de recourir à la récurrence pour résoudre un tel exercice (cf. graphique 2).

De plus, lorsque des élèves trouvent la nécessité de passer par la récurrence ou lorsque la consigne "démontrer par récurrence" est précisée dans un exercice, certains ne parviennent pas à mettre en œuvre les différentes étapes de la démonstration par récurrence. Des erreurs repérées dans les productions de ces élèves sont, entre autres, la tendance de toujours commencer l'initialisation par $n = 0$ et la mauvaise formulation de la conclusion.

Les erreurs telles que l'omission de l'initialisation, la tendance à toujours commencer l'initialisation par $n = 0$, la difficulté à retrouver la propriété appropriée pour la démonstration de l'hérédité et l'omission de la conclusion sont des résultats soutenus par ceux de S. Mobarak & A. Moussaddar (2014). Cependant, nos résultats montrent d'autres types de difficultés tels que la nécessité d'utiliser la récurrence, l'omission de l'hypothèse de récurrence ou sa mauvaise formulation, la vérification de la propriété par quelques premiers termes et la mauvaise formulation de la conclusion. La pratique de la démonstration par récurrence obéit à une logique mathématique rigoureuse et la moindre imperfection dans une proposition de réponse est perçue comme une insuffisance. Notre étude a donc permis d'identifier de nouvelles insuffisances d'élèves dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence.

3.2. Causes probables des difficultés d'apprentissage de la démonstration par récurrence

La démonstration par récurrence est une nouvelle notion en classe de Première. Dans notre recherche, nous constatons qu'aucun enseignant n'a introduit la démonstration par récurrence en classe de Première par une activité introductrice ; tous les enseignants institutionnalisent le savoir de façon prématurée. Or, au Burkina Faso, les instructions officielles des programmes d'enseignement de mathématiques recommandent que les nouvelles notions soient introduites par des activités dites introductrices (DGIFPE, 1992⁴, 1993⁵). Cette pratique des enseignants relève d'une approche transmissive de l'enseignement ; elle serait une source de difficultés de compréhension des élèves dans la mise en œuvre de la démonstration par récurrence. En outre, les enseignants ne donnent pas suffisamment d'exercices variés aux élèves ; la plupart des exercices de maison ne sont pas corrigés en classe. L'ordre initial proposé dans les exercices est dans la plupart des cas égal à 0, ce qui explique la tendance des élèves à commencer l'initialisation par $n = 0$. Dans les évaluations sommatives proposées aux élèves, on y trouve rarement des exercices portant sur la démonstration par récurrence.

Les déclarations des élèves concernant les pratiques de leurs enseignants sont celles que nous avons constatées dans l'exploitation des documents pédagogiques. En somme, l'enseignement de la démonstration par récurrence ne semble pas suivre la démarche décrite dans les instructions officielles pour l'enseignement des mathématiques au Burkina Faso. Au regard de ce que nous venons de mentionner, nous pouvons affirmer que les pratiques enseignantes sont source des difficultés des élèves de la série D dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence. Notre affirmation est un résultat soutenu dans l'étude de T. Dias (2018).

3.3. Stratégies d'amélioration de l'apprentissage de la démonstration par récurrence

Les enseignants enquêtés ont une formation académique et professionnelle requise pour enseigner dans les classes de la série D. Ils ont émis trois suggestions allant dans le sens d'une amélioration de l'enseignement-apprentissage de la démonstration par récurrence. Nous y apportons notre appréhension sur l'enseignement de la démonstration par récurrence et proposons des stratégies d'amélioration de son apprentissage.

Premièrement, les enseignants insistent sur la rétention des étapes de la récurrence par les élèves et sur l'utilisation de l'hypothèse de récurrence pour la démonstration de l'hérédité. Cela confirme leurs pratiques transmissives dans l'enseignement de la récurrence. Nous insistons donc sur l'introduction d'activités dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence en classe de Première D. Ces activités servent à donner du sens aux concepts mathématiques, à entraîner les élèves à l'activité scientifique et à promouvoir l'acquisition de méthodes (I. Ouédraogo & T. Traoré, 2007). Si elles sont bien choisies et bien menées en classe, elles permettront aux élèves de comprendre le principe de la récurrence.

Deuxièmement, ils proposent la diversification des exercices dans leurs pratiques d'enseignement sur la récurrence et l'évaluation des élèves après un temps d'apprentissage. En effet, l'enseignant doit réguler les démarches d'apprentissage de l'élève. L'évaluation formative est d'abord une démarche de prise d'information et de régulation. Au-delà de la régulation, l'enseignant pourra modifier certaines caractéristiques des situations telles que les règles du jeu, mais pas le contenu des situations (P. Jonnaert & C. Vander Borgh, 2009). En ce sens, les exercices d'application, les exercices de maison et la diversification des types d'exercices permettent à l'élève d'améliorer ses apprentissages. Par exemple, notre étude montre que les enseignants pourraient proposer en classe des exercices n'ayant pas la consigne "Démontrer par récurrence" et dont la résolution nécessite l'utilisation de la récurrence. Les

⁴ DGIFPE (1992) : Programme de mathématiques : classe de première D, MESSRS, Ouagadougou.

⁵ DGIFPE (1993) : Programme de mathématiques : classe de terminale D, MESSRS, Ouagadougou.

obstacles d'origine didactique sont source d'erreurs (G. Brousseau, 1998) et la diversification des exercices vise, entre autres, à aider les élèves à s'affranchir de ces types d'obstacles. La découverte des types d'erreurs par l'élève sur la récurrence serait un gain dans la réussite aux exercices sur ce contenu. Le fait de s'interroger sur les erreurs permet d'exploiter les erreurs « fertiles » et d'identifier les connaissances institutionnalisées qui font obstacle à l'apprentissage (L. DeBlois & S. René de Cotret, 2005). Les interprétations des erreurs de ses élèves orientent les interventions en classe (L. DeBlois, 2006). Une pratique d'enseignement prenant en compte la gestion des erreurs des élèves participe au développement de leur compréhension sur le concept étudié. L'élève n'améliore ses apprentissages qu'à travers des problèmes qui le mettent en situation de réflexion personnelle pour mieux appréhender la nécessité d'utiliser une récurrence ou pas et celle d'utiliser les étapes de cette démonstration.

Troisièmement enfin, ils suggèrent d'enseigner le chapitre sur les suites numériques parmi les premiers chapitres à exécuter dans la progression de la classe de Première D. Cette suggestion semble aller dans la conception d'un enseignement transmissif, car selon eux, ce procédé permet d'évaluer tout au long de l'année scolaire le contenu sur les suites numériques et en l'occurrence sur la démonstration par récurrence ; une pratique qui semble viser la répétition des "faits et gestes" pour une mémorisation à long terme.

Conclusion

Le principe de récurrence est un outil de preuve centrale pour une multitude de théorèmes en arithmétique, car il existe des théorèmes pour lesquels aucune autre voie d'accès à leurs preuves n'est disponible que celle du principe de récurrence (P. Egré, 2015). Notre étude révèle que les élèves de la série D éprouvent des difficultés dans l'apprentissage de la démonstration par récurrence. Ces difficultés, qui sont essentiellement d'ordre didactique, sont en partie dues aux pratiques des enseignants de mathématiques. Ces derniers sont donc interpellés à réaliser des pratiques enseignantes contextualisées et participatives des élèves afin d'impulser une meilleure compréhension de la notion au détriment de la rétention des étapes, conséquence d'une pratique transmissive des apprentissages.

Bibliographie

- BALACHEFF Nicolas, 1987, *Processus de preuves et situations de validation*. Consulté le 8 mars, 2020, sur <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01619264/document>
- BROUSSEAU Guy, 1998, *Les obstacles épistémologiques, problèmes et ingénierie didactique*, https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/516595/filename/Les_obstacles_epistemologiques_Problemes_et_Ingenierie_didactique98.pdf, consulté le 29 juillet 2021.
- CHESNAIS Aurélie, & HOROKS Julie, 2009, « Analyse et comparaison de pratiques effectives d'enseignants et conséquences en termes d'apprentissages », *Revue Internationale Francophone, Numéro spécial 2010, Actes du colloque Espace Mathématique Francophone 2009*, p. 245-258. Retrieved from fastef.ucad.sn/EMF2009/colloque.htm
- DEBLOIS Lucie, 2006, « Influence des interprétations des productions des élèves sur les stratégies d'intervention en classe de mathématiques », *Educational Studies in Mathematics* 62, p. 307-329.
- DEBLOIS Lucie & RENÉ de CORTET Sophie, 2005, *Et si les erreurs des élèves étaient le fruit d'une extension de leurs connaissances. La réussite scolaire : comprendre et mieux intervenir*. Québec, Presse de l'Université Laval.
- DIAS Thierry, 2018, *Enseigner les mathématiques à l'école. Une démarche positive pour des apprentissages réussis*. Paris, Éditions Magnard.

- DOUAMBA Kirsi Jean-Pierre, 2019, « Difficultés dans l'apprentissage de la démonstration en géométrie : cas de futurs enseignants du post-primaire au Burkina Faso », *In K. Traoré, J.-C. Bationo, M. Kyélem, A. Diabaté, T. Sawadogo. Didactique des disciplines en Afrique francophone : entre émergence et confirmation*, L'Harmattan Burkina Faso, p. 193-204.
- EGRÉ Paul, 2015, « Le raisonnement par récurrence : quel fondement ? », *Gazette des Mathématiciens*, 146, 27-37; consulté le 8 mars 2020 sur <https://smf.emath.fr/files/146-bd.pdf>.
- GARDES Denis, GARDES Marie-Line & GRENIER Denise, 2016, « État des connaissances des élèves de Terminale S sur le raisonnement par récurrence », *Petit x n°100*, p. 67-98.
- GRENIER Denise, 2011, « Une étude didactique du concept de récurrence », *Petit x* 88, p. 27-47.
- JONNAERT Philippe & VANDER BORGHT Cécile, 2009, *Créer des conditions d'apprentissage. Un cadre de référence socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants*. Bruxelles: De Boeck-Université.
- KAHN Sabine & REY Bernard, 2008, « Pratiques d'enseignement, forme scolaire et difficultés des élèves », *Les Dossiers des Sciences de l'Éducation, n°19 / Les pratiques d'enseignement-apprentissage : état des lieux*, pp. 13-25.
- KONOMBO Christophe, 2016, *Les difficultés de l'enseignement-apprentissage de la démonstration en classe de Terminale D*, Mémoire de fin de formation à l'emploi d'inspecteur de l'enseignement secondaire (option : mathématiques), École Normale Supérieure de l'Université Norbert ZONGO.
- LELOUARD Monique, MIRA Carmelle & NICOLLE Jean-Marie, 1990, « Différentes formes de démonstrations dans les mathématiques grecques », *La démonstration mathématiques dans l'histoire, IREM*, p. 155-180.
- MOBARAK Sara & MOUSSADDAR Asmaâ, 2014, *Raisonnement par récurrence : sa place et ses difficultés au second cycle*, Mémoire de recherche pédagogique, Cycle secondaire qualifiant (Section : Mathématiques). Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation du Grand Casablanca; consulté le 7 janvier 2020 sur <https://professeurstagiaire20142015.files.wordpress>
- OUÉDRAOGO Issa & TRAORÉ Boukari, 2007, « Contribution à la compréhension de la notion d'activité d'apprentissage », *Bulletin d'Informations Pédagogiques*, 3, p. 18-23.
- POULIN Marie-Alice, 2013, *Un regard didactique sur la démonstration par récurrence*. Consulté le 07 janvier 2020, sur <https://pure.fundp.ac.be/ws/files/9840105/Studentthesis-2013.pdf>
- ROBERT Aline, RODITI Éric & GRUGEON Brigitte, 2007, « Diversité des offres de formation et travail du formateur d'enseignants de mathématiques du secondaire », *Petit x* 74, p. 60-90.
- TARDIF Jacques, 1995, « Les influences de la psychologie cognitive sur les pratiques d'enseignement et d'évaluation », *in Revue québécoise de psychologie* 16, n°2, p. 175-207.

Gestion des élèves victimes de grossesses précoces ou non désirées dans les établissements publics d'enseignement post- primaire et secondaire

Alphonse NAGNON (Burkina Faso)

E-mail : alphonsnagnon@gmail.com

Yombo Paul DIABOUGA (Burkina Faso)

E-mail : ydiabougaa@yahoo.fr

Résumé

Les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire ont un impact négatif considérable sur les résultats des filles et partant sur le système éducatif. En effet, les résultats des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées fréquentant les établissements post-primaires et secondaires de la ville de Ouagadougou sont une illustration parfaite. C'est pour cette raison que la mise en œuvre de mesures relatives à la gestion de ces filles pourrait être d'un apport estimable pour le système éducatif. Malheureusement, les filles qui en sont victimes semblent ne peuvent pas être accompagnées. C'est ce qui a motivé cette recherche. Nous avons procédé par une démarche mixte pour cerner ce phénomène. De l'analyse des résultats, il ressort qu'en plus du nombre insuffisant de mesures prises pour accompagner les filles victimes de grossesses précoces et/ou non désirées celle-ci demeurent peu efficaces.

Mots clés : grossesses précoces, grossesses non désirées, éducation inclusive, pédagogie différenciée

Abstract

Early or unwanted pregnancies in schools have a considerable negative impact on the results of girls and therefore on the education system. Indeed, the results of victims girls of early or unwanted pregnancies attending post-primary and secondary schools in the city of Ouagadougou are a perfect illustration. It is for this reason that the implementation of measures relating to the management of these girls could be of considerable benefit to the education system. Unfortunately, the girls who are victims of this seem to be unaccompanied. This is what motivated this research. We proceeded by a mixed approach to identify this phenomenon. From the analysis of the results, it appears that in addition to the insufficient number of measures taken to support girls who are victims of early and unwanted pregnancies, these remain ineffective.

Keywords: early pregnancy, unwanted pregnancy, inclusive education, differentiated pedagogy

Introduction

L'accès à l'éducation est une question importante qui concerne toutes les composantes des sociétés humaines, et ce sans discrimination aucune. Le Burkina Faso, pays en voie de développement veut faire de l'éducation des enfants une priorité, car c'est à travers l'éducation que l'individu acquiert des compétences nécessaires qui lui permettent d'être productif. C'est d'ailleurs l'objectif assigné au système éducatif dans *la loi 013-2007/AN du 30 juin 2007 portant loi d'orientation de l'éducation*. L'article 13 de ladite loi dispose que le système éducatif a pour finalité « [...]de faire du jeune Burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif ». Cependant, les violences basées sur le genre (VBG), grossesses précoces (GP) ou

non désirées en milieu scolaire sont des situations qui mettent en retard les États africains par rapport aux objectifs de scolarisation universelle et d'égalité entre les sexes. En effet, la problématique des grossesses précoces (GP) ou non désirées (GND) reste de nos jours un sujet d'actualité. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), publié en 2012, près de 16 millions d'adolescentes âgées de 15 à 19 ans accouchent chaque année dans le monde. Ces cas de grossesses constituent une vive préoccupation dans de nombreux établissements scolaires en raison du nombre important recensé chaque année. Le nombre de filles en grossesse s'accroît en milieu scolaire bien que celles-ci soient conscientes des risques et des conséquences qui sont, entre autres, les absences aux cours, l'échec scolaire, etc. Selon l'OMS, le temps consacré aux études diminue et les résultats scolaires chutent chez 80% des filles en situation de grossesses précoces ou non désirées. Ces jeunes filles qui sont encore sur les bancs de l'école devaient se consacrer aux études pour acquérir le savoir en vue de leur insertion socioprofessionnelle.

Au Burkina Faso, le phénomène des grossesses précoces, connu depuis longtemps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire, prend de plus en plus des proportions inquiétantes. De l'année 2015 à celle de 2019, sept-mille-huit-cent-soixante-un (7801) cas sont enregistrés, bien que de multiples sensibilisations soient mises en œuvre. Il est même donné de constater une croissance du nombre des grossesses précoces sur la période dans la quasi-totalité des treize régions administratives que compte le pays. Pour preuves, les statistiques relatives au phénomène dans les différentes régions du Burkina Faso se présentent ainsi qu'il suit dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1: Nombre de cas de grossesses au post primaire et secondaire de 2015 à 2019

Années Régions	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	TOTAL
Boucle du Mouhoun	955	751	998	960	3664
Cascades	400	370	448	506	1724
Centre	386	720	618	1101	2825
Centre-Est	248	297	479	517	1541
Centre-Nord	384	386	794	629	2193
Centre-Ouest	679	788	982	1045	3494
Centre-Sud	145	228	367	313	1053
Est	381	401	431	353	1566
Hauts-Bassins	569	562	801	727	2659
Nord	543	546	711	681	2481
Plateau-Central	232	461	336	355	1384
Sahel	106	113	128	115	462
Sud-Ouest	323	432	472	559	1786
TOTAL	5351	7055	7565	7861	27832

Source : DGESS du MENAPLN

De 2015-2016 à 2018-2019, les cas de grossesses sont en hausse de 2510 cas passant respectivement de 5351 à 7861. Cette hausse représente un taux d'accroissement de 46,9% entre ces deux périodes. En moyenne annuelle, le taux d'accroissement est de 13,7%. Ces chiffres comme on peut le constater (tableau) sont assez importants pour ce phénomène. Entre régions, les données évoluent en dents de scie avec toutefois des taux moyens d'accroissement annuel assez élevés dans la région du Centre (41,8%), le Centre-Sud (29,2%) le Centre-Est (27,7%) et le Sahel (27,5%).

Comme l'indique le tableau, dans la région du Centre (qui abrite la capitale Ouagadougou), l'on enregistre 2825 cas sur la période allant de 2015 à 2018 pour les élèves

dont l'âge est compris entre onze et vingt-deux ans. La ville de Ouagadougou compte à elle seule, durant cette période, 2283 cas de grossesses, dont 957 au titre de l'année 2018-2019¹.

Les résultats de l'étude commanditée par le MENAPLN sur « Enseignement/Apprentissage de qualité pour les filles à l'école : Collecte de données » montrent que 49,5% des filles scolarisées en grossesse ont un âge supérieur à 18 ans et 45,7% ont un âge compris entre 15 et 18 ans. Les filles de moins de 15 ans en grossesse représentent 4,7%. Par rapport au niveau d'étude, le nombre de cas de grossesses accroît au fur et à mesure du parcours du cycle post-primaire (6è-3è) et à tendance à régresser au secondaire (lycée). Les filles de moins de 15 ans représentent 4,7%. Ce nombre baisse en classe de seconde et de première et une nette augmente en classe de terminale. La même étude indique que les grossesses précoces sont la troisième cause d'abandon d'études pour les filles.

Ces statistiques décrivent un niveau croissant de grossesses précoces en milieu scolaire dont les conséquences sont les abandons et les échecs scolaires. Si certaines victimes arrivent à concilier la situation de grossesse précoce ou non désirée avec leurs études, d'autres par contre ont besoin de soutien pour réussir. La problématique des grossesses précoces ou non désirées dont les causes sont, selon l'OMS (2012), liées au harcèlement sexuel, à la suppression des internats, à la pauvreté de bon nombre de cellules familiales auxquelles il convient d'ajouter l'absence ou l'introduction tardive de l'éducation à la sexualité dans les programmes, reste donc un sujet d'actualité pour les enseignants, les parents et l'ensemble de la société. Fort de ce constat, nous nous posons les questions suivantes : quelles sont les mesures prises par les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire pour le maintien et la réussite des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées ? Quelles sont les stratégies envisageables pour concilier grossesses et réussite en milieu scolaire ?

Cette recherche s'intéresse donc à la gestion des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées en mettant l'accent sur les mesures prises en faveur de leur maintien et de leur réussite dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire au Burkina Faso. Elle a pour objectifs de déterminer les mesures prises dans ces structures d'enseignement pour le maintien et la réussite des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées afin d'y apporter notre contribution.

Cette recherche a pour adossement théorique la théorie du capital humain qui considère l'éducation et la formation comme un moyen d'investissement qu'une personne affecte rationnellement en vue de la constitution d'un capital productif indissociable de sa personne, inhérente à elle. En prenant des mesures pour favoriser le maintien et la réussite des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées, c'est une seconde chance qu'on leur donne d'accroître leur capital et de pouvoir s'insérer dans la vie sociale et économique.

Elle fait également référence aussi aux théories de l'inclusion, la théorie de la résilience et de la pédagogie différenciée.

Relativement à l'inclusion, nous nous référons aux six conceptions développées par Ainscow et *al.*, (2006) en ces termes :

- l'inclusion en tant que « Éducation pour tous » ;
- l'inclusion en tant que promotion de l'école pour tous ;
- l'inclusion liée aux handicaps et aux « besoins éducatifs particuliers » ;
- l'inclusion de tous les groupes vulnérables à l'exclusion ;
- l'inclusion en tant que réaction à l'exclusion disciplinaire ;
- l'inclusion en tant qu'approche de l'éducation et de la société, dictée par des principes.

À notre avis, ces différentes conceptions de l'inclusion n'excluent pas la problématique des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées du fait de leur vulnérabilité.

¹ Données de la Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Centre.

En psychologie "la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité". Il s'agit pour le sujet de quitter une attitude curative pour développer des ressources personnelles afin de surmonter des chocs traumatiques. Avec cette théorie, il faut miser sur les forces des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées pour leur servir de tremplin à leur épanouissement et à leur bien-être.

L'hypothèse émise est la suivante : étant entendu que le phénomène de grossesse précoce ou non désirée persiste dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire, il est nécessaire de prendre des mesures favorisant le maintien et la réussite des filles qui en sont victimes tout en travaillant à atténuer ce phénomène.

Le point suivant décrit l'approche méthodologique utilisée à cet effet.

1. Méthodologie

Notre recherche a concerné sur cinq établissements de la ville de Ouagadougou à savoir : le Lycée Municipal Vénégré, le Lycée Mixte de Gounghin, le Lycée Marien N'Gouabi, le Lycée Bambata, le Lycée Song Taaba. Ces structures éducatives ont été choisies au regard de leur ancienneté, de l'importance de leurs effectifs et de leur situation géographique. Aussi, il revient que nous observons une recrudescence de grossesses précoces dans ces établissements. Comme outils de collectes de données, nous avons utilisé des questionnaires à l'endroit de cent cinquante (150) élèves, trente (30) animateurs de la vie scolaire et trente (30) professeurs principaux. L'utilisation de cet outil se justifie par le fait qu'il permet d'atteindre plusieurs individus en même temps. Par ailleurs, le questionnaire se présente pour la présente étude comme un outil de collecte des données quantitatives fiables.

Nous avons également utilisé les entretiens (présentez le type d'entretien pour recueillir des données auprès des responsables d'établissements, l personnel d'action sociale et les parents d'élèves. Ainsi, nous avons interviewé : (05) chefs d'établissement, cinq (05) chefs de service de l'action sociale et de cinq (05) représentants des APE. Ces entretiens nous ont permis de recueillir des données qualitatives. Ils ont l'avantage de créer une interaction entre l'enquêteur et la personne soumise à l'entretien. Nous avons adopté une démarche mixte. Notre échantillon est constitué de deux cent vingt et cinq (225) personnes.

Pour tous les choix, nous avons utilisé la technique d'échantillonnage par choix raisonné. Les données collectées ont subi un traitement statistique à l'aide des logiciels SPSS et Excel.

2. Résultats

En termes de recouvrement des questionnaires soumis, ce sont 140 élèves soit 93.3%, 28 animateurs de la vie scolaire soit 93.3% et 25 professeurs principaux soit 83.3% qui ont bien voulu nous répondre. Les entretiens prévus ont été réalisés à 86.6%.

2.1. Résultats relatifs aux difficultés rencontrées par les filles victimes de GP ou de GND

À la question de savoir si les filles enceintes rencontrent des difficultés dans leur étude, 130 élèves sur les 140 répondants, soit 92.9%, ont répondu par l'affirmative. Seulement 5,7% trouvent qu'elles n'ont aucune difficulté.

Relativement aux types de difficultés rencontrées, 53 élèves disent que les filles enceintes sont confrontées au problème de discrimination, 7 animateurs de la vie scolaire (AVS) trouvent qu'elles sont marginalisées, 5 évoquent des difficultés à s'alimenter, 4 affirment qu'elles sont humiliées. Pour les chefs d'établissements, les représentants des associations des parents d'élèves et les agents de l'action sociale les difficultés rencontrées par ces filles sont entre autres : le rejet par les parents, les malaises pendant les cours, l'assiduité au cours pendant 5 à 7 heures, les absences au cours et aux évaluations, l'intégration à la classe du fait de la

stigmatisation de leurs camarades, la baisse de leurs rendements. À ceux-ci, il faut ajouter le refus de reconnaître la grossesse par l'auteur et la honte que ces filles éprouvent.

Étant entendu que les filles enceintes rencontrent des difficultés, nous avons voulu savoir les mesures prises par les établissements pour le maintien et la réussite de celles-ci.

2.1. Résultats relatifs aux mesures prises en faveur du maintien et de la réussite scolaire des filles victimes de GP et/ou GND

À la question de savoir si les établissements prennent des mesures en faveur des élèves enceintes, 106 élèves soit un taux de 75,7% estiment que les filles enceintes ne bénéficient pas de faveurs de la part des établissements. 32 élèves soit 22,9% affirment que des mesures sont prises en leur faveur. La quasi-totalité des autres acteurs (chefs d'établissement, parents d'élèves) confirme que des mesures sont prises à l'endroit des filles victimes de grossesses précoces ou de grossesses non désirées.

Des 32 élèves qui ont répondu par l'affirmative, 27 disent que les mesures prises sont les conseils, 5 avancent la latitude qui est offerte aux filles enceintes de porter des tenues convenables à leur situation.

Pour les animateurs de la vie scolaire, les mesures en faveur du maintien et de la réussite des filles en grossesse sont : les références aux services sociaux (25/28), le soutien moral (15/28), les conseils (6/28) et le parrainage (1/28).

Pour les professeurs principaux, les mesures à l'endroit des victimes sont généralement les encouragements (10/25), les conseils et sensibilisations (6/25), le soutien moral et financier (5/25).

Pour les chefs d'établissement, les mesures varient d'une structure à une autre. L'un des chefs d'établissement dit procéder à la sensibilisation, jouer au rôle de médiateur entre la victime et sa famille, entre la victime et la famille de l'auteur de la grossesse. Par ailleurs, ils ne sont pas exigeants sur la ponctualité et l'assiduité au cours des filles qui en sont victimes. Un second avance la mise en place d'un petit comité de femmes pour la sensibilisation et le soutien de toute nature au maintien et à la réussite des victimes.

Les trois autres établissements disent prendre comme mesures le rattrapage des cours et devoirs manqués, la sensibilisation des professeurs à l'égard de ces filles, la reprise de l'année en cas de situation d'exclusion.

Les représentants des parents d'enfants disent être conscients des difficultés que ces filles rencontrent, mais ne disposent pas de mesures pour les accompagner. Cependant, de manière informelle, certains font des gestes d'encouragement ou réfèrent les victimes aux structures sociales. En effet, les acteurs des services de l'action sociale disent que les victimes, par leurs propres initiatives ou par le biais des autres acteurs, viennent à eux pour des mesures à prendre. Entre autres mesures, le service social dit rencontrer les familles des victimes, effectuer des suivis psychologiques, résoudre leur problème de santé, sensibiliser les victimes afin qu'elles n'abandonnent pas les études, relever leur moral par des conseils et encouragements conseiller l'auteur de la grossesse à soutenir la victime afin qu'elle poursuive les cours.

En somme, il apparaît que des mesures sont prises dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire de la ville de Ouagadougou pour le maintien et la réussite des filles victimes de grossesse précoce ou non désirée. Ce sont entre autres les séances de sensibilisation des élèves, par des parents et des professeurs, l'assouplissement de certaines dispositions du règlement intérieur, le rattrapage de cours et de devoirs manqués, la mise en place de comité de femmes pour les cas de grossesses. Nous trouvons ces mesures intéressantes, mais sont-elles suffisantes ? Permettent-elles d'atteindre les objectifs recherchés, à savoir le maintien et la réussite des filles qui en sont victimes ?

Le point discussion des résultats tente d'apporter des réponses à ces questions.

3. Discussions des résultats

À la lumière des données recueillies sur le terrain, le phénomène des grossesses précoces ou non désirées demeure une réalité. Sur les 140 élèves enquêtés, 7.9% soit 11 élèves disent en être victimes. Ce qui n'est pas à négliger. Les difficultés énumérées sont révélatrices des conséquences qu'elles engendrent : l'absentéisme et les faibles notes obtenues évoqués par 95 élèves, l'abandon évoqué par 22 animateurs de la vie scolaire et 9 professeurs principaux évoquent le redoublement et l'exclusion.

Ces données sont la preuve que les mesures prises sont insuffisantes et peu efficaces. En effet, sur les 140 élèves interrogés, 106 soit 75,7% affirment qu'il n'existe pas de mesures spécifiques pour le maintien et la réussite des filles victimes de grossesses. 63,6% de ceux qui soutiennent l'existence de mesures trouvent que celles-ci sont peu efficaces. Ceci est confirmé par 18 animateurs de la vie scolaire soit 64.3% et par 16 professeurs principaux, soit 64%.

Les chefs d'établissements reconnaissent que leurs mesures d'accompagnement ne sont pas du tout suffisantes, mais ils ne peuvent faire autrement. La loi est muette là-dessus de peur d'encourager les filles au dévergondage.

Les représentants des associations des parents d'élèves et les agents des services de l'action sociale n'en disent pas mieux. Les mesures en faveur du maintien des filles et de leur réussite victimes de grossesses précoces ou non désirées sont insuffisantes et il n'existe aucun texte juridique y relatif. Néanmoins, certains font de leur mieux en communiquant avec les établissements sur l'assiduité et la ponctualité de ces filles. Aussi, mènent-ils des activités de sensibilisation des parents de filles concernées afin qu'ils ne rejettent pas leurs progénitures. L'objectif pour ces associations est de réduire les cas d'abandon et d'échec des filles qui en sont victimes.

Il ressort de nos résultats que les acteurs sont conscients de ce que des mesures doivent être prises pour le maintien et la réussite des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées. Pour preuve, des initiatives sont prises dans les différents établissements, même si celles-ci varient d'une structure à une autre et sont peu efficaces du fait de la persistance des abandons liés aux grossesses en milieu scolaire. Le rapport final sur « Enseignement/Apprentissage de qualité pour les filles à l'école : Collecte de données » indique 39% des abandons ont pour causes les grossesses. Selon le même rapport, les régions les plus touchées par les abandons dus aux grossesses sont dans l'ordre croissant, celles des Cascades, du Centre, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins, de l'Est et du Plateau central. Les initiatives prises par les chefs d'établissements post-primaire et secondaire sont tout de même salutaires du fait qu'elles ne résument pas à prévenir les cas de grossesses, mais plutôt à aider à la réussite des victimes. Généralement, la question des grossesses en milieu est abordée sous l'angle de la prévention. Cependant, une étude commanditée par l'UNESCO en 2017 met l'accent sur la gestion des cas de grossesses en milieu scolaire. Il y ressort clairement qu'il faut :

- intégrer dans le programme scolaire et dispensé en classe, avant et après la puberté une éducation sexuelle complète ;
- promouvoir dans les écoles des interventions en faveur de l'égalité des genres, parler des normes, des rôles et des relations de genre et amener les hommes et les garçons à faire un examen critique des normes de genre et des comportements normatifs ;
- soutenir les adolescentes enceintes et les filles mères ;
- créer des liens entre les écoles et les services santé ;
- offrir un suivi prénatal pour accompagner les adolescentes enceintes, réduire le décrochage scolaire doit être encouragées et soutenues ;
- mettre en place dans les écoles des interventions pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des filles enceintes et des filles mères.

Aussi, il ressort de cette recherche que l'absence de texte juridique relatif à la gestion des filles scolarisées victimes de grossesses précoces, de grossesses non désirées est un véritable obstacle à la prise de mesure en faveur de leur maintien et de leur réussite.

Au regard de l'ampleur de la situation, il est indispensable, comme l'évoque GARY Stanley Becker (1964) dans sa théorie du « *capital humain* », de placer l'Homme au centre de l'investissement en faisant en sorte que chaque éducateur penche sa réflexion sur le devenir de ces jeunes filles.

Comme mesures de maintien des filles victimes de grossesses précoces et non désirées, nous suggérons, au-delà des initiatives prises dans les établissements d'enseignement post-primaire et secondaires, la prise de texte juridique y relatif, l'intégration dans les programmes d'enseignement dès l'école primaire, de contenus relatifs à l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, la mise en place de club (cercle de partage d'informations) d'élèves pour lutter contre la stigmatisation des filles qui en sont victimes. Mieux, nous estimons que les pratiques d'éducation inclusive et de pédagogie différenciée pour favoriser le maintien et la réussite des filles victimes de grossesses peuvent être un des moyens d'atténuer ce phénomène en milieu scolaire.

Évoquant les principes clés de la promotion de la qualité dans l'éducation inclusive, l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers (2009), cite plusieurs facteurs parmi lesquels nous retenons :

- que l'inclusion englobe tous les élèves qui risquent d'être exclus des opportunités éducatives et de se retrouver alors en échec scolaire ;
- qu'il faut encourager des comportements positifs dans l'enseignement pour élargir la participation. Pour cela, il faut s'assurer que tous les enseignants sont formés et se sentent capables d'assumer la responsabilité de tous les élèves, quels que soient leurs besoins individuels.

Concernant les élèves pris individuellement, cette recommandation vise à considérer l'apprentissage comme un processus. Il s'agit de mettre au point des approches d'apprentissage personnalisé pour tous les élèves, de développer des plans éducatifs individualisés (PEI), de mettre en œuvre des approches d'enseignement efficace fondées sur des objectifs ciblés. En somme, il s'agit d'imaginer des voies alternatives d'apprentissage, une instruction flexible et un retour clair d'informations aux élèves.

Dans le cadre d'une éducation inclusive en faveur des filles victimes de grossesses précoces ou non désirées, nous pensons que les professeurs, les animateurs de la vie scolaire et tous les autres intervenants dans ces structures doivent s'inspirer de ces principes. Ainsi, ils doivent faire en sorte que ces filles ne soient l'objet de raillerie de leurs camarades ni dans la classe ni dans la cour de l'école. Aussi, une faveur doit leur être accordée quant au choix de la place assise qui leur convient. Les professeurs et animateurs de la vie scolaire doivent être tolérants quant à leur mobilité.

En ce qui concerne la pédagogie différenciée, les professeurs doivent privilégier des plans de travail personnel pour individualiser progressivement les apprentissages et instituer un système d'entraide entre élèves. Ils ne doivent pas perdre de vue qu'il faut éviter de soumettre ces filles à des activités physiques qui les rendent ridicules aux yeux de leurs camarades.

Conclusion

Le phénomène des grossesses précoces ou non désirées est récurrent dans plusieurs établissements scolaires au Burkina Faso en raison du nombre de cas recensé chaque année. Dans la ville de Ouagadougou, il constitue une vive préoccupation du fait du nombre de cas élevé et des difficultés. De ce fait, il convient de voir dans quelle mesure du possible, les victimes peuvent sortir de cette situation.

À travers cette recherche et au regard des résultats obtenus, nous pensons que les mesures prises pour l'accompagnement des filles victimes de ce phénomène sont insuffisantes et peu efficaces. De ce fait, il est nécessaire de penser à des mesures d'accompagnement plus adéquates.

Ainsi, nous estimons que les autorités en charge de l'éducation peuvent prendre un texte juridique en faveur des filles qui en sont victimes, d'introduire dans les programmes d'enseignement, dès l'école primaire, de contenus relatifs à l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, tout en veillant à la prévention, voire à atténuer ce phénomène dans les milieux scolaires.

Bibliographie

Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers (2009). Les principes clés de la promotion de la qualité dans l'éducation inclusive

Recommandations à l'intention des responsables politiques

AINSCOW, M., BOOTH T., DYSON A., WITH FARRELL P., FRANKHAM J., GALLANNAUGH F., HOWES A. and SMITH R., 2006, *Improving Schools: Developing Inclusion*, London, Routledge.

AN, 2007, *Loi 013-2007/AN du 20 juin portant loi d'orientation de l'éducation*.

GARY S. B., 1964, *Human Capital*, Columbia university press.

Lexique des concepts usuels du secteur de l'action sociale 2008 <https://www.com>

MENAPLN, 2020, *Annuaire statistique de l'enseignement post-primaire et secondaire 2019-2020*.

OMS, 2012, *Rapport public de l'OMS*.

www.unesco.org, ed-2017:ws/27, consulté le 04/02/21 à 22h35minutes

Les jugements scolaires des élèves sur l'école primaire à Libreville. Analyse sociologique d'une expérience écolière

Hermine MATARI (Gabon)
E-mail : minine2014@gmail.com

Résumé

Que pensent les écoliers de l'école du public ? Autrement dit, comment se construisent leurs jugements scolaires et leurs rapports à l'école et au savoir ? À partir des déclarations des élèves, cinq dimensions sont examinées : la valorisation de l'école, la dévalorisation de l'école, les jugements sur les enseignants, le rapport au savoir et les attentes. Les résultats présentés sont issus des entretiens semi-directifs réalisés auprès de 45 élèves de la classe de 3^{ème} (CE1/CE2) à la 5^{ème} année (CM2). Si les élèves ont un amour avéré de l'école, car ils y voient un lieu de transmission des savoirs et de réussite sociale, leur dévalorisation de l'école se construit à travers un rapport critique du cadre scolaire dans lequel ils apprennent. Une dualité que l'on retrouve dans les jugements positifs et négatifs sur leurs enseignants. Ces jugements varient légèrement entre filles et garçons, selon les thèmes abordés. Le rapport au savoir se joue entre matières aimées et moins aimées et l'appréciation de l'accompagnement parental qui se fait seule ou avec l'aide des parents. La *belle école* est l'*école idéale*, rêvée par ces écoliers. Même si ces données ne sont pas représentatives de l'école gabonaise dans sa globalité, elles permettent néanmoins de construire une image assez vraisemblable de l'expérience écolière. Car, les conduites des élèves, leurs subjectivités, leurs pensées, leurs relations et leur sociabilité, sont l'expression d'une expérience scolaire, celle des élèves du primaire. La sociologie des jugements, de l'expérience scolaire et du rapport au savoir, est les approches théoriques retenues pour lire cette réalité.

Mots-clés : Jugement scolaire-expérience scolaire-rapport au savoir-école primaire-école publique.

Abstract

What do students think of public schools? In other words, how are their school judgments and their relationship to school and knowledge constructed? Based on the statements of the pupils, five dimensions are examined: the valuation of the school, the devaluing of the school, the judgments on the teachers, the relationship to knowledge and the expectations. The results presented are from semi-structured interviews conducted with 45 students from the 3rd class (CE1/CE2) to the 5th year (CM2). If students have a proven love of school, because they see it as a place of transmission of knowledge and social success, their devaluation of school is built through a critical report of the school environment in which they learn. A duality that can be found in the positive and negative judgments of their teachers. These judgments vary slightly between girls and boys, depending on the topics covered. The relationship to knowledge is played out between popular and less popular subjects and the appreciation of parental support, which is done alone or with the help of parents. La belle école is the ideal school, dreamed of by these schoolchildren. Even if these data are not representative of the Gabonese school as a whole, they nevertheless make it possible to construct a fairly plausible image of the school experience. Because the behavior of the pupils, their subjectivities, their thoughts, their relationships and their sociability, are the expression of a school experience, that of primary school pupils. The sociology of judgments, school experience and the relationship to knowledge are the theoretical approaches adopted to read this reality.

Keywords: School judgment-school experience-relation to knowledge-primary school-public school.

Introduction

La loi n° 21/2011 du 14 février 2012, portant orientation générale de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche garanti l'accès à l'éducation à tout jeune gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans. L'article 2 de cette loi, marque le caractère obligatoire de cette éducation en République Gabonaise. Si le taux net de scolarisation est estimé à 92%, et une parité entre filles et garçons estimée à 0,98 dans l'enseignement primaire, le taux de redoublement est de 37%. Un chiffre révélateur d'un rendement interne inefficace (Banque Mondiale, 2013). Cette étude porte sur les jugements scolaires des élèves sur l'école primaire publique. L'école publique est un secteur qui scolarise la moitié (50,9%) sinon plus de la moitié d'élèves (65%), si l'on prend en compte le privé confessionnel reconnue d'utilité publique (MEN, 2020). Un niveau d'enseignement composé de 3 cycles correspondant à 5 niveaux. Le cycle des apprentissages premiers (1ère année), le cycle des apprentissages fondamentaux (2e et 3e années) et le cycle des approfondissements (4e et 5e années).

Les recherches sur les jugements scolaires et professoraux ont abordé un ensemble de problématiques spécifiques à l'organisation et au système scolaire occidental. Ces recherches mettent l'accent sur les expériences scolaires et enseignantes. Cette sociologie tournée vers les acteurs émerge à partir du constat de l'absence de travaux sur les élèves et les enseignants observé dans les années 60-80 en France. Pendant de longues années, la sociologie a ignoré l'enfant en tant qu'acteur (C. Moutandon, F. Osiek, 1997). Comme le pense F. Dubet (2008), les élèves et les enseignants n'avaient pas véritablement de place dans un projet intellectuel les considérant du simple point de vue de leurs performances et de leurs parcours. La vie des individus, leur subjectivité, leurs pensées, leurs relations et leurs émotions étaient « déduites » du fonctionnement du système bien plus qu'elles n'étaient étudiées pour elles-mêmes. Or, ces questions qui relèvent de l'univers scolaire, représentent aujourd'hui, des expériences à construire au travers de rôles, de jeux et d'enjeux que recouvre cette institution (op.cit, 2008).

La sociologie gabonaise est héritière de cette sociologie française qui longtemps fut une sociologie sans acteurs (F. Dubet, O. Cousin, J.P. Guillemet, 1991). Ainsi, les études sur les jugements et l'expérience scolaire des élèves ne sont pas fréquentes. Les rares travaux existants portent sur les expériences scolaires des élèves et les jugements professoraux, au secondaire (R-F. Quentin de Mongaryas, 2017a, 2017b). La rareté des travaux sur cette problématique constitue le point d'ancrage de notre réflexion. L'intérêt est de placer sur le devant la scène des acteurs méconnus scientifiquement du point de vue de leurs idées, car, en tant qu'acteurs du système éducatif, ces « jeunes enfants » peuvent être porteurs d'un message sur l'école. De ce point de vue, cette réflexion part d'une question simple : Comment les élèves du primaire construisent-ils leur discours sur l'école ? Autrement dit, quel rapport ont-ils au savoir et à l'école ? Pour traiter cette problématique, nous allons nous appuyer sur la sociologie de l'expérience scolaire de F. Dubet. En rappel, pour l'auteur, il est important de s'appropriier les fondements de la sociologie de l'expérience afin de décoder chez les acteurs sociaux les jugements qui se forment et s'élaborent. Car, à travers l'expérience scolaire, c'est toute une rationalité qu'il s'agit de saisir et de mettre en perspective avec le rapport au savoir, enseigné au lycée. La définition de l'expérience scolaire renvoie nécessairement, de manière plus ou moins explicite, à une définition de l'école et du système éducatif. Ensuite, l'expérience scolaire est conçue comme la cristallisation, chez les sujets, de diverses logiques de l'action sociale qu'il nous faut préciser. Dans son sens, l'expérience scolaire permet d'interroger la subjectivité des acteurs. Elle est une expérience construite par les élèves eux-mêmes, car, la manière dont ces derniers combinent les diverses logiques d'actions qui structurent le monde scolaire, est un facteur déterminant de leur apprentissage scolaire (F. Dubet, 1994, p.19). Autrement dit, l'expérience scolaire est « la manière dont les acteurs se construisent eux-mêmes, construisent un jeu d'identités, de pratiques et de significations » (F. Dubet, 2008, p.36). De ce point de vue, les élèves sont « conditionnés », « déterminés » et « contraints » par trois logiques d'action :

l'intégration, la stratégie et la subjectivation » (F. Dubet, D. Martuccelli, 1996, p. 62-63). En outre, cette expérience scolaire n'a de force que parce qu'il existe, un rapport au savoir ou rapport à l'apprendre, au sens de B. Charlot (2002). Dans cette perspective, il s'agit précisément « d'interroger non seulement l'apprendre et le savoir, mais aussi, les rapports à l'école, aux enseignants, aux copains, aux parents, aux disciplines, etc. » (op.cit., p. 89-92).

L'étude de R-F. Quentin de Mongaryas (2017) nous interpelle, car il s'agit de la première recherche sur le rapport au savoir et l'expérience scolaire des élèves au Gabon. De ce point de vue, il propose un regard sociologique contextualisé sur les concepts d'expérience scolaire et de rapport au savoir des collégiens et lycéens au Gabon. Il s'est appuyé sur les jugements scolaires des élèves du secondaire afin de comprendre comment ils construisent leur quotidien scolaire. Autrement dit, comment ces élèves s'approprient les valeurs légitimées par l'école et comment ils décrivent leur vécu scolaire (2017, p.36). Certes, son étude porte sur le secondaire. Mais, elle nous intéresse, car nous voulons nous appuyer sur les analyses qu'il propose en vue de comprendre et expliquer les jugements scolaires des élèves du primaire, interrogés. Autrement dit, de comprendre comment les écoliers de Libreville construisent leur rapport à l'école et leur expérience scolaire.

Les théories convoquées dans cette recherche nous inscrivent dans une approche compréhensive qui consiste à comprendre les sens que les acteurs, ici les élèves, donnent *au fait d'aller à l'école et d'y apprendre des choses* (B. Charlot, 2002). Autrement dit, il s'agit de comprendre comment ils vivent leur métier d'élève qui consiste à apprendre (P. Perrenoud, 1995). À partir des jugements des élèves, il s'agit d'une véritable activité de construction d'une image de la réalité (P. Bressoux, 2018) en fonction de ce qu'ils voient, pensent et disent sur l'école.

1. Méthodologie

Le cadre empirique de cette étude est l'enseignement primaire public à Libreville. Ainsi, 7 écoles ont été enquêtées. Il s'agit des écoles : Ambowé, Alibandeng, Bel Air, Angondje, de l'ENS/A et B et Pilote du centre. L'enquête s'est adressée à 45 élèves des classes de 3^{ème} année (CE1/CE2), de 4^{ème} année (CM1) et de 5^{ème} année (CM2). Le choix des élèves s'est fait de manière aléatoire, c'est-à-dire, au tout-venant (sans triage). En dehors des élèves, un entretien semi-directif a été réalisé avec le Directeur général adjoint 2 de l'Enseignement Scolaire et Normal chargé du primaire en 2018.

L'outil de collecte des données mobilisé est l'entretien semi-directif. L'entretien est une technique qualitative de recueil d'informations permettant de centrer le discours des personnes interrogées autour de thèmes définis préalablement et consignés dans un guide d'entretien. Le guide d'entretien destiné aux élèves comportait les thèmes suivants : Identification des enquêtés (selon l'âge, le sexe, le niveau d'études, nombre de redoublements, l'établissement fréquenté), situation sociale des parents (type de famille, taille du ménage, professions exercées, niveau d'études, quartier de résidence), amour de l'école, les jugements de l'école, les matières aimées et non aimées, l'organisation du travail scolaire à la maison, suivi scolaire des parents, les attentes. Si dans une étude qualitative la représentativité de l'échantillon importe peu, on peut tout de même considérer que le discours des élèves interrogés permet de construire une image assez vraisemblable de l'expérience de ces élèves (F. Dubet, O. Cousin et Guillemet, 1991).

Au terme de notre enquête, les discours véhiculés par les élèves ont été soumis à une analyse de contenu thématique. Comme le dit L. Bardin, l'analyse de contenu est transversale, c'est-à-dire, qu'elle découpe l'ensemble des entretiens par une grille de catégories projetées sur les contenus. On ne tient pas compte de la dynamique et de l'organisation, mais de la fréquence des thèmes relevés dans l'ensemble des discours considérés comme données segmentables et comparables (2013, p.229).

1.1. Caractéristiques socio-démographiques des élèves

En s'intéressant au profil des âges des élèves interrogés, l'on observe que l'âge moyen est de 11 ans et demi. La plus jeune a 8 ans et elle est en classe de 4^{ème} année et le plus âgé a 15 ans et il est en classe de 5^{ème} année. La proportion des garçons interrogés est quasi identique à celle des filles (22/45 contre 23/45). En revanche, parmi les élèves enquêtés. Ils sont 18 élèves en classe de 5^{ème} année, 18 élèves en 4^{ème} année et 9 élèves en 3^{ème} année. Par ailleurs, les ¾ des élèves habitent les quartiers environnants de leur lieu de scolarisation.

2. Résultats et discussion

2.1. Des élèves aux origines sociales modestes ou défavorisées

Les résultats de l'enquête indiquent que plus de la moitié des élèves 28/45 vivent avec les deux parents biologiques (père et mère) et 17/45 élèves vivent avec un seul parent biologique ou tuteur (oncle/tante, sœur/frère, grands-parents ou autre). Ce qui montre que les élèves interrogés vivent dans des familles conjugale, monoparentale voir recomposée. La présence de la monoparentalité ou de foyers recomposés dans notre étude n'est pas étonnante. Depuis les années 60 et 70, la sociologie d'abord États-Unis puis en Europe atteste des transformations qu'a connues la famille : baisse de la fécondité, hausse des unions libres, des divorces, des familles monoparentales et recomposées, émergence de familles homoparentales (E. Widmer, 2020, p.377). Des bouleversements qui touchent la famille en Afrique qui se trouve au cœur de multiples influences internes qu'externes. S'intéresser à la famille en Afrique et au Gabon, c'est donc tenir compte des diverses mutations qu'a connues cette structure en tant que réalité sociale anthropologique, politique, économique... (J-A Dibakana Mouanda et J-P Missié, 2018). La monoparentalité féminine reste la forme la plus dominante au Gabon, même si, l'on observe une montée de la monoparentalité masculine. Les élèves enquêtés vivent dans des ménages de taille moyenne et grande, dès lors qu'ils sont 6 personnes et plus dans un foyer.

Comme c'est le cas en Afrique, au Gabon il est courant de voir des enfants confiés à la parentèle ou famille élargie. Cela intervient souvent à la suite du décès des parents, d'un abandon d'enfant ou lorsque les parents biologiques sont dans l'incapacité (matérielle, financière, physique) de prendre en charge leurs enfants. Une responsabilité généralement confiée au parent ayant une situation sociale confortable ou aisée. L'enquête révèle que les parents ou tuteurs des élèves exercent les professions suivantes :

- Pères (chauffeur à Sogatra, garagiste, agent à Bitec, maçon, gendarme, agent à addax pétrolium, chef d'entreprise, comptable, journaliste, fonctionnaire, pompier, coiffeur, mécanicien, informaticien, militaire, agent au port d'Owendo) ;
- Mères ou tutrices (sans, vendeuse, ménagère, coiffeuse, agent à Gabon-Méca, secrétaire, enseignante de lycée, gérante de restaurant, commerçante, infirmière, maîtresse, militaire, policière, assistante médicale). Au regard du tableau des professions exercées par les parents des élèves interviewés, nous sommes bien en présence d'élèves qui proviennent de familles modestes et moyennes, puisque la moitié des parents exercent des métiers manuels, et d'ouvrier, et l'autre moitié exerce des métiers de catégorie moyenne. Cela n'est pas surprenant puisque l'école publique au Gabon attire d'abord les familles modestes. Mais, l'on constate que certaines écoles publiques « haut de gamme » scolarisent les enfants de cadres moyens.

2.2. Valorisation de l'école : Amour de l'école.

Cette section analyse le sens que les élèves donnent au fait d'aller à l'école et d'y apprendre des choses, comme le pense B. Charlot (2002). À la question de savoir : *Aimes-tu l'école ? Pourquoi ?* Les enquêtés répondent unanimement « oui ». À travers cette question, relativement fermée, aimer l'école selon les élèves, revient à y trouver du sens et du plaisir, puisqu'ils construisent une image positive de l'école. L'école est le lieu où les élèves construisent leur expérience scolaire à travers la rencontre des pairs. C'est là qu'on apprend à jouer avec d'autres,

à se faire des amis, à échange ou partager le goûter, les histoires, les jeux, le sport, et à avoir un « bon » métier plus tard. Par cette question volontairement ouverte, les élèves évoquent des jugements assez intéressants que nous avons regroupés en 2 catégories de thèmes : les raisons sociales et les raisons scolaires.

2.2.1. Les raisons sociales, assurance de l'avenir

Selon l'enquête, 29/45 élèves justifient leur amour de l'école par des raisons sociales :

« J'aime l'école parce que c'est la clé de la réussite »¹ ; « il faut réussir à l'école pour vivre dans de grandes maisons »² ; « j'aime l'école parce que c'est mon avenir qui est en jeu. Je dois travailler pour aider mon grand-père et ma famille plus tard »³ ; « l'école nous apprête pour l'avenir »⁴ « avec l'école je vais aider ma famille et sauver l'honneur »⁵ ; « pour travailler et devenir quelqu'un dans la vie »⁶ « pour mon avenir et pour mon bien-être. Je préfère aller à l'école pour être une femme d'affaire dans le futur, si je n'apprends pas, je ne pourrai rien faire dans la vie »⁷ ; « c'est pour mon avenir, si je ne vais pas à l'école, je serai délinquante »⁸ ; « pour travailler dans les bureaux et acheter à mes parents les voitures »⁹ ; « parce que je veux devenir une grande dame qui aura une société et mes parents seront fiers »¹⁰.

Cette projection dans l'avenir évoquée par les écoliers, R-F Quentin de Mongaryas l'a montré dans son étude. Car, l'ensemble des lycéens et des collégiens qu'il a interrogés, filles et garçons, quelle que soit leur origine sociale, ont une croyance positive en l'école et aux études, comme facteur de promotion et d'ascension sociale. Rares sont ceux qui envisagent la réussite sociale en dehors de la réussite scolaire (2017, p.235).

Contrairement à l'enquête de C. Leroy-Audouin et C. Piqué (2004) où les raisons scolaires occupent le premier rang des citations des élèves, dans notre enquête les raisons sociales sont évoquées en premier plan. Lorsque les enquêtés mettent au premier rang de leurs jugements les caractéristiques sociales, c'est en référence à leurs origines sociales, qui rappelons-le, est modeste ou défavorisée. L'on voit à l'analyse des réponses, l'aspiration à une ascension sociale élevée, autrement dit, à faire mieux que leurs parents. L'école permet l'obtention de diplômes qui assurent un emploi supérieur à celui des parents. De ce point de vue, « tous les élèves le savent et tous les parents l'affirment, que l'école est un vecteur de mobilité et d'intégration sociales » (F. Dubet, 2008, p.35). En revanche un peu plus de garçons que de filles (15/12) citent ce thème de *l'avenir*. Ainsi, garçons et filles aspirent à une vie future meilleure garantie par l'école. Par contre, la projection des filles dans l'avenir par des réponses très argumentées comparativement aux garçons, dénoterait comme le pensent C. Leroy-Audouin et C. Piqué, d'une « certaine peur de l'avenir et d'un manque de confiance des filles » (2004, p.215). Car, même les enfants de familles populaires sont enclins à un très fort désir de mobilité sociale, parce qu'ils veulent faire mieux que leurs parents : « *je vais à l'école parce que c'est mon avenir qui est en jeu. Je veux aider ma mère qui est malade, car papa est décédé* »¹¹.

¹ Garçon, 13 ans, 5^{ème}A, Ambowé.

² Garçon, 11 ans, 5^{ème}A, Ambowé.

³ Garçon, 13 ans, 4^{ème}A, ENS/A.

⁴ Fille, 12 ans, 5^{ème}A, ENS/B.

⁵ Fille, 12 ans, 4^{ème}A, Alibandeng.

⁶ Garçon, 13 ans, 4^{ème}A, Bel Air.

⁷ Fille, 10 ans, 5^{ème}A, Angondje.

⁸ Fille, 10 ans, 3^{ème}A, Pilote.

⁹ Garçon, 13 ans, 5^{ème}A, Alibandeng.

¹⁰ Fille, 9 ans 3^{ème}A, Pilote.

¹¹ Garçon, 13 ans, 5^{ème} année, ENS/A.

2.2.2. Raisons scolaires, l'école un lieu d'apprentissage et d'instruction

Au-delà des raisons sociales, 14 élèves interrogés (7 filles et 7 garçons) évoquent des raisons purement scolaires pour justifier l'amour de l'école en ces termes :

« L'école me permet de bien écrire sans fautes »¹² ; « l'école m'éduque et me permet de connaître conjuguer, calculer »¹³ ; « l'école me permet d'apprendre à lire, à écrire et à calculer »¹⁴ ; « à l'école, je m'éduque et je m'instruis aussi »¹⁵ ; « J'apprends beaucoup de choses que je ne peux apprendre à la maison »¹⁶.

Le rapport à l'école c'est aussi apprendre et s'instruire. Ces témoignages définissent la mission régalienne de l'école, dont les élèves ont bien compris les deux rôles majeurs : « éduquer ou socialiser » et « instruire ». L'école a pour rôle de fournir une culture commune à tous les élèves, quel que soit leur milieu d'appartenance, afin que cette éducation puisse leur servir tout au long de la vie. L'école endosse aussi le rôle important de former, de façonner le jeune enfant par l'inculcation de valeurs républicaines liées à la citoyenneté, à la morale, à l'instruction civique, mais aussi, liées aux valeurs sociales que les enfants issus de milieux sociaux divers ne possèdent pas au même titre. Car, les leçons de morale et d'instruction civique enseignées aux élèves, concernent tous les aspects de la vie quotidienne à savoir : obéissance, dévouement, honnêteté, travail, politesse, hygiène, propreté, langage, etc., pour reprendre B. Geay « *l'école prépare à l'exercice de la citoyenneté* » (1999, p.11). Selon les élèves, l'école est aussi un instructeur qui consiste à apprendre à lire, écrire et compter, c'est-à-dire, transmettre ce que G. Brucy et F. Ropé appellent « des savoirs scolaires ou curriculum de base prescrits par les IO, permettant une maîtrise de la culture scolaire du primaire qui facilitera leur accès au secondaire » (2000, p.129). Le rôle de l'école décrit par les élèves, correspond à la définition que donnent les instituteurs interrogés par H. Matari, lorsqu'ils traduisent la mission et le rôle de l'instituteur dans la société gabonaise (2014, p. 220-222). Ainsi, l'école est un lieu de transmission de savoirs scolaires et de préparation à l'avenir, la réussite sociale passerait alors par la réussite scolaire.

2.2.3. L'école, un environnement agréable

Pour mieux comprendre ce qui les attire particulièrement à l'école, deux catégories de réponses apparaissent : l'environnement et les relations avec les copains. Pour qualifier ce qu'ils aiment particulièrement à l'école, 21/45 élèves, mettent en avant l'environnement scolaire ou contexte hors classe :

« J'aime la cour pour faire l'EPS, et maman Yawa qui vend les gâteaux »¹⁷ ; « j'aime la façon dont mon maître enseigne »¹⁸ ; « j'aime venir apprendre »¹⁹ ; « j'aime la déco de l'école, les arbres et les peintures »²⁰ ; « j'aime regarder les arbres, l'environnement »²¹ ; « j'aime les arbres, les classes espacées, les peintures magnifiques »²².

¹²Fille, 11 ans, 4^{ème} année, Ambowé.

¹³ Fille, 12 ans, 4^{ème} A, Pilote.

¹⁴Garçon, 9 ans, 3^{ème} A, Angondje.

¹⁵ Fille, 10 ans, 3^{ème} A, Bel Air.

¹⁶ Garçon, 14 ans, 5^{ème} A, ENS/B.

¹⁷Garçon, 14 ans, 5^{ème} A, Alibandeng.

¹⁸Garçon, 10 ans, 3^{ème} A, Angondje.

¹⁹Garçon, 9 ans, 3^{ème} A, Pilote

²⁰ Fille, 12 ans, 4^{ème} A, ENS/A.

²¹ Fille, 8 ans 3^{ème} A, Bel Air.

²² Fille, 15 ans, 5^{ème} A, ENS/B.

Les filles (12/45) plus que les garçons (9/45) marquent leur attachement à l'école à travers une image extérieure à la salle de classe : *la décoration, les arbres, la peinture, la cour, les bâtiments, et les structures qui entourent l'école*. On peut penser que l'intérêt des filles à l'environnement scolaire est lié à l'identification au genre féminin qui en général reste attaché à la beauté extérieure d'un espace, alors que l'intérêt des garçons sera d'abord tourné vers ce qui se passe dans la boîte noire : *les leçons, le maître, la transmission des savoirs, les devoirs, etc.*

2.2.4. L'école, un lieu de sociabilité

Au-delà, de l'environnement scolaire, les relations avec les copains apparaissent dans les jugements scolaires des élèves comme un autre facteur qui marque le plaisir d'aller à l'école :

« J'aime me retrouver avec mes copines pour jouer pendant les récréations »²³ ; « à l'école j'aime mes amis, on rigole beaucoup et on embête les autres, mais bon, ce n'est pas méchant »²⁴ ; « ma copine est généreuse on se partage le goûter »²⁵ ; « mes copains ne me refusent rien, on joue ensemble »²⁶ ; « mes amies sont gentilles, elles me donnent toujours leur goûter quand je n'ai pas »²⁷ ; « une amitié pour la vie, on partage beaucoup de choses ensemble. Quand on est triste ou en joie, on est toujours amies »²⁸.

À travers les témoignages des élèves enquêtés, nous retrouvons cette dimension du rapport au savoir telle que définie par B. Charlot, qui dit que « le rapport au savoir est le rapport à soi et aux autres (enseignants, copains), et l'expérience scolaire qui est celle d'un sujet, est indissociable du rapport au savoir » (2002, p.41-52). Les élèves interrogés en côtoyant les copains et les amis pendant les récréations ou à la sortie des cours à travers le partage ou l'échange de goûter, les jeux, les histoires que l'on se raconte, participent à la construction de propre expérience scolaire. Comme pour les élèves genevois interrogés par C. Montandon et F. Osiek, les écoliers gabonais mentionnent massivement les relations avec les camarades dans leurs représentations du processus de socialisation (1997, p.45). Considérer l'école comme un lieu de sociabilité, c'est rejoindre P. Perrenoud lorsqu'il dit « l'école, c'est aussi la vie ! Puisqu'il existe une vie relationnelle très riche et diversifiée, entre élèves ou entre eux et les adultes » (1995, p.24-25). L'importance des amis révèle des liens de sociabilité auxquels s'attachent les élèves, car la sociabilité est l'expression d'une expérience de la rencontre et de la constitution d'un univers d'échanges. Selon les propos recueillis, le goût de l'école serait lié au besoin de retrouver ses amis pour discuter, jouer, rire, se moquer, raconter des histoires, partager son goûter, pendant les récréations, car « le partage et l'échange de goûter participent au développement de la sociabilité de pairs » (G. Comoretto, 2010, p.1). Des moments de plaisir où l'enfant noue des liens avec les autres, tous les milieux s'y côtoient et tout le monde est mis sur un pied d'égalité en vue de créer une vie sociale qui contribue à la construction de l'expérience scolaire des élèves. Ces écoliers entretiennent ainsi des stéréotypes sur la différence sexuée et sur les activités qui s'y attachent, les filles s'amuse entre elles et les garçons entre eux. L'école, pour le sociologue, est finalement « un milieu de vie sociale aussi riche, complexe, actif que la plupart des milieux professionnels » (P. Perrenoud, 1995, p.26). Même si, cela n'apparaît pas clairement dans leurs déclarations, les élèves enquêtés ont une conscience claire qu'à l'école ils apprennent non seulement des savoirs et des savoir-faire, mais aussi, des savoir-être (C. Montandon, F. Osiek, 1997, p.47).

²³ Fille, 12 ans, 4^{ème} A, Alibandeng.

²⁴ Garçon, 9 ans, 3^{ème} A, Angondje.

²⁵ Fille, 10 ans, 3^{ème} A, Pilote

²⁶ Garçon, 13 ans, 4^{ème} A, Ambowé.

²⁷ Fille, 8 ans, 3^{ème} A, ENS/B.

²⁸ Fille, 10 ans, 4^{ème} A, ENS/A.

2.3. Image dégradante ou dévalorisante de l'école

2.3.1. Un milieu scolaire insalubre

Interrogés sur ce qu'ils n'aiment pas à l'école, une unanimité semble se dégager sur l'environnement scolaire, non plus vu comme un cadre agréable, mais plutôt, comme un lieu qui dégoûte. Quatre types d'arguments font référence à l'image dégradante de l'école : *les toilettes sales* (30 occurrences), *la saleté de l'école* (herbe et poubelles non vidées), *l'eau du robinet sale*, *les peintures des bâtiments*, comme en attestent ces témoignages :

« Ce que je n'aime pas ce sont les toilettes sales qui puent »²⁹ ; on ne sait pas où faire les selles, la pompe d'eau toujours sale »³⁰ ; « j'aime pas la couleur de la peinture des bâtiments »³¹ ; « les toilettes sales, on trouve la chiotte par terre, ça sent, l'herbe partout »³² ; « j'aime pas les toilettes sales, les odeurs qui perturbent jusqu'en classe » ; « la saleté, les poubelles et les toilettes sales »³³ ; « l'eau du robinet qui est de mauvais goût, c'est dangereux pour notre santé »³⁴.

Les jugements portés par les élèves sur l'insalubrité de l'école posent le problème plus général de l'entretien des écoles publiques. L'institution scolaire étant le reflet de la société, c'est le problème de l'état de la société gabonaise qui est posé, notamment celui de l'entretien des espaces publics au Gabon.

« Pour l'entretien des écoles, une ligne budgétaire était inscrite dans la Loi de finances à hauteur de 30 millions de FCFA/an, gérée par la Délégation d'Académie Provinciale (DAP). Cet argent devait servir à payer le prestataire Gabon Propre Service (GPS), engagé pour l'entretien et le nettoyage des écoles. Les multiples détournements de fonds ont amené l'État à supprimer cette ligne budgétaire, entraînant la rupture de contrat avec le prestataire GPS »³⁵.

Face à cette situation, les directeurs d'écoles, ne pouvant pas prendre en charge les frais d'entretiens de leurs écoles, se résument simplement à les laisser dans l'insalubrité avec tous les risques que cela occasionne pour ces jeunes enfants. Le nettoyage des toilettes devient une corvée infligée aux élèves de 4^{ème} et 5^{ème} année, ou élèves récalcitrants, lorsqu'ils ont fait une bêtise, ce qui déplaît fortement aux écoliers. Par ailleurs, il est fréquent de voir au Gabon en général et à Libreville en particulier, des structures scolaires publiques dans un état de délabrement très avancé, sans que l'état ne soit préoccupé. À cela s'ajoute, le problème de toitures dans certaines écoles qui coulent ou s'envolent au cours d'une intempérie, et des écoles mal ou pas électrifiées. L'accès à l'eau potable au Gabon est un problème crucial vécu au quotidien par les citoyens.

Il est admis que l'eau est une source naturelle nécessaire dans la plupart des activités des hommes. Or, cette richesse est une denrée rare au Gabon. La Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG), entreprise parapublique privatisée en 2000, détient le monopole dans la production et la distribution de l'énergie et de l'eau dans tout le pays. Mais, aujourd'hui elle n'arrive plus à répondre aux besoins des populations, car le développement de l'accès à l'eau n'a pas suivi la croissance urbaine. C'est le cas de Libreville où la demande en eau est en forte hausse, car les ¾ des habitants y vivent. Ainsi, la référence récurrente aux « toilettes sales et robinets impropres » est liée à l'absence d'eau dans les écoles.

²⁹ Fille, 12 ans, 3^{ème} A, Alibandeng.

³⁰ Fille, 14 ans, 5^{ème} A, Ambowé.

³¹ Fille, 10 ans, 3^{ème} A, Pilote.

³² Garçon, 11 ans, ENS/A

³³ Fille, 13 ans, 4^{ème} A, ENS/B.

³⁴ Garçon, 15 ans, 5^{ème} A, Pilote.

³⁵ Propos du directeur général adjoint de l'enseignement scolaire et normal, chargé du primaire.

Les manquements relevés par les élèves sont pris en compte dans les états généraux de l'éducation de 2010 traduites dans la Loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, en son article 27 (p.10). Des états généraux qui ont tracé les voies du « *type idéal de l'école gabonaise* », c'est-à-dire, une école aux standards internationaux qui malheureusement, reste un leurre. Ainsi, les élèves et leurs encadreurs se trouvent confrontés à cette difficulté dans la gestion et l'entretien quotidien des espaces communs, tels que les toilettes, les robinets d'eau, etc. Si le taux de scolarisation dans le primaire au Gabon est estimé à 96.4% (MEN, 2018) avec une parité de genre quasi parfaite, à ce jour, le pays n'arrive pas à assurer des conditions de scolarisation de qualité. Un regard critique que l'on retrouve, certes avec des différences, chez les collégiens et lycéens enquêtés par de O. Choquet et F. Hérant lorsqu'ils jugeaient leurs établissements en France. Des déclarations qui semblent dignes de foi, car elles restituent correctement les oppositions qui existent partout ailleurs, entre école privée et école publique (1996, p.109).

Si les jugements négatifs des élèves interrogés par C. Leroy-Audouin et C. Piqué en France, font référence à des situations de conflit ponctuel et des difficultés d'intégration des élèves (2004, p.216), dans notre étude, ces images négatives se réfèrent aux conditions de scolarisation qui sont loin d'être de qualité à Libreville. Au final, l'on note que les déclarations des élèves confortent bien cette idée du « *désenchantement du métier d'enseignant* », qui ressort dans les jugements des enseignants, notamment ceux du primaire, étudié par H. Matari (2014, p.134).

2.3.2. Des constructions dans des terrains accidentés

« Ce que je n'aime pas à l'école, ce sont les gros cailloux dans la cour qui font glisser, et les flaques d'eau partout »³⁶; « le manque de terrain pour faire le sport »³⁷; « on n'a pas d'endroit pour les jeux comme dans les écoles privées »³⁸ (G, 11ans, 3^{ème}A).

Lorsque nous observons l'organisation spatiale qui abrite certaines écoles primaires publiques, force est de constater que les constructions ne sont pas aux normes. Il faut dire qu'au Gabon, il existe un phénomène assez courant où l'installation des populations dans certains quartiers précède l'implantation des écoles. Un phénomène dû à l'absence d'une carte scolaire et d'une véritable politique de planification en matière de construction de structures scolaires. Ainsi, certaines constructions sont érigées sur des terrains accidentés, c'est-à-dire, de petits espaces non occupés par les populations, limitant ainsi la construction à quelques salles de classe et de bureaux. Ce qui explique l'absence de certaines commodités dénoncées par les élèves. Ces espaces n'ayant bénéficié d'aucune étude de géomorphologie approfondie, conduisent à des spectacles désolants à savoir : terrain marécageux ou accidenté, absence d'un espace de jeux adapté aux enfants, multiples inondations auxquels. Certains instituteurs sont contraints de parcourir les quartiers environnants à la recherche d'un espace pour les activités sportives.

2.3.3. Des écoles insécurisées

« Il n'y a pas de barrière dans mon école, les élèves ne sont pas protégés »³⁹; « le stade est toujours inondé et pas entretenu, pas de barrière en cas de vol »⁴⁰; « mettre une barrière et un portail, car les fous pénètrent souvent à l'école »⁴¹.

³⁶Garçon, 13 ans, 4^{ème}A, Pilote.

³⁷Garçon, 12 ans, 5^{ème}A, Ambowé.

³⁸Garçon, 11 ans, 3^{ème}A, Bel Air.

³⁹Fille, 11 ans, 5^{ème}A, Ambowé.

⁴⁰Garçon, 13 ans, 4^{ème}A, Ambowé.

⁴¹Fille, 11 ans, 5^{ème}A, Ambowé.

À travers les déclarations des élèves interrogés, c'est la question de la sécurisation scolaire qui est évoquée. Précisons que le problème de clôture est davantage posé par les élèves de l'école publique d'Ambowé qui fait partie des quelques écoles à être sans clôture à ce jour. En effet, la majorité des écoles sont construites en bordure de route avec des clôtures parfois à réhabiliter. Il est donc fréquent de voir pendant les récréations, des élèves sortir du cadre de l'école pour aller jouer dans les quartiers environnants, ou traverser sans surveillance les voies routières à proximité des écoles, avec des risques d'accidents de circulation. Les états généraux de l'éducation et la formation de 2010 et la Task force sur l'éducation tenue en 2018 recommandent le renforcement des mesures de sécurité à l'intérieur et aux abords des établissements scolaires par la construction ou réhabilitation de clôtures, et la mise en place d'une police scolaire dans tous les établissements. Force est de constater une lenteur de l'État dans la mise en œuvre de ces recommandations, qui dénote d'un manque de volonté des autorités. Le phénomène de cambriolage des structures scolaires qui devient une monnaie courante à Libreville est lié à une insécurité scolaire qui ne préoccupe pas les autorités.

2.3.4. Des conditions de scolarisations qui indiquent une école en crise ou panne

Au-delà, des arguments évoqués précédemment pour décrire le contexte dégradant de l'école, les élèves font référence à d'autres manquements :

« On doit ajouter les tables-bancs, on est serré »⁴² ; « les enseignants manquent »⁴³ ; « séparer le pré-primaire et le primaire »⁴⁴ ; « on doit avoir les femmes de ménage pour nettoyer les toilettes et non les élèves »⁴⁵ ; « l'eau du robinet est sale »⁴⁶ ; « ils nous manquent les livres pour bien apprendre » ; « on fait la mi-temps »⁴⁷ ; « refaire la peinture »⁴⁸.

Les déclarations des élèves sur les conditions de scolarisation s'inscrivent dans les multiples critiques des acteurs de l'éducation (partenaires sociaux, chercheurs, organismes internationaux) à l'endroit l'école gabonaise. G. Nguéma Endamne (2011) évoquait une école en *crise* ou *malade*, à cause d'un état démissionnaire. R-F Quentin de Mongaryas (2012), va dans le même sens en disant que les dysfonctionnements de l'école gabonaise sont identifiés depuis les états généraux de l'éducation et la formation de 1983 : des contenus déconnectés des réalités socioculturelles, effectifs pléthoriques, insuffisance de structures d'accueil, d'infrastructures et d'enseignants, échec scolaire élevé, etc. Il poursuit en disant que depuis les années 1990, ces problèmes ont été renforcés et de nouveau ont vu le jour tel que les déviances et violences scolaires. Un diagnostic sans cesse posé par les agences internationales qui indiquent la faible qualité du système éducatif. Car, malgré un taux net de scolarisation de 92% et une parité de genre, le taux d'échec est le plus élevé du monde 37% et révèle une gestion inefficace des flux d'élèves traduisant des effectifs pléthoriques. Le ratio enseignant/élève dans le primaire est de 45,6, soit deux fois plus que la moyenne des pays à revenu similaire. Le ratio élèves/classe est de 50 en moyenne avec des classes qui atteignent jusqu'à 90 élèves par classe. Seulement 1% des classes de 2^{ème} année et 5% de ceux de 5^{ème} année du cycle primaire disposent de la totalité des équipements et matériels pédagogiques nécessaires. De même, seulement la moitié des élèves du primaire disposent d'un manuel scolaire pour travailler en classe (Banque mondiale, 2013, p.16). C'est pourquoi G. Nguéma Endamne (2011) parle d'une école pour échouer, dès lors qu'elle n'arrive pas à répondre positivement aux attentes de la société.

⁴²Garçon, 13 ans, 5^{ème}A, Alibandeng.

⁴³Fille, 10 ans, 3^{ème}A, Angondje.

⁴⁴Fille, 11 ans, 3^{ème}A, Bel Air.

⁴⁵Fille, 12 ans, 5^{ème}A, ENS/A.

⁴⁶ Garçon, 12 ans, 3^{ème} A, Pilote.

⁴⁷ Garçon, 14 ans, 4^{ème} A, ENS/B.

⁴⁸ Fille, 14 ans, 5^{ème} A, Ambowé.

2.4. Rapport au savoir

Dans sa théorie du rapport au savoir, B. Charlot (2002), propose des analyses qui se démarquent du discours du déterminisme social, pour s'inscrire dans une sociologie de l'acteur ou de la subjectivité. En enquêtant dans un collège de banlieue populaire en France, il s'interroge sur le sens que ces jeunes accordent à l'école et au fait d'y apprendre des choses. Une interrogation qui le conduit à identifier des processus qui structurent l'histoire scolaire de ces jeunes à savoir la mobilisation à l'école et sur l'école. C'est pourquoi dans cette section, il est question d'interroger les rapports des élèves aux enseignants, aux disciplines enseignées et à la mobilisation scolaire parentale (P. Terrail, 2004).

Au Gabon, une journée de classe en primaire débute le matin à 8h avec la levée du drapeau, suivie d'une leçon d'instruction civique et de morale. Les leçons de mathématiques et de français se font en matinée, car la mémoire est propice à la réflexion, les leçons d'éveil⁴⁹ étant programmées en après-midi. Une innovation pédagogique appelée « approche par les compétences (APC) » est introduite à l'école primaire en 2002. L'APC est une pédagogie ayant pour objectif de mettre l'élève au centre de son apprentissage, il s'agit de ce que A. Barrère appelle « le cours dialogué ». Selon l'auteur, c'est une méthode qui rompt avec l'ancien modèle pédagogique où l'enseignant était le seul maître à bord de la « boîte noire », à une méthode qui laisse place à un « cours dialogué », puisque le but est de discuter, échanger, dialoguer avec les élèves tout en veillant à l'implication et à la participation de tous (2002, p.96). Cette approche intègre un autre volet de l'apprentissage, le travail en petits groupes, une dimension très présente dans le discours des élèves, puisque ces derniers apprécient fortement ce mode d'apprentissage qui fait participer tout le monde et dont R. Sirota s'est attelée à analyser la détermination des règles du jeu dans le réseau de communication en présence dans une salle de classe (1988).

2.4.1. Rapport au maître, entre satisfactions et insatisfactions

Dans la salle de classe, les élèves et les enseignants sont des acteurs sociaux décrits parfois comme ennemis ou en tant que partenaires, mais rarement dans leur interaction qui symbolise la pratique enseignante (R. Sirota, 1988). De nombreux travaux mettent en évidence les jugements professoraux, l'intérêt ici est d'entendre la parole des écoliers sur leurs enseignants à travers la question : *que penses-tu de ton maître (sse) ?*

Si l'ensemble des élèves s'accordent à dire qu'ils aiment leur enseignant, en revanche leurs avis sont partagés lorsqu'il s'agit de décliner les raisons qui justifient les jugements positifs et négatifs attribués aux enseignants. L'Amour du maître est justifié par les raisons suivantes : « aime les élèves, enseigne/explique bien, sérieux, ne tape pas, donne des conseils, gentil, toujours présent, ne puni pas, aime blaguer, rit avec les élèves, s'habille bien, un modèle pour les élèves, toujours propre, toujours à l'heure, veut la réussite des élèves ». Ces arguments mettent en avant plusieurs valeurs ou qualités exigées par l'enseignement, à savoir la pédagogie, la ponctualité, la déontologie, la tenue vestimentaire, la conscience professionnelle. L'enquête révèle une tendance des filles à mettre en avant la beauté extérieure de l'enseignant « toujours propre, s'habille bien » tandis que les garçons mettent en avant les qualités professionnelles « explique bien, ponctuel, sérieux, veut faire réussir ». Les insatisfactions se réfèrent aux expressions : toujours absent ou en retard, ne sais pas enseigner/expliciter, aime taper ou punir, méchant, qui boit, maltraite ou terrorise, toujours en retard, ne pense qu'à son salaire, prive de récréation, nettoyage des toilettes. La référence à l'absentéisme ou au retard des

⁴⁹L'enseignement d'éveil de la 3^{ème} à la 5^{ème} année comprend deux dimensions EDM (Étude du milieu) et EAS (Éducation artistique et sportive)

EDM (Histoire-géographie, sciences, éducation à la citoyenneté, à la santé, routière)

EAS (Sport, chant, dessin, travail manuel).

enseignants s'inscrit dans une pratique récurrente observée dans l'administration publique en général. Les mauvaises conditions de travail et le manque d'éthique professionnelle de certains enseignants, expliquerait cette pratique. Le rapport au maître est aussi vécu comme un rapport à la chicote et aux punitions comme le dit cette élève : « *j'aime pas les punitions, le tuyau, le piquet, ramasser les ordures* »⁵⁰. En effet, malgré la suppression du châtiment corporel et des punitions lourdes dans le primaire, ces pratiques de violence restent présentes en milieu scolaire et s'inscriraient dans une prétendue *pédagogie du redressement*, selon les enseignants (H. Matari, 2014).

2.4.2. Un rapport genré aux disciplines enseignées

Comme l'ont fait P. Rivano et M. Bru pour le cas des collégiens français (2001), nous avons demandé aux élèves d'indiquer les enseignements qu'ils aiment ou accordent un intérêt et pourquoi, l'idée étant simplement de connaître leur rapport aux disciplines enseignées. À cette question, *quelles sont les matières que tu apprécies et pourquoi ?* Les mathématiques et le français sont les deux matières qui obtiennent le plus de références. Une raison explique cela, ce sont les deux disciplines fondamentales qui permettent de consolider les apprentissages à ce niveau du système comme le disent : « *j'aime les maths parce que ça j'apprends à calculer et le français parce que j'apprends à lire, écrire et bien parler* »⁵¹. Les mathématiques sont essentielles au cycle primaire, car elles participent à la formation de l'esprit critique, et développent le raisonnement et la logique chez les élèves. Le français en tant que langue de scolarisation est au cœur de l'appropriation des savoirs et constitue un vecteur potentiel des apprentissages scolaires. La maîtrise des acquisitions fondamentales à ce niveau fait partie des objectifs visés par cet enseignement, particulièrement la réussite à l'examen de fin de cycle. Une importance qui se confirme au collège, puisque l'étude de R-F Quentin de Mongaryas indique que dans les jugements relatifs à la hiérarchie des matières, les mathématiques et le français sont, les deux matières valorisées par les élèves, car elles se situent au sommet de l'échelle. Ainsi, leur organisation du travail scolaire se fera en fonction de cette hiérarchie (2017, p.235).

En s'intéressant de plus près aux déclarations des écoliers, force est de constater que les garçons et les filles n'ont pas le même rapport aux disciplines. Les garçons auraient une préférence pour les maths, le sport, le français :

« J'aime le sport, les maths, car je comprends vite, le français un peu et l'éveil je m'ennuis »⁵² ; « j'aime les maths pour apprendre à calculer »⁵³ ; « j'aime les sciences, car on apprend les choses de la nature et l'environnement »⁵⁴ ; « moi j'aime beaucoup les maths, parce qu'on apprend à bien calculer et à réfléchir »⁵⁵.

Tandis que les filles préféreraient plutôt le français, l'éveil :

« Les maths le matin ça fait dormir »⁵⁶ ; « j'aime le français pour savoir bien parler le français, les sciences, car on apprend à fabriquer beaucoup de choses »⁵⁷ ; « moi, j'aime bien l'instruction civique et le français »⁵⁸ ; « j'adore l'éveil et aussi le français, les poésies »⁵⁹ ; « j'aime un peu les maths, mais beaucoup

⁵⁰Fille, 13 ans, 4^{ème} A, Alibandeng.

⁵¹Garçon, 11 ans, 5^{ème} A, ENS/A.

⁵²Garçon, 15 ans, 5^{ème} A, Pilote.

⁵³ Garçon, 14 ans, 4^{ème} A, Ambowé.

⁵⁴Garçon, 12 ans, 3^{ème} A, ENS/A.

⁵⁵Garçon, 13 ans, 5^{ème} A, Bel Air.

⁵⁶ Fille, 10 ans, 3^{ème}A, Angondje.

⁵⁷Fille, 13 ans, 4^{ème}A, Alibandeng.

⁵⁸Fille, 14 ans, 5^{ème}A Ambowé.

⁵⁹ Fille, 12 ans, 4^{ème}A, Bel Air.

l'éveille, parce qu'on apprend l'histoire de notre pays »⁶⁰ ; « je préfère l'éveil, pour découvrir les histoires passées, la nature, l'environnement »⁶¹.

L'analyse de ces discours montre que chez les garçons il y a une préférence assez prononcée aux matières fondamentales les maths, le sport un peu le français, qui sont les deux matières de base, même s'ils aiment aussi un peu l'éveil. Les filles en revanche, apprécient beaucoup plus l'éveil pour la fabrication des objets, la découverte de l'environnement, et la connaissance des histoires passées et le français pour bien s'exprimer. Le rapport aux matières est aussi vécu sous l'angle de la facilité à mieux comprendre certaines matières par rapport à d'autres. L'on constate que les garçons plus que les filles justifient le choix des matières appréciées par des réponses argumentées, il en est de même pour les élèves de 5^{ème} année alors que pour les élèves de 3^{ème} et 4^{ème} années, les réponses sont évasives et implicites. Cette question de l'appréciation des matières enseignées selon le genre nous amène à formuler une question : l'intérêt que les garçons accordent aux mathématiques et un peu aux sciences, n'est-il pas révélateur d'inégalités de genre dans les matières scientifiques, observées au secondaire et au supérieur au Gabon, qui se construiraient au primaire ?

2.4.3. Trois formes d'organisation du travail scolaire chez les élèves

La question, « *Faites-vous vos devoirs à la maison ? Si oui, avec qui ?* » invite à interroger la manière dont les élèves organisent leur travail scolaire, en d'autres termes, leur manière d'étudier, une dimension importante de l'expérience scolaire qui traduit la logique « stratégique » de F. Dubet et D. Martuccelli, caractérisant « la capacité ou stratégie des élèves ou des parents, à faire des choix dans la manière d'étudier en fonction de l'utilité accordée au travail scolaire à la maison » (1996, p. 62). Si les élèves à l'unanimité disent faire leurs devoirs à la maison, les avis sont partagés quant à la forme de cette organisation, du travail. Dans son étude, R-F Quentin de Mongaryas fait ressortir deux types d'élèves « les élèves qui ont une « passion scolaire et ceux qui ont une passion refroidie, liée aux multiples échecs » (2017, p.233). Dans notre étude, trois modes d'organisation sont privilégiés par les élèves : ceux qui « travaillent avec l'aide des parents » (27/45), ceux qui font les deux « recourent aux parents et travail individuel » (10/45) et ceux qui « travaillent seuls » (8/45).

2.4.4. Le recours parental, une assurance de la réussite scolaire

Interrogés sur le suivi scolaire des parents, les élèves à l'unanimité affirment qu'il est très important, même si l'on constate qu'il y a certains qui ne bénéficient d'aucun suivi parental. Mais, plus de la moitié des élèves (27/45) recours aux parents pour les aider à la maison. À travers cet argument, les écoliers ont compris l'enjeu de l'école, et le soutien des parents afin d'obtenir de bonnes notes permettant la réussite scolaire, comme en témoignent les propos de cet élève : « *les parents ont appris avant nous, voilà pourquoi on doit leur demander de nous expliquer* »⁶². Trois raisons essentielles sont avancées par les élèves pour justifier le recours aux parents : « *l'aide des parents permet de mieux comprendre, d'expliquer les mots difficiles et d'éviter les zéros et les mauvaises notes* »⁶³. Comme le dit B. Lahire « *une partie importante des familles populaires, même très démunies culturellement, parviennent à donner sens et valeur à l'école en accordant à l'enfant une place affective et symbolique dans le dialogue et l'écoute attentive de ce qui s'est fait à l'école* » (1998, p.104-106). De ce point de vue, le recours aux parents intervient pour surmonter une difficulté, lorsque l'on ne comprend pas un devoir ou un exercice.

⁶⁰ Fille, 11 ans, 3^{ème}A Pilote.

⁶¹ Fille, 14 ans, 5^{ème} A, ENS/B.

⁶² Fille, 12 ans, 4^{ème}, ENS/A.

⁶³ Garçon, 13 ans, 5^{ème} A, ENS/B.

Même si les élèves interrogés sont d'origine sociale modeste et moyenne, l'on note la volonté des parents à s'impliquer dans la scolarité de leurs enfants. En optant pour cette stratégie, les familles souhaitent augmenter les chances de réussite scolaire à leurs enfants, corollaire de la réussite professionnelle et sociale. En fait, pour ces parents, l'une des chances de réussite sociale passe par l'école, vécue comme « moteur de la mobilité sociale ou comme outil indispensable pour acquérir les galons de l'employabilité » (G. Brucy, F. Ropé, 2000, p. 207). Nous savons que tout parent quelle que soit son origine sociale, souhaite voir sa progéniture s'en sortir mieux que lui. C'est dans ce sens que J.P. Terrail utilise la notion de *mobilisation scolaire des parents*, pour exprimer les efforts que les parents mettent en œuvre pour assurer à leurs enfants un suivi scolaire étroit et régulier (1992, p.57). À travers l'accompagnement parental, c'est aussi la collaboration entre les parents et les enseignants qui est recherchée à travers les devoirs de maison. Autrement dit, de favoriser le lien ou la relation famille et école dans l'éducation des enfants.

2.4.5. Le travail scolaire individuel, une forme d'autonomisation de l'élève

Une troisième catégorie d'élèves (8/45) travaille seule comme en attestent ces déclarations : « Certains parents font les devoirs à la place des enfants, c'est mauvais, car l'enfant lui-même doit développer ses capacités »⁶⁴; « si l'enfant n'a pas compris l'explication du parent, il sera bloqué en classe ou à l'examen, et il va tricher chez les autres, donc c'est mieux de faire ses devoirs seul »⁶⁵; « c'est pas bien que les parents aident, car quand toi-même tu travailles, tu retiens vite »⁶⁶.

Lorsque certains élèves déclarent qu'ils travaillent « seuls », L'on peut naïvement penser qu'il s'agit d'une « démission parentale ». En réalité, nous avons d'une part les élèves qui sont contraints de travailler seuls parce qu'il n'y a personne qui soit capable de les aider à la maison, parce que les parents n'ont pas le temps, ou parce qu'ils ne sont pas détenteurs du capital culturel ou culture scolaire nécessaire au suivi scolaire à la maison. Ils veulent bien le faire, mais ils ne le peuvent pas. De ce point de vue, la démission n'est pas voulue, et l'élève sera obligé d'aller soit chercher de l'aide hors de la maison (chez le voisin d'à côté, par exemple) ou de se débrouiller tout seul. Analysant la notion de « démission parentale », B. Lahire pense que c'est un « mythe produit par les enseignants qui, ignorant les logiques de configurations familiales, déduisent à partir des comportements et des performances scolaires des élèves que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants et laissent faire les choses sans intervenir » (1995, p.270). Ce discours de la démission parentale est véhiculé par les enseignants dans le but de se désengager de la responsabilité de l'échec scolaire de leurs élèves.

D'autre part, nous avons le cas d'élèves intelligents ou doués avec de grandes capacités intellectuelles et très motivées qui comprennent facilement les exercices et ont cette capacité à faire leurs devoirs sans une aide parentale. C'est dans ces deux cas de figure que l'on retrouve des élèves qui travaillent individuellement. Or, l'avantage du travail individualisé c'est de participer à l'autonomie de l'enfant, en lui donnant la possibilité de résoudre ou surmonter lui-même les difficultés. Mais, le risque serait de voir des élèves qui vont à l'école sans faire leurs devoirs, car lorsqu'un enfant est face à une difficulté qu'il ne peut pas surmonter, il abandonne.

Il nous a paru intéressant de croiser certaines variables de l'enquête avec les logiques d'action définies par F. Dubet et D. Martuccelli (1996), afin de déceler d'éventuelles corrélations. Ainsi, en croisant la logique d'action, *organisation du travail scolaire* avec le *genre*, on voit que 6/23 filles et 7/22 garçons travaillent seuls. Par contre, les élèves qui travaillent seuls sont les plus âgés, alors que les plus jeunes (9, 10, 11 ans) recourent aux parents. Nos résultats joignent l'étude R-F Quentin de Mongaryas qui atteste que la capacité à organiser

⁶⁴ Garçon, 14 ans, 5^{ème} A, Ambowé.

⁶⁵ Fille, 9ans et demi, 4^{ème} A, Pilote.

⁶⁶ Garçon, 13 ans, 4^{ème} A, Bel Air.

le travail scolaire dépend de l'âge. Plus on est grand, plus on tend à mieux organiser son travail scolaire, contrairement aux plus jeunes qui recourent davantage aux parents en cas de difficultés (R-F. Quentin De Mongaryas, 2017). Ce discours s'inscrit dans la relation famille-école, largement débattue par la sociologie de l'éducation. La place de l'élève doit plutôt être reconsidérée dans l'interface famille-école, puisqu'il est à la fois produit et acteur des processus sociaux (W. Tessaro, 2004, p.328).

2.5. La belle école

Quand on leur demande : *qu'est-ce qui n'existe pas dans ton école et que tu aimerais voir exister* ? Sur cette question, force est de constater des élèves hyper bavards qui donnent des réponses très explicites. Leurs réponses ont été résumées en ces termes : « *eau potable, école bien propre, barrière, toilettes propres, surveillants au portail, aires de jeux, bibliothèque, cantine, balançoires, toboggans, infirmerie, fleurs, jardin, une belle école avec une cours lisse, un terrain de sport, salles climatisées, des ordinateurs, entretien de l'école, femme de ménage, un uniforme, bien décorée, belle peinture* ». Chez les filles, on retrouve des évocations liées à la beauté et à la propreté de l'environnement scolaire *jardin, fleurs, décoration, entretien, belle peinture, infirmerie, uniforme, toilettes propres, eau potable, clim*, tandis que les garçons font davantage référence à des dimensions plutôt ludique, technologique et sécuritaire de l'école *aires de jeux, clôture, plateau sportif, surveillants, CDI, ordinateurs*.

Au regard des avis des élèves, on se rend compte qu'en fait, ces derniers rêvent d'une « *école idéale* », aux standards internationaux. Un cadre scolaire où il ferait bon vivre puisque les élèves y passent la quasi-totalité de leur journée dans cet environnement. Ces élèves savent que ce cadre scolaire agréable existe dans certains privés, tel que le privé conventionné. En réalité, cette école publique dont rêvent nos écoliers existe en théorie, car elle a été pensée et recommandée par toutes les assises nationales et internationales tenues sur l'éducation au Gabon depuis les années 80, (États généraux, task force, rapports internationaux, etc.). Le manque de volonté politique dénote, l'on ne cessera de le dire, d'un *État contre l'école au Gabon* (D.D. Bekale, O.M Soumaho Mavioga, 2020).

Conclusion

Au terme de cette étude, nous retenons plusieurs enseignements. Les élèves ayant répondu à l'enquête sont issus de famille défavorisée ou populaires. Ce n'est pas étonnant, puisque l'école publique est le refuge des couches populaires. L'expérience scolaire des élèves se construit à travers des jugements critiques du système de scolarisation et de l'environnement scolaire, formulée par des propos dégradants. Si aller à l'école pour y apprendre des choses non enseignées à la maison et retrouver ses copains pour partager des jeux, des goûters, des histoires, procurent du plaisir aux écoliers, en revanche, le milieu scolaire où ils sont censés vivre toutes ces expériences, leur en procure moins. Car, cet univers leur offre des conditions désagréables : des écoles non entretenues, des problèmes d'adduction d'eau qui empêche un bon entretien des espaces, des problèmes d'insécurité, de structures et d'infrastructures délabrés, des violences scolaires, etc., une batterie de *pathologies* qui plombe la vie scolaire des élèves.

Leur rapport à l'école est aussi un rapport aux enseignants et aux parents. Si les jugements sur leurs enseignants se partagent entre satisfactions et insatisfactions, les élèves interrogés éprouvent du plaisir dans l'accompagnement parental quant au suivi du travail scolaire, car ils sont majoritaires à recourir à l'aide des parents en cas de difficultés, en particulier les plus jeunes. Même si cette école n'offre pas un cadre agréable, aller à l'école est un bonheur qui les évadent des réalités de la vie familiale quotidienne, mais surtout, leur donne l'opportunité de changer leur destin, en aspirant à un statut social meilleur, car ils veulent réussir *mieux que leurs parents*. Ne pas offrir à ces jeunes des conditions de scolarisation aux standards

internationaux est un choix de l'État, mais l'on ne pourra pas leur retirer le droit de rêver à une belle école.

Références bibliographiques

- BARDIN Laurence, 2013, *L'analyse de contenu*, Paris, Armand Colin.
- BARRERE Anne, 2002, *Les enseignants au travail. Routines incertaines*, Paris, L'Harmattan.
- BANQUE MONDIALE, 2013, *Rapport sur la croissance et l'emploi en République gabonaise*, Washington.
- BRESSOUX Pascal, 2018, « Comment se fabrique le jugement des enseignants ? », *Regards croisés sur l'économie*, n°22, p.15-23.
- BRUCY Guy, ROPE Françoise, 2000, *Suffit-il de scolariser ?* Paris, Ateliers/Ouvrières.
- CHARLOT Bernard, 2002, *Du rapport au savoir. Éléments pour une théorie*, Paris, Anthropos Economica.
- CHOQUET Olivier, HERANT François, 1996, « Quand les élèves jugent les collèges et les lycées », *Économie et statistiques*, n°293, p.107-124.
- COMORETTO Géraldine, 2010, « L'échange de goûter à l'école élémentaire. Une pratique propre à l'enfance ? », *Actes du colloque enfance et cultures*, p.1-9.
- DIBAKANA MOUANDA Jean-Aimé, MISSIE Jean-Pierre, 2018, *L'Afrique des familles. La famille dans l'Afrique contemporaine, entre changement et permanence*, Paris, L'Harmattan.
- DUBET François, 1994, *Sociologie de l'expérience*, Paris, Seuil.
- DUBET François, 2008, *Faits d'école*, Paris, EHESS.
- DUBET François, COUSIN Olivier, GUILLEMET Jean Pierre, 1991, « Sociologie de l'expérience lycéenne », *Revue française de pédagogie*, vol. 94, p.5-12.
- DUBET François, MARTUCCELLI Danilo, 1996, *À l'école, sociologie de l'expérience scolaire*, Paris, Seuil.
- GEAY Bertrand, 1999, *Profession : Instituteurs. Mémoire politique et action syndicale*, Paris, Seuil.
- LAHIRE Bernard, 1995, *Tableaux de familles*, Paris, Gallimard/Le Seuil.
- LAHIRE Bernard, 1998 « La réussite scolaire en milieux populaires ou les conditions sociales d'une schizophrénie heureuse », in *Ville École Intégration-Enjeux*, n°114, p.104-109.
- LOROY-AUDOUIN Christine, PIQUET Caroline, 2004, « Ce que déclarent les élèves de l'école élémentaire et pourquoi », *Éducation et société*, n°13, p. 209-226.
- MATARI Hermine, 2014, « École et violence au Gabon. Lecture critique de l'usage du châtiment corporel et de la violence verbale en milieu scolaire », *Revue Éducation Comparée*, volume 10, p. 107-137.
- MATARI Hermine, 2014, *Les instituteurs dans la société gabonaise*, Paris, L'Harmattan.
- MEN, 2012, Loi n°21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, Libreville.
- MEN, 2018, *Rapport : Esquisse des principes fondamentaux de l'éducation au Gabon*, Libreville.
- MEN, 2019, *Annuaire statistique du secteur de l'éducation*, Libreville.
- MONTANDON Cléopâtre, OSIEK Françoise, 1997, « La socialisation à l'école du point de vue des enfants », *Revue française de pédagogie*, vol. 118, p.43-51.
- NGUEMA ENDAMNE Gilbert, 2011, *L'école pour échouer. Une école en danger : Crise du système d'enseignement gabonais*, Paris, Publibook.
- PERRENOUD Philippe, 1995, *Métier d'élève et sens du travail scolaire*, Paris, ESF.
- QUENTIN DE MONGARYAS Romaric-Franck, 2012, *L'école gabonaise en questions. Quel système de pensée pour quelle société*, Paris L'Harmattan.

QUENTIN DE MONGARYAS Romaric-Franck, 2017a, *Expérience scolaire et rapport au savoir au Gabon. Pour une sociologie de la subjectivité apprenante dans l'enseignement secondaire*, Paris, Publibook.

QUENTIN DE MONGARYAS Romaric-Franck, 2017b, *L'école secondaire au Gabon. Analyse sociologique des jugements professoraux*, Paris, L'Harmattan.

RIVANO Pierre, BRU More, 2001, Les enseignants connaissent-ils le point de vue des élèves sur leur scolarité ? *Revue française de pédagogie*, n°137, p.71-83.

SIROTA Régine, 1988, *L'école primaire au quotidien*, Paris, PUF.

SOUMAHO MAVIOGA Orphée Martial, BEKALE Dany Daniel, 2020, « École privée et qualité de l'enseignement au Gabon », *EDUCOM*, n°10, p.616-647.

TERRAIL Jean Pierre, 1992, « Réussite scolaire. La mobilisation des filles », *Sociétés contemporaines*, n°11-12, p.53-89.

TESSARO Walther, 2004, « L'élève acteur des relations famille-école. Stratégies de transmission des messages », *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 26 (2), p. 327-342.

WIDMER Éric, 2020, « La famille une institution en déclin ? » in GAUGAM Serge (sous dir.), *50 questions de sociologie*, Paris, PUF/Humensis, p.377-383.

Contenus des programmes d'histoire et construction nationale au Gabon et au Sénégal. Contribution a une sociologie comparée des programmes scolaires en francophonie du sud

Dany Daniel BEKALE (Gabon)

E-mail : danybekaley@yahoo.fr

Résumé

Au sortir des indépendances de 1960, les États africains francophones vont s'organiser pour transformer, en vue de les adapter aux réalités locales, les systèmes éducatifs hérités de la colonisation. Cette volonté va se traduire par l'organisation de plusieurs réunions au sein de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie (Confemem). Dans le cadre de ces rencontres, la question de la construction nationale va se poser avec gravité et l'institution scolaire se verra confier la mission de proposer un enseignement visant à atteindre cet objectif ambitieux de la formation des nations africaines. La présente contribution entend examiner les contenus des programmes d'histoire en vue d'explorer les dynamiques internes et externes qui sous-tendent leur construction en contexte mondialisé dans les systèmes éducatifs africains. Le recours au regard comparatiste sera privilégié pour voir comment deux anciennes colonies françaises (Gabon et Sénégal) se sont approprié cette mission au regard des programmes scolaires élaborés. Arrivées à identifier les ressemblances et les dissemblances, les logiques endogènes et exogènes apparaissent comme l'objectif central de cette analyse. Pour ce faire, elle s'appuie, dans une approche constructiviste, sur les apports théoriques de la sociologie du curriculum et de l'éducation comparée pour mettre en lumière des processus de discrimination qui permettent d'aboutir à des croisements heuristiques.

Mots-clés : Programmes d'histoire, Construction nationale, Gabon, Sénégal, Francophonie du Sud, Dynamiques endogènes et exogènes.

Abstract

At the end of the independence of 1960, the French-speaking African states will organize themselves to transform, with a view to adapting them to local realities, the educational systems inherited from colonization. This desire will be reflected in the organization of several meetings within the conference of ministers of education of the states and governments of the Francophonie (Confemem). Within the framework of these meetings, the question of national construction will be posed with seriousness and the educational institution will be entrusted with the mission of offering education aimed at achieving this ambitious objective of the formation of African nations. This contribution intends to examine the content of history programs in order to explore the internal and external dynamics at work in the maturation of French-speaking education systems in the South in a globalized context. The use of a comparative perspective will be privileged to see how two former French colonies (Gabon and Senegal) have appropriated this mission with regard to the school programs developed. Managing to identify similarities and dissimilarities, endogenous and exogenous logics appears as the central objective of this analysis. To do this, it relies, in a constructivist approach, on the theoretical contributions of the sociology of the curriculum and of comparative education to shed light on the processes of discrimination that lead to heuristic intersections.

Keywords: History programs, National construction, Gabon, Senegal, Southern Francophonie, Endogenous and exogenous dynamics.

Introduction

Au sortir du « soleil des indépendances », les discours sur l'africanisation des systèmes éducatifs hérités de la colonisation se font jour et la contextualisation des programmes scolaires apparaît comme un enjeu majeur pour les États d'Afrique indépendants. L'effort de scolarisation massive initié dès les années 1960 s'accompagne de l'élaboration de projets de réformes visant à « africaniser » les programmes scolaires jugés encore trop proches de ceux de la puissance coloniale notamment ceux d'histoire (Sow, 2012). Ainsi, convaincue que l'éducation reste la clé du développement, la conférence de l'UNESCO organisée en 1961 à Addis-Abeba va impulser la dynamique du changement avec pour objectif de réaliser « un appariement entre l'éducation et la croissance économique susceptible d'enclencher le développement » (Nguema Endamne, 2011, p.33).

Le discours sur la scolarisation en Afrique n'a pas suffisamment souligné le caractère discriminant de l'école coloniale occasionnant de profondes différenciations sociales. En effet, en faisant le choix d'instruire seulement certaines couches sociales, cette institution sociale importée se caractérise par la raréfaction d'une offre scolaire considérée comme un « bien précieux » à véhiculer avec parcimonie. C'est pourquoi « l'école des indépendances » aura pour but de rompre avec l'école coloniale jugée dégradante et inégalitaire. La conférence des ministres en charge de l'éducation nationale de Bamako en 1965 va dessiner la voie de l'africanisation des programmes scolaires notamment ceux d'histoire.

Parler des programmes scolaires revient à interroger les formes socialisées des contenus d'enseignement considérés comme légitimes et dignes d'être transmis aux nouvelles générations. Orienter la réflexion dans ce sens, c'est inscrire la démarche dans la perspective de la sociologie du curriculum. En effet, cette sous-branche de la sociologie de l'éducation, appelée également nouvelle sociologie de l'éducation, se donne pour ambition d'analyser les logiques institutionnelles et actorielles qui président au choix des contenus à enseigner traduits dans les programmes scolaires. Ces derniers résulteraient d'un processus de confrontations et d'oppositions entre des logiques différentes et entre des groupes d'acteurs aux intérêts parfois divergents : l'écriture des programmes scolaires faisant ainsi référence à une arène de lutte sociale.

Dans cette perspective, la recherche retient comme embrayeur analytique la théorie du curriculum telle que développée par Basil Bernstein (1971) et Michaël Young (1997). Celle-ci préconise de considérer les programmes scolaires comme des constructions sociales situées et datées permettant de mettre en perspective les enjeux sociaux de la sélection des savoirs. Car, « la manière dont une société sélectionne, classe, distribue, transmet et évalue le savoir scolaire qui s'adresse au public reflète à la fois la distribution du pouvoir et les principes du contrôle social » (Bernstein, 1971, p.47).

Analysés sous l'angle de la comparaison internationale, les programmes scolaires apparaissent comme de véritables miroirs des dilemmes culturels des jeunes États indépendants au sud du Sahara. En effet, l'approche comparative présente un intérêt heuristique double. D'une part, elle permet la caractérisation et d'autre part, elle invite à la pondération. Car, « quel que soit l'horizon de sens qui est visé, le principe opérateur de connaissance de la comparaison est la discrimination : à partir de ce premier mouvement de séparation, on cherche ensuite à travers elle à éclairer ce qui rassemble et ce qui distingue » (Malet, 2008, p.179). De ce fait, l'exercice de la comparaison met en évidence des questions d'identité et d'altérité autorisant ainsi l'examen des projets de construction nationale retranscrits dans les programmes scolaires d'histoire au Gabon et au Sénégal. Aussi, le contexte de la mondialisation renouvelle des problématiques qui peuvent parfois être considérées comme désuètes. En effet, loin d'être un phénomène naturel, la mondialisation apparaît, au plan culturel, comme un puissant mouvement de diffusion d'idées, de principes et de valeurs labélisés universels. Or, dans des contextes sous influences, la maturation des projets nationaux semble être toujours d'actualité.

En rappel, le Gabon et le Sénégal sont deux anciennes colonies françaises qui ont hérité de la langue française comme langue officielle et langue d'enseignement. Dans ces deux contextes, le moment de la décolonisation est marqué par l'élaboration des programmes scolaires nationaux. Ces derniers devant prendre appui sur l'idée selon laquelle les nations africaines sont à bâtir. Ceci nous amène à clarifier le concept de nation dont le sens n'est pas toujours univoque.

Selon Ernest Renan (1997), la nation se définit comme une conscience morale qui transcende l'individu et qui rassemble la communauté autour de l'idée d'un passé commun et d'un destin partagé. Ainsi, la nation renvoie à un héritage : « les ancêtres nous ont fait ce que nous sommes » (Renan, 1997, p.31). De même, elle invite à développer une volonté commune dans le présent : « avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore » (Ibid.). De ce point de vue, la nation articule deux éléments temporels indispensables : une trace du passé glorieux et valeureux d'un peuple, et un élément actuel qui assure la mise à jour de son histoire et de ses symboles en vue d'assurer la pérennité dudit peuple. Autrement dit, « l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié beaucoup de choses » (Ibid., p.15). C'est pourquoi dans une perspective anthropologique, la nation est considérée comme : « une communauté imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine » (Anderson, 2002, p.19). En épousant cette approche définitionnelle de la nation, le présent projet de connaissance admet que le sentiment d'appartenance nationale implique un processus de transmission culturelle intergénérationnelle.

Dans ce mouvement, le rôle de l'école est fondamental, notamment celui des contenus d'enseignement. D'où le questionnement qui sert de fil conducteur à cette contribution : comment à partir des indépendances proclamées, le Gabon et le Sénégal construisent-ils leurs programmes scolaires ? Et, dans quelle mesure les contenus des programmes scolaires d'histoire participent-ils peu ou prou aux projets de construction nationale dans ces deux contextes culturels à l'ère de la mondialisation ?

Sur la base de ce qui précède, le présent article entend d'abord présenter l'appareillage méthodologique mobilisé avant de définir les enjeux de l'enseignement de l'histoire dans des contextes sous influence et discuter des résultats obtenus.

1. Éléments méthodologiques

La présente recherche s'articule, au plan méthodologique, autour une analyse comparée du contenu des programmes scolaires d'histoire du Gabon et du Sénégal. Celle-ci s'appuie sur les programmes d'histoire en vigueur dans chaque système éducatif. Le choix de la comparaison comme méthode d'investigation se justifie par la volonté de décentrer le regard et comprendre les réalités des contenus d'enseignement dans des contextes francophones soumis à diverses influences notamment à celle des politiques de mondialisation.

La méthode comparative à l'avantage de nuancer l'analyse et permet de produire des connaissances sur des contextes mal connus. Nous envisageons dans ce sens interroger les programmes scolaires d'histoire au Gabon et au Sénégal. Cette mise en perspective s'articule autour de l'analyse des programmes scolaires et des effets des politiques de mondialisation sur les processus de construction nationale dans des contextes culturellement et historiquement proches.

Les programmes scolaires retenus sont les programmes officiels d'histoire de l'ensemble du premier cycle de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire de la classe de 6^e à la 3^e. Autrement dit, notre analyse porte sur le collège dont le cursus s'achève par l'obtention du Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) au Gabon et du Brevet de Fin d'Études moyennes (BFEM) au Sénégal. L'obtention de ce diplôme marque la fin de la scolarité obligatoire. Il s'agit précisément des programmes d'histoire élaborés à partir des années 1990. Au Gabon, le dernier programme officiel d'histoire date de 1994 pendant qu'au Sénégal il est de 2012.

La démarche privilégie une analyse de contenu des différents programmes. Au sens classique, cette dernière renvoie à « un ensemble de technique d'analyse des communications visant, par des procédures systématiques et objectives de description du contenu des messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant de l'inférence de connaissances relatives aux conditions de production/réception (variables inférées) de ces messages » (Bardin, 2009, p.47). Dans sa version thématique, cette technique désigne « un ensemble de procédés de traitement particulier de l'information au sens où elle s'applique au matériel symbolique : il s'agit de convertir les phénomènes symboliques en données scientifiques » (Juan, 1999, p.193). De ce fait, l'analyse des programmes va donner lieu à la mise en lumière des occurrences liées à la problématique de la construction nationale. Pour ce faire, la grille d'analyse est construite autour des différents chapitres et leçons qui structurent les programmes officiels d'histoire.

2. Résultats

2.1. Enjeux de l'enseignement de l'histoire

La situation postcoloniale reste marquée au Gabon et au Sénégal par l'élaboration de plusieurs projets de réformes, notamment sur le plan curriculaire. C'est dans cette optique que l'histoire comme discipline d'enseignement s'est progressivement constituée dans ses deux États depuis l'époque coloniale. Contrairement à des disciplines comme la science physique et la biologie qui ont été introduites au collège seulement à partir des années 1970, l'enseignement de l'histoire est rendu obligatoire pour toute la scolarité, de l'école primaire à la fin du lycée depuis les premières heures de l'école en Afrique.

Aujourd'hui, les instructions officielles dans les deux contextes accordent à l'enseignement de l'histoire une heure de cours hebdomadaire et 1 de coefficient au collège. Aussi, les fonctions assignées à cet enseignement sont restées en l'état depuis les premières années de l'indépendance.

En effet, dans la perspective de l'africanisation des programmes scolaires, les premières instructions officielles des nouveaux États indépendants en matière d'enseignement de l'histoire disposent que cet enseignement doit répondre à la curiosité des élèves à l'égard du monde qui les entoure. Il doit développer le sentiment de solidarité avec les générations qui les ont précédés et les êtres qui vivent dans le même temps qu'eux. De plus, cet enseignement se donne l'ambition de favoriser la compréhension des autres dans le respect des différences et d'apprendre à se situer dans un monde en évolution pour mieux comprendre les problèmes qui s'y posent et, par là même, exercer les droits et respecter les devoirs de l'homme et du citoyen avec une conscience plus éclairée. Il s'agissait dès lors de proposer un enseignement qui soit ouvert sur le monde et qui puisse, en même temps, préparer les jeunes à devenir citoyen en cultivant entre autres, l'esprit de solidarité et le respect des différences. Les fonctions de cet enseignement sont donc orientées vers trois directions : une fonction mémorielle, culturelle et civique.

Cette triple finalité fait de l'enseignement de l'histoire une discipline scolaire où se joue non seulement des enjeux pédagogiques, mais aussi des enjeux sociopolitiques importants. En cela, sa participation à la construction nationale est attendue et primordiale. Car, elle sert à créer du lien entre les différentes générations, à asseoir un sentiment d'appartenance nationale à partir de la connaissance des faits et personnages historiques qui ayant marqué la vie de la communauté.

En situation postcoloniale caractérisée par un discours international en teinte d'universalisme et d'ouverture des frontières, la question de la construction nationale peut paraître obsolète et être considérée comme une forme de repli identitaire. Pourtant, dans les contextes autrefois colonisés, il n'en est pas toujours ainsi et elle demeure une question essentielle du fait que la colonisation a laissé en Afrique subsaharienne notamment, des États

morcelés et divisés. L'exemple du Gabon est édifiant à ce sujet et c'est en partie, pour cette raison, que les premières autorités gabonaises ne manqueront pas de scander et d'appeler, à travers la formule devenue depuis lors légendaire, « Gabon d'abord », à l'unité de tous les fils du pays, quelle que soit la contrée, l'appartenance religieuse, ethnique, etc. Cet appel à l'unité est perçu comme une condition sine qua non au développement économique et social du pays.

Ainsi, l'enseignement de l'histoire se trouve aujourd'hui confronté à une double ambition : conjuguer la nécessité de construction nationale et la volonté d'ouverture impulsée par les politiques de mondialisation en œuvre. Face à ce dilemme auquel tous les pays de l'Afrique subsaharienne sont aux prises, la présente contribution vise à examiner les choix fait par le Gabon et le Sénégal à partir de l'analyse des programmes d'histoire officiels au sein de l'école moyenne.

2.2. La construction nationale dans les programmes au Gabon : une place marginale

Les programmes officiels d'histoire au Gabon sont édités par l'Institut Pédagogique National (IPN) sous l'autorité du ministère en charge de l'éducation nationale. Ces programmes sont tenus d'être appliqués sur toute l'étendue du territoire. Dans la perspective de contextualiser des programmes jugés déconnectés de la réalité sociale gabonaise, quelques changements curriculaires ont été réalisés. La présente section se propose d'analyser les programmes scolaires d'histoire des quatre niveaux qui articulent l'école moyenne au Gabon. Il s'agit d'examiner le contenu des programmes définis depuis 1994, c'est-à-dire identifier les contenus d'enseignement. Les tableaux suivants permettent d'avoir une vue synoptique des contenus sélectionnés dans les programmes d'histoire par niveau de scolarité sur l'ensemble de l'école moyenne dont la durée est de 4 ans.

Tableau n°1 : Leçons consacrées à la Nation dans le programme de la classe de 6^e au Gabon

Intitulés des chapitres	Nombre de leçons	Non spécifique à la Nation	Centrées sur la Nation
Introduction générale : objet et intérêt de l'histoire – la notion de temps : du temps vécu au temps historique – la notion de chronologie : les grandes divisions de l'histoire. Construction d'une frise chronologique ou ligne des temps.	1	-	-
La préhistoire	2	1	1
Les civilisations de l'Afrique et de l'Asie	8	8	-
Le monde hellénique	5	5	-
Le monde romain	5	5	-
Total	31	30	1

Source : MEN, IPN, 1994.

Sur les 31 leçons qui articulent le programme officiel d'histoire pour la classe de 6^e, une seule porte sur l'idée de nation. Il s'agit d'une des leçons consacrées à l'étude de la préhistoire. Le programme prévoit de montrer aux élèves l'importance de l'Afrique comme berceau de l'humanité en insistant sur l'exemple gabonais de fouilles archéologiques. Mais, l'étude de la préhistoire est surtout portée sur la connaissance du néolithique. La majorité des leçons est axée sur l'ouverture au monde et aux civilisations extérieurs notamment au monde hellénique, romain et asiatique.

Tableau n°2 : Leçons consacrées à la Nation dans le programme de la classe de 5^e au Gabon

Intitulés des chapitres	Nombre de leçons	Non spécifique à la Nation	Centrées sur la Nation
Introduction générale : le monde au début du VII ^e siècle (l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Arabie, l'Europe chrétienne).	1	-	-
Le monde musulman	3	3	-
Les États et les Empires africains du VII ^e au XVI ^e siècle	8	7	1
L'Europe occidentale aux alentours de l'an mille	1	1	-
L'Europe occidentale du milieu du XI ^e siècle au milieu du XV ^e siècle	2	2	-
L'élaboration du monde moderne du milieu XV ^e à la fin du XVI ^e siècle	5	4	1
Total	20	17	2

Source : MEN, IPN, 1994.

Le programme de la classe de 5^e est dominé par les leçons (8/20) sur les États et les empires africains. C'est à l'intérieur de ce chapitre qu'on peut retrouver quelques notions sur la construction de la nation. On note notamment une leçon sur la dispersion du peuple bantou dans le royaume du Congo, les premiers contacts du Gabon avec l'Europe. En rappel, la population gabonaise est majoritairement du peuple bantou. Dans le chapitre sur l'élaboration du monde moderne, il est fait référence à la colonisation et à la traite négrière : deux phénomènes qui ont fortement impacté le pays. De façon globale, sur les 20 leçons sélectionnées dans le programme de la classe de 5^e seules 2 leçons sont susceptibles de faire référence aux fondements de la nation.

Tableau n°3 : Leçons consacrées à la Nation dans le programme de la classe de 4^e au Gabon

Intitulés des chapitres	Nombre de leçons	Non spécifique à la Nation	Centrées sur la Nation
Le monde au XVII ^e siècle	8	6	2
Le monde au XVIII ^e siècle	6	4	2
Les bouleversements en Amérique et en Europe (1774-1815)	6	6	-
Total	20	18	4

Source : MEN, IPN, 1994.

Sur les 20 leçons du programme de la classe, de 4^e seules 4 sont susceptibles d'aborder des sujets en lien avec la question de la nation notamment en revenant sur les problématiques de la traite négrière et de la colonisation déjà évoquées dans le programme de la classe de 5^e. En effet, le programme est essentiellement axé sur des connaissances étrangères au microcosme social et culturel gabonais. Les leçons se consacrent majoritairement (18/20) à l'occident notamment l'Europe et l'Amérique.

Tableau n°4 : Leçons consacrées à la Nation dans le programme de la classe de 3^e au Gabon

Intitulés des chapitres	Nombre de leçons	Non spécifique à la Nation	Centrées sur la Nation
L'Afrique et Madagascar dans la première moitié du XIX ^e siècle	4	3	1
L'Europe technicienne, sa prospérité et ses problèmes	5	5	-
Les impérialismes européens et les résistances	8	8	-
L'évolution mondiale de la fin du XIX ^e siècle au début du XX ^e siècle	5	5	-
La montée des nationalismes dans les pays colonisés et l'accession à l'indépendance	4	3	1
Total	26	24	2

Source : MEN, IPN, 1994.

Le programme de la classe de 3^e conforte le constat fait sur les niveaux précédents. En effet, sur les 26 leçons sélectionnées dans ce programme 24 portent sur des connaissances éloignées des problématiques de la construction nationale. Comme pour les autres niveaux de l'école moyenne au Gabon, le nombre de leçons susceptibles de traiter de la nation gabonaise en devenir est insignifiant (2/26). Aussi, en plus des mouvements de la colonisation et de la traite négrière développés dans les niveaux précédents, le programme de la classe de 3^e permet d'aborder d'autres aspects de l'histoire du peuple gabonais à savoir : ceux des résistances et de l'accession à l'indépendance.

Au total, sur les 97 leçons d'histoire recensées au premier cycle de l'enseignement secondaire général au Gabon, seulement 9 thématiques sont orientées sur l'histoire du peuple gabonais et par ricochet sur le projet de construction de la nation gabonaise. L'essentiel des savoirs est axé sur l'histoire de l'Europe, de l'Amérique et de l'Afrique en général.

2.3. La construction nationale dans les programmes d'histoire au Sénégal : une place affirmée

Dans la perspective de l'africanisation des programmes scolaires et plus encore de la construction des nations africaines, les contenus des programmes seront modifiés. Au Sénégal, ces modifications interviennent dès 1965 avec l'élaboration des programmes publiés dans le numéro spécial de l'Éducation sénégalaise en 1966 (Sow, 2012). Aujourd'hui, les programmes d'histoire en vigueur ont gardé la même organisation générale nonobstant quelques aménagements. Il est à préciser que les programmes considérés ici sont publiés en 2012. L'analyse qui suit permet d'en avoir une idée précise.

Tableau n°5 : Leçons consacrées à la Nation dans le programme de la classe de 6^e au Sénégal

Intitulés des chapitres	Nombre de leçons	Non spécifique à la Nation	Centrées sur la Nation
Introduction à l'étude de l'histoire : définition, sources, méthodes, chronologie, intérêt de l'histoire	1	-	-
Les civilisations préhistoriques	4	2	2
Les civilisations antiques africaines	7	7	-
Les civilisations antiques de l'Asie	3	3	-
Les civilisations antiques de l'Europe	7	7	-
Total	22	19	2

Source : MEN, DEMSG, 2012.

Sur les 22 leçons inscrites au programme de la classe de 6^e la majorité (19/22) des contenus porte sur des connaissances non spécifiques à la construction nationale. En effet, seules 2 leçons sont susceptibles de développer des contenus en lien avec la nation en privilégiant des notions articulées autour des éléments préhistoriques du pays.

Tableau n°6 : Leçons consacrées à la Nation dans le programme de la classe de 5^e au Sénégal

Intitulés des chapitres	Nombre de leçons	Non spécifique à la Nation	Centrées sur la Nation
Introduction : Le monde à la fin du VI ^e siècle	1	-	-
La civilisation musulmane	4	4	-
Les civilisations de l'Afrique occidentale du VII ^e au XVI ^e siècle	7	7	-
La Sénégambie du XI ^e au milieu du XVI ^e siècle	5	-	5
L'Europe et l'Amérique du XI ^e au XVI ^e siècle	5	5	-
Total	22	16	5

Source : MEN, DEMSG, 2012.

En classe de 5^e la réalité pédagogique n'est pas très différente de celle de la classe de 6^e. On note cependant que sur les 22 leçons du programme, 5 se rapportent aux problématiques liées à la construction nationale notamment le chapitre qui porte sur la Sénégambie. L'ensemble de ces éléments de connaissance contribue à transmettre aux élèves des récits du passé du pays.

Tableau n°7 : Leçons consacrées à la Nation dans le programme de la classe de 4^e au Sénégal

Intitulés des chapitres	Nombre de leçons	Non spécifique à la Nation	Centrées sur la Nation
Le monde au XVI ^e siècle	3	2	1
La traite négrière et ses conséquences	6	4	2
L'espace Sénégambien du VII ^e au XIX ^e siècle	4	-	4
L'Afrique du XVII ^e au XIX ^e siècle	5	3	2
L'Europe du XVII ^e au XIX ^e siècle	3	3	-
L'Amérique et l'Asie du XVII ^e au XIX ^e siècle	3	3	-
Total	24	15	9

Source : MEN, DEMSG, 2012.

La tendance observée dans le programme de 5^e se confirme en classe de 4^e. En effet, le programme de ce niveau donne à voir que sur les 24 leçons sélectionnées 9 sont consacrées à l'idée de construction nationale. Les éléments de connaissance qui sont ici privilégiés portent sur l'espace sénégambien, la traite négrière et la colonisation. Ces traces du passé permettent aux nouvelles générations d'apprécier les conséquences économiques, culturelles et sociales de ces phénomènes (traite négrière et colonisation) sur le devenir de leur nation.

Tableau n°8 : Leçons consacrées à la Nation dans le programme de la classe de 3^e au Sénégal

Intitulés des chapitres	Nombre de leçons	Non spécifique à la Nation	Centrées sur la Nation
La deuxième révolution industrielle et ses conséquences	4	4	-
L'impérialisme en Afrique	5	4	1
L'impérialisme dans le reste du monde	3	3	-
Conflits et révolutions au XX ^e siècle	7	4	3
Décolonisation et naissance du Tiers-monde	3	2	1
Total	22	17	5

Source : MEN, DEMSG, 2012.

Sur les 22 leçons du programme de 3^e, on constate un recul des leçons liées à l'idée de nation. En effet, les contenus sélectionnés montrent que le programme est essentiellement articulé autour des connaissances non spécifiques à la construction nationale. Cependant, 5 leçons portent sur l'idée de nation. Celles-ci font référence aux mouvements de résistance et de décolonisation du pays.

En somme, sur les 90 leçons sélectionnées sur l'ensemble de l'école moyenne au Sénégal 69 sont consacrées à des contenus non spécifiques à l'idée de construction nationale. On observe que les programmes font une place relativement faible aux connaissances centrées sur la nation. Du coup, sur l'ensemble du cycle 21 leçons sont susceptibles de proposer aux élèves des savoirs sur l'histoire du pays. Ces éléments sur lesquels la construction de la nation s'appuie entre autres pour développer auprès des élèves le sentiment d'appartenance à une communauté imagée et imaginée.

3. Discussion : de l'idée de nation à la nécessité d'un socle commun de connaissances

L'analyse des programmes d'histoire au Gabon et au Sénégal montre que les contenus sélectionnés sont essentiellement axés sur les connaissances extranationales. En effet, quel que soit le programme considéré ou le niveau d'études, les leçons choisies font la part belle aux connaissances ou à l'histoire de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique en général. Au regard de notre projet de connaissance, il importe de souligner que l'idée de nation est bien inscrite dans les programmes scolaires d'histoire même si la part qui lui est réservée est faible, voire marginale, en fonction des contextes. Au Sénégal par exemple les leçons consacrées à la construction nationale représentent à peine 19% de l'ensemble du programme. Au Gabon, cette part est encore plus insignifiante dans la mesure où les contenus en lien avec l'idée de nation ne mobilisent que 8% des programmes de l'école moyenne.

Ces résultats permettent d'entrevoir que la sélection des contenus accorde une place prééminente aux connaissances qui éloignent les nouvelles générations de leur patrimoine culturel et social intrinsèque. La comparaison permet d'établir que les programmes du Sénégal sont ceux qui accordent plus d'importance aux connaissances liées au passé du pays. Ces programmes sont donc plus susceptibles de susciter chez les apprenants un sentiment d'appartenance nationale. Dans cette optique, les programmes du Sénégal notamment ceux des classes de 5^e et 4^e donnent à voir que plusieurs leçons sont consacrées à l'histoire ancienne, moderne et contemporaine du pays. On retrouve des leçons liées à la colonisation, la traite négrière, aux mouvements d'émancipation et à l'histoire politique du pays. Tous ces éléments peuvent être considérés comme des supports utiles à la transmission de l'idée de nation auprès des élèves.

Les outils analytiques de la sociologie du curriculum permettent de décrypter les enjeux sociaux de la scolarisation notamment ceux de la sélection des savoirs. Cette analyse permet dans le cadre de cette contribution de souligner la place marginale ou peu affirmée des contenus d'enseignement en direction de l'histoire nationale. Or, l'école moyenne représente un palier fondamental des systèmes éducatifs mis en perspective. En effet, le premier cycle de l'enseignement secondaire marque la fin de la scolarité obligatoire dans les deux contextes. De plus, au regard des taux d'abandon et de décrochage scolaire enregistrés à ce niveau d'enseignement, il apparaît urgent de poser la question du socle commun de connaissances.

Considérant que moins de 50% d'une tranche d'âge obtient le baccalauréat au Gabon et au Sénégal (stats.uis.unesco.org), on peut faire l'hypothèse que le collège représente le lieu privilégié pour transmettre aux élèves, futurs citoyens les références essentielles pour ancrer l'idée de nation dans les consciences collectives. D'où la nécessité de définir un socle commun de connaissances perçu non comme base, mais plutôt comme référentiel. De telle sorte que chaque citoyen, quel qu'il soit ait un « background » lui permettant de s'intégrer dans la société, de s'y épanouir et de s'identifier aux autres membres de la communauté : une sorte de « SMIC

scolaire et culturel » pour reprendre les termes de C. Baudelot et R. Establet (2006). Cela passe par le partage du passé, des mythes fondateurs, de valeurs ; valeurs sur lesquelles se fonde la nation et grâce auxquelles tous les citoyens se reconnaissent.

Ainsi, un socle commun permettra à tous les élèves en fin de scolarité obligatoire de disposer d'un référentiel scolaire et culturel commun. De telle sorte que ceux qui poursuivent leur scolarité ne soient nullement « handicapés » et que ceux qui décident de s'orienter dans l'apprentissage d'un métier le fassent également sans complexe. Cette approche se donne l'ambition de conjuguer culture commune et justice sociale. L'objectif n'étant pas de tout apprendre, mais de bien apprendre ce qui n'est pas permis d'ignorer. C'est à ce prix que les nations sénégalaise et gabonaise pourront effectivement prendre forme et que le lien intergénérationnel se trouverait consolider.

À l'ère de la mondialisation, ces choix curriculaires semblent difficiles à s'opérer. En effet, la tendance à l'ouverture et à l'uniformisation des systèmes n'encourage pas à mettre l'accent sur la construction des nations déjà réalisée en Occident entre le XIXe et le XXe siècle. La construction de l'espace monde étant considérée aujourd'hui comme la seule référence digne d'intérêt.

Conclusion

En définitive, l'analyse comparée des programmes scolaires d'histoire au Gabon et au Sénégal a permis de comprendre que le processus de construction nationale initié au lendemain des indépendances n'a pas donné lieu à une inscription significative des contenus liés à l'historiographie nationale. Malgré le choix de plusieurs leçons relatives à l'histoire nationale, les programmes restent majoritairement articulés autour des connaissances extranationales. Dans ces conditions, la construction de la nation peine à être effective dans les deux contextes mis en perspective.

On observe cependant des dynamiques endogènes différentes. Celles-ci donnent à voir que les programmes du Sénégal disposent de plus de leçons (21) consacrées à l'idée de nation que les programmes du Gabon qui réservent seulement 9 leçons à l'histoire nationale. De toute évidence, les dynamiques exogènes marquées par les politiques de mondialisation impulsées au début des années 1990 semblent de façon décisive définir l'agenda curriculaire des différents systèmes. La nécessité d'ouverture au reste du monde prend le dessus sur la volonté de construire les nations africaines.

À travers la sélection des contenus d'enseignement d'histoire se trouve assurée la reproduction des mécanismes de dépendance culturelle vis-à-vis de l'ancienne métropole. En introduisant dans le curriculum formel, quelques leçons liées à la problématique de la nation, les programmes d'histoire font allusion à la volonté de construction nationale sans jamais aller jusqu'au bout du processus et renverser la tendance actuelle. Quel que soit le programme ou le contexte considéré la construction nationale apparaît comme secondaire dans le choix des contenus à enseigner. La référence au patrimoine national est simplement allusive, voire idéologique et peu décisive faisant de la problématique de la nation une question permanente dans ces contextes à l'autonomie relative.

Bibliographie

- ANDERSON B., 2002, *L'imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme*, Paris, La Découverte/Poche.
- BARDIN L., 2009, *L'analyse de contenu*, 2^e éd., Paris, PUF.
- BAUDELLOT C., & ESTABLET R., 2006, « Pour un SMIC scolaire et culturel », *Cahiers pédagogiques : Quel socle commun ?* 439, p. 26-27.

- BERNSTEIN B., 1971, "On the classification and framing of educational knowledge", in M. YOUNG (dir.), *Knowledge and control. New directions for the sociology of education*, London, Collier-Macmillan, p. 47-69.
- JUAN S., 1999, *Méthodes de recherche en sciences sociohumaines*, Paris, PUF.
- MALET R., 2008, *La formation comparée des enseignants : identité, apprentissage et exercice*, Francfort, Peter Land.
- NGUEMA ENDAMNE G. 2011, *L'école pour échouer. Une école en danger. Crise du système d'enseignement gabonais*, Paris, Publibook.
- RENAN E., 1997, *Qu'est-ce que la nation ?* Paris, Ed. Mille et une nuits.
- SOW M. M., 2012, « L'Afrique dans les programmes d'histoire de Bamako et Tananarive : contextes, enjeux et contenus », in C. LABRUNE-BADIANE, M.-A. DE SUREMAIN et P. BIANCHINI (Coord.), *L'école en situation postcoloniale*, (pp. 101-118), Paris, L'Harmattan Coll. « Études africaines ».
- YOUNG M., 1997, « Les programmes scolaires du point de vue de la sociologie de la connaissance », in J.-C. FORQUIN, *Les sociologues américains et britanniques*, Bruxelles, De Boeck, 1997.

Les compétences et les usages numériques des étudiants de l'Université Thomas SANKARA

Dimkêeg Sompasaté Parfait KABORÉ (Burkina Faso)

E-mail: parfait.kabore@uts.bf

P. Marie Bernadin OUEDRAOGO (Burkina Faso)

E-mail: bernadin.ouedraogo@uts.bf

Lucien ZAONGO (Burkina Faso)

E-mail : zaongolucien@yahoo.fr

Résumé

La présente étude vise à évaluer les compétences numériques des étudiants utilisant les outils numériques dans leurs activités d'apprentissage. Une enquête a été menée auprès de 373 étudiants de toutes les filières et de tous les niveaux de l'Université Thomas SANKARA. L'étude a été construite autour des concepts théoriques de l'adoption, des usages, de l'appropriation des TIC et des compétences numériques et informationnelles. L'analyse des données recueillies à partir d'approches statistiques descriptives révèle qu'en plus d'avoir accès aux outils numériques, les étudiants utilisent régulièrement Internet dans leurs activités d'apprentissage. Ils maîtrisent les logiciels et les applications bureautiques de conception de documents et utilisent régulièrement les outils de communication et particulièrement les réseaux sociaux dans leurs activités d'apprentissage. Enfin, les étudiants estiment avoir les compétences numériques et les compétences informationnelles leur permettant de bien les utiliser dans leurs activités de formation et d'apprentissage, et ce, par autodidactie.

Mots clés : compétences informationnelles, compétences numériques, usages du numérique, technologies éducatives.

abstract

This study aims to assess the digital skills of students using digital tools in their learning activities. A survey was conducted among 373 students from all fields and all levels of Thomas SANKARA University. The study was built around the theoretical concepts of adoption, uses, appropriation of ICT and digital and information skills. The analysis of the data collected through descriptive statistical approaches reveals that in addition to having access to digital tools, students regularly use the Internet in their learning activities. They master office software and applications for document design and regularly use communication tools, particularly social networks, in their learning activities. Finally, students feel they have the digital and informational skills to use them well in their training and learning activities and do so in a self-directed manner.

Keywords: informational skills, digital skills, digital uses, educational technologies.

Introduction

Le développement rapide et exponentiel des outils et des applications numériques dans le secteur éducatif a entraîné une modification radicale du rapport des enseignants et des

apprenants aux savoirs et aux méthodes d'enseignement et d'acquisitions des connaissances (E. Lacroix, 2005 ; T. Karsenti, 2009 ; S. A. Attenoukon, 2011, et S. Bennett et *al.* 2012). Les outils numériques sont omniprésents dans notre quotidien et modèlent nos manières de communiquer, de travailler, d'agir, de penser et surtout, d'apprendre (F. Messaoudi, 2013). Leurs usages et leurs appropriations par les étudiants nécessitent d'avoir des compétences numériques. Lesquelles compétences sont devenues indispensables dans l'enseignement supérieur au même titre que les compétences disciplinaires (S. Bachy, 2021).

Les compétences numériques s'observent à travers les habiletés d'usage raisonné du numérique par un individu pour répondre à des besoins éducatifs, professionnels et sociaux dans un environnement numérique en perpétuelle évolution (J. Yassine, 2012). Elles ne se limitent pas uniquement à des habiletés techniques, mais renvoient à la capacité d'un individu à employer et à combiner non seulement des habiletés techniques, mais aussi des habiletés cognitives et des habiletés collaboratives.

Les compétences numériques (CN) incluent alors les compétences informationnelles (CI) qui se résument à un ensemble de compétences qui permet à un individu de prendre conscience de l'existence d'un besoin d'information, de pouvoir l'identifier avec précision, de la trouver, de l'évaluer et de l'exploiter dans un contexte précis, et ce, dans l'optique de résoudre un problème. Les CN et les CI sont de plus en plus importantes dans le processus enseignement – apprentissage, sur le marché du travail et dans la société. Le numérique est bien ancré dans notre quotidien et constitue un outil essentiel dans notre rapport avec les membres de notre communauté.

Contrairement aux universités des pays développés qui ont choisi de former, de développer et de certifier les compétences numériques des élèves du post-primaire et des étudiants primo-entrants, les établissements d'enseignement secondaire et supérieur du Burkina Faso n'intègrent pas formellement le développement des compétences numériques dans les différents parcours de formation. Ces derniers intègrent librement le développement des compétences numériques dans la formation des apprenants. D'ailleurs pour la plupart de ces établissements, les compétences numériques se résument à des habiletés instrumentales telles qu'allumer un ordinateur, utiliser des applications bureautiques et effectuer des recherches à l'aide d'un navigateur (F. Michelot, 2020). Cette situation crée une hétérogénéité des compétences numériques des primo-entrants dans nos universités. Ces apprenants du 21^{ème} siècle qualifiés de « digitales natives » par M. Prensky (2001), ne sont pas les surdoués du numérique que l'on imagine parfois. Il est évident que la majorité des étudiants commencent leur cursus sans avoir les mêmes compétences numériques et informationnelles qui vont leur permettre de vivre, d'apprendre et de travailler dans une société profondément numérique.

Cette problématique a pris de l'ampleur pendant la pandémie due à la COVID-19. Ce, d'autant plus que les apprenants étaient perdus face au basculement rapide des formations en enseignement à distance en utilisant une grande variété d'outils numériques institutionnels pour assurer la continuité pédagogique (M. Trestini et *al.*, 2022). Dans cette situation, il est opportun d'évaluer les compétences numériques des étudiants utilisant les outils numériques dans leurs apprentissages et de décrire leurs usages du numérique dans l'optique de mieux les accompagner dans le processus enseignement-apprentissage. Cet article consacre une autoévaluation du sentiment de compétence des étudiants à l'égard des usages des outils numériques en situation d'apprentissage en contexte universitaire.

Ainsi, après la présentation de la méthodologie de l'étude, nous exposons les résultats qui seront suivis d'une discussion.

1. Méthodologie

L'étude des compétences numériques impliquerait que l'on procède soit par observation directe des usages numériques des étudiants, soit par approche expérimentale. La mise en

œuvre de ces deux approches s'avère difficile dans notre étude. Les compétences numériques s'évaluant de plusieurs manières et comme B. Poellhuber et R. Boulanger (2001), nous avons choisi d'évaluer celles des étudiants d'un point de vue subjectif, et ce, à partir de l'autoévaluation de leurs compétences à utiliser les outils et les applications numériques dans un contexte d'apprentissage.

1.1. Terrain, unité d'analyse et échantillonnage

Notre population d'étude fait référence aux étudiants de l'Université Thomas SANKARA en situation d'apprentissage. Nous avons adopté un échantillonnage à choix raisonné par quotas avec pour critères le niveau d'études des étudiants, le genre et leurs établissements d'origine. Ainsi un échantillon de 373 étudiants a été constitué et est composé de 84,5% d'étudiants et de 15,5% d'étudiantes dont plus de 50% des répondants ont moins de 25 ans. Selon l'établissement, l'échantillon est composé de 40,2% d'étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques (UFR/SJP), de 38,1% d'étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestions (UFR/SEG), de 13,1% d'étudiants de l'Institut de Formation Ouverte et à Distance (IFOAD) et de 8,6% d'étudiants d'autres composantes de l'Université comme l'indique le tableau suivant.

Tableau 1 : Répartition de la population d'étudiantes répondante par UFR ou Institut

	Effectifs	% Obs.
UFR/SJP	150	40,2%
UFR/SEG	142	38,1%
IFOAD	49	13,1%
CPGE	0	0%
UFR/ST	0	0%
Autres	32	8,6%
Total	373	100%

Source : Données du terrain, juillet-août 2020.

En fonction du niveau, notre échantillon est composé de 28,2% d'étudiants en Licence 1^{ère} année (L1), de 12,1% d'étudiants en Licence 2^{ème} année (L2), de 18,8% d'étudiants en Licence 3^{ème} année (L3), de 17,4% d'étudiants en Master 1^{ère} année (M1), de 10,7% d'étudiants en Master 2^{ème} année (M2) et de 12,6% de doctorants comme le présente le graphique ci-dessous.

Graphique 1 : Répartition des répondants par niveau d'étude

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

1.2. Instrumentation

Pour notre recherche qui est de type quantitatif, nous avons utilisé principalement l'enquête par questionnaire comme outil de collecte de données. C'est en s'inspirant des questionnaires utilisés dans des études empiriques récentes relatives aux compétences numériques des étudiants et des enseignants, mais aussi pour évaluer les déterminants de l'adoption et des usages éducatifs des outils numériques des apprenants, des enseignants (C. Nucci-Finke, 2015 et D. Abdou, 2015), que nous avons conçu le questionnaire de cette étude. Cela a permis de mesurer sur la base des compétences déclarées des étudiants, leurs maîtrises des outils numériques et l'importance de ces outils dans leurs apprentissages. La variable « expérience d'utilisation des outils numériques » est aussi appréhendée dans la formulation des questions en termes d'utilisation, du type d'outils utilisés, de temps, de lieu ou de fréquences hebdomadaires d'accès et d'utilisation des outils numériques et d'Internet. L'intention d'appropriation et d'utilisation des outils numériques par les étudiants dans leurs apprentissages a pu aussi être révélée.

1.3. Analyse des données

Nous avons bâti notre stratégie d'analyse des données à partir d'approches statistiques descriptives. C'est une technique qui permet de résumer les données brutes collectées à l'aide de techniques statistiques. Il existe trois principales catégories d'outils pour réaliser l'analyse descriptive des données : « les mesures de tendance centrale », « les mesures de dispersion et de position » ainsi que « les analyses de fréquences » (T. Rajotte, 2019).

En effet, l'approche par la statistique descriptive a servi à décrire les caractéristiques de notre échantillon, l'accessibilité des étudiants échantillonnés aux outils numériques, leurs habitudes dans l'utilisation de ces outils et les caractéristiques des usages éducatifs des outils numériques par ces étudiants.

2. Résultats

La fréquence et le volume d'utilisation des outils et des applications numériques sont des indicateurs qui peuvent nous aider à décrire les compétences numériques et informationnelles des étudiants. Aussi, la possession d'un outil numérique et l'accès à Internet sont des conditions nécessaires aux usages des outils numériques. Pour ce faire, les analyses portent respectivement sur l'accès aux outils numériques et à leur utilisation par les étudiants, l'accès à Internet et leur utilisation par les étudiants et les usages des outils numériques par les étudiants en situation d'apprentissage.

2.1. Accessibilité aux outils numériques

Plus de la moitié (76,9%) des étudiants de l'Université Thomas SANKARA déclarent avoir accès à un ordinateur et prioritairement à domicile (68,6%), dans un « Cybercafé » (27,9%) et à l'Université (15,3%).

La majorité des étudiants (91,4%) ayant accès à un ordinateur disposent effectivement d'un ordinateur à domicile, et 80,7% des étudiants peuvent y accéder à l'Université contre un accès de 70,2% dans un cybercafé (Tableau 2). Le taux élevé d'équipement en outils numériques à domicile s'explique par le fait que les ménages burkinabè en milieu urbain sont de nos jours bien équipés, et ce, à la suite de la baisse du coût des produits informatiques au Burkina Faso.

Tableau 2 : Possession et lieu d'accès à un ordinateur

Avez-vous accès à un ordinateur →	Oui	Non	Total
Le lieu d'accès... ↓	% Obs.	%Obs.	%Obs.
à votre domicile	91,4%	8,6%	100%
à l'Université	80,7%	19,3%	100%
au Cyber	70,2%	29,8%	100%
autre	65,1%	34,9%	100%

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

Les données du graphique 2 suivant confirment que les étudiants de l'Université Thomas SANKARA sont bien équipés en outils numériques. Plus de la moitié des étudiants disposent d'un outil numérique mobile : 83,1% des étudiants possèdent un téléphone portable avec accès Internet et 33,8% sont équipés d'un ordinateur portable avec accès Internet. Ce taux d'équipement des étudiants en outils numériques est très important et permet sans doute d'installer une culture numérique universitaire pour créer les conditions de réussite d'un projet d'intégration pédagogique des outils numériques dans le processus apprentissage-formation.

Graphique 2 : Possession d'un outil numérique

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

Les étudiants ont une forte tendance à s'équiper en outils numériques, mais il ressort de notre sondage qu'il existe une différence de niveau d'équipement en fonction du niveau d'étude. Les taux d'équipement en téléphones portables avec accès Internet et en ordinateur portable avec accès Internet sont respectivement pour les Doctorants de 96% et de 57%, pour les M2 de 80% et de 63%, pour les M1 de 86% et de 63% et pour les L3 de 89% et 17%.

Les étudiants dont les niveaux sont élevés c'est-à-dire ceux qui sont en année terminale possèdent plus d'outils numériques. Cette situation s'explique non seulement par le fait qu'ils ont un volume important d'activités d'apprentissages, mais aussi par le fait qu'ils en ont le plus besoin pour réaliser leurs travaux de fin d'études.

Par ailleurs, les fréquences d'utilisation des outils numériques montrent que les étudiants utilisent plus l'ordinateur à la maison (Tableau 3). Cela s'explique par le fait que 68,6% des étudiants interrogés ont accès un ordinateur à domicile. En revanche, le nombre moyen hebdomadaire d'heures d'utilisation de l'ordinateur à l'Université et au cybercafé est faible. Il est de 5,9% à l'Université et de 2,3% au cybercafé. Néanmoins, il faut retenir que la répartition du nombre d'heures d'utilisation hebdomadaire de l'ordinateur à l'Université par les étudiants est beaucoup dispersée, et ce, avec un coefficient de variation de l'ordre de 212,47%.

Ces données recueillies par le biais des variables « temps » et « fréquences » d'utilisation de l'ordinateur sont appropriées et adéquates pour nous permettre de décrire l'enracinement des habitudes et comportements contextuels d'utilisation des outils numériques.

Tableau 3 : Temps moyens hebdomadaires d'utilisation d'un ordinateur en heure par les étudiants selon le niveau d'étude et le lieu d'utilisation

Lieu d'utilisation de l'ordinateur →	à la maison	à l'Université	dans un cybercafé
Niveau d'étude ↓			
L1	8,1	2,8	3,2
L2	9,2	3,0	3,4
L3	7,6	2,6	2,4
M1	17,8	5,5	1,6
M2	23,3	12,6	0,7
Doctorat	20,4	15,6	1,4
Autre	8,0	6,0	0,0
Moyenne / échantillon	13,0	5,9	2,3

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

Nous retenons que le temps passé par semaine par les étudiants de l'Université Thomas SANKARA à utiliser un ordinateur est révélateur de l'importance et de l'intérêt de l'ordinateur dans leurs activités d'apprentissages. Les étudiants en année terminale, les L3, M1, M2 et les doctorants passent plus de temps par semaine à utiliser un ordinateur que les autres étudiants. Les étudiants en M2 et les doctorants consacrent respectivement en moyenne 36,7 heures et 38,6 heures par semaine à utiliser un ordinateur pour leurs activités d'apprentissage et surtout de recherche pour le mémoire et la thèse. Les étudiants en licence, les L2 et les L3 passent en moyenne respectivement 23,7 heures et 11,6 heures par semaine à utiliser un ordinateur.

2.2. Accès et utilisation d'Internet par les étudiants

L'accessibilité à Internet à l'Université et en dehors de l'Université donne aux étudiants la possibilité d'utiliser de manière permanente les ressources éducatives libres et scientifiques riches et variées.

La connectivité de manière générale est faible à l'Université Thomas SANKARA. Cette situation s'observe à travers le taux de connectivité des étudiants à l'intérieur de l'Université. Seulement 17,7% des étudiants interrogés affirment avoir accès à Internet à l'Université. Parmi les étudiants ayant accès à la connexion à l'Université, 6% sont en L1, 11% en L2, 14% en L3, 38% en M1, 23% en M2 et 23% de doctorants.

La faible représentativité des étudiants en première année de licence peut s'expliquer par le manque d'un service d'assistance ou la méconnaissance de l'environnement universitaire par ces derniers. Le graphique 3 donne les détails de l'accès à l'Internet en fonction du niveau d'étude.

Graphique 3 : Accès à Internet en fonction du niveau d'étude

La relation est très significative. $p\text{-value} = < 0,01$; $\text{Khi}^2 = 33,4$; $\text{ddl} = 6$.

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

Au-delà de la disponibilité, de la connectivité se pose le problème de la qualité de la connexion. En effet, 59,1% des étudiants interrogés estiment que le débit de la connexion à l'Université Thomas SANKARA est moyen et 28,8% des étudiants pensent que la connexion est faible. Seulement, 9,1% des étudiants admettent que la connexion est de bonne qualité.

Il ressort de nos données que les étudiants passent en moyenne 19,1 heures sur Internet à la maison et 6,4 heures à l'Université. Ce qui confirme que la majorité d'entre eux ont plus accès aux outils TIC à domicile qu'à d'autres lieux.

Aussi, nos données montrent que les étudiants de l'Université Thomas SANKARA passent en moyenne 28,1 heures par semaine à « naviguer » (Tableau 4). Cette moyenne révèle l'intérêt que les étudiants ont pour Internet. Il faut cependant relativiser cette moyenne, et ce, au regard de la forte dispersion du temps consacré par les étudiants à utiliser Internet pour de diverses activités. La médiane, qui est de 14 heures, indique que 50% des étudiants de l'Université Thomas SANKARA passent au moins 14 heures par semaine à utiliser Internet.

Tableau 4 : Temps moyens hebdomadaires d'utilisation d'Internet par les étudiants selon le niveau d'étude et le lieu d'utilisation

Niveau d'étude	à la maison	à l'Université	dans un cybercafé	au total	
				Moyenne	Médiane
L1	18,4	5,3	3,1	28,6	9,0
L2	20,5	5,5	4,0	25,6	11,0
L3	21,2	6,4	2,7	29,0	12,0
M1	21,3	6,2	2,8	30,8	16,0
M2	22,1	5,7	0,9	27,6	16,0
Doctorat	12,2	11,0	1,0	24,7	16,0
Autre	6,0	4,0	0,0	10,0	10,0
Moyenne / Échantillon	19,2	6,4	2,6	28,1	14,0

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

En somme, les étudiants de l'Université Thomas SANKARA en plus d'avoir accès aux outils numériques ont également accès et l'utilisent régulièrement.

2.3. Compétences numériques et recherche d'information sur le web

2.3.1. Formation et compétences numériques des étudiants

À l'ère de l'omniprésence des outils numériques, les compétences numériques sont non seulement nécessaires pour la réussite des études, mais aussi capitales pour l'insertion socioprofessionnelle. Au-delà des usages courants, la maîtrise des outils numériques est indispensable pour la réussite des études.

Avant d'entrer à l'Université Thomas SANKARA, 45% des étudiants affirment avoir suivi une formation en Informatique et la majorité (95,8%) a reçu une formation en traitement de texte. Cependant, 55% des étudiants interrogés affirment n'en avoir pas bénéficié.

En plus de leurs maîtrises de certains outils numériques, les étudiants (71%) de l'Université savent utiliser Internet par autodidactie. Seulement 9,4% des étudiants ont été formés au sein de leur établissement d'origine.

Parmi les étudiants qui sont rompus à l'utilisation d'Internet par « autoformation », 73% d'entre eux sont de l'UFR/SEG, 69% sont de l'UFR/SJP et 65% sont de l'IFOAD (Tableau 5).

Tableau 5 : Formation à l'utilisation d'Internet reçue avant d'entrer à l'Université et par UFR.

UFR ou Institut	Formation à l'utilisation d'Internet				
	Je n'ai pas appris à utiliser Internet	Je me suis formé avec l'aide d'un ami	Je me suis formé seul	J'ai reçu une formation au lycée	J'ai reçu une formation d'un autre organisme (Indiquez lequel)
UFR/SJP	13%	20%	69%	11%	5%
UFR/SEG	6%	19%	73%	11%	9%
IFOAD	4%	20%	65%	6%	27%
CPGE	0%	0%	0%	0%	0%
UFR/ST	0%	0%	0%	0%	0%
Autre	3%	16%	81%	3%	13%
Total	8%	19%	71%	9%	10%

La relation est très significative. $p\text{-value} = < 0,01$; $\text{Khi}^2 = 27,3$; $\text{ddl} = 12$.

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

La configuration des compétences numériques des étudiants s'explique par le fait que la priorité des établissements d'enseignement secondaire est de former les futurs étudiants en habiletés instrumentales et procédurales en informatique et non à l'intégration pédagogique des outils numériques.

Malgré l'importance de l'intégration pédagogique des outils numériques et le nombre élevé (55%) des futurs étudiants qui n'ont pas reçu de formation en informatique dans leurs établissements d'origine, l'Université n'offre pas aussi des possibilités de formation à l'usage des TIC. Les étudiants sont bien obligés de s'autoformer ou d'apprendre à l'aide des pairs. Sur les 373 étudiants interrogés, il ressort clairement que 71,3% des étudiants ne suivent pas une formation en informatique au sein de leur faculté.

Parmi les étudiants qui n'ont pas accès à une formation en informatique, la majorité est celle des premières (L1) et deuxièmes (L2) années. Ils sont respectivement de 90% d'étudiants de L1 et de 80% d'étudiants de L2 (Tableau 6).

Tableau 6 : Formation en informatique en faculté par rapport au niveau d'étude

Niveau d'étude	Formation en informatique en faculté ?		
	Oui	Non	Total
L1	10%	90%	100%
L2	20%	80%	100%
L3	44%	56%	100%
M1	42%	58%	100%
M2	40%	60%	100%
Doctorat	26%	74%	100%
Autre	100%	0%	100%
Total	29%	71%	

La relation est très significative. $p\text{-value} = < 0,01$; $\text{Khi2} = 37,5$; $\text{ddl} = 6$.

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

Malgré le manque de formation révélé par notre sondage, il ressort de cette même étude que les étudiants de l'Université Thomas SANKARA maîtrisent et utilisent, fréquemment les outils TIC dans divers lieux. En effet, nos données indiquent que la majorité des étudiants (plus de 67%) de l'Université Thomas SANKARA maîtrise les logiciels d'accès à Internet et au web. Aussi, ils sont plus de 59% qui ont des compétences dans l'utilisation des outils de communication et une proportion importante (58,80%) qui maîtrise les logiciels bureautiques.

Au-delà de leurs maîtrises, les étudiants utilisent-ils fréquemment les outils numériques et à quel endroit ? L'étude de la fréquence d'utilisation des outils numériques permettra de confirmer l'hypothèse des compétences numériques des étudiants de l'Université Thomas SANKARA, et ce, malgré leurs besoins de formation à l'utilisation des TIC dans leurs activités d'apprentissages.

Il ressort de nos données que les étudiants utilisent fréquemment l'ordinateur à 62,2% à la maison « plusieurs fois par semaine », à 33% « plusieurs fois par semaine » à l'Université et à 18% « une fois dans le mois » dans un cybercafé. Aussi, il faut retenir que les étudiants utilisent fréquemment les outils numériques en dehors de l'Université. Ils sont 52% à affirmer n'avoir jamais utilisé un ordinateur à l'Université.

En définitive, les étudiants de l'Université Thomas SANKARA ont accès aux Outils TIC, les maîtrisent dans leur majorité et les utilisent fréquemment à domicile et à l'Université. Les compétences numériques actuelles supposent-elles qu'ils possèdent également des compétences informationnelles ?

2.3.2. Les compétences informationnelles des étudiants

En plus des compétences numériques, les étudiants doivent être capables de définir un besoin contextuel en informations, de les rechercher, de les trouver et de les utiliser en situation d'apprentissage. Pour l'UNESCO (2006), ces aptitudes qualifiées de « compétences informationnelles » sont très capitales pour l'éducation à l'ère du web dynamique et sont indispensables pour un usage éthique des informations recherchées et trouvées sur Internet.

La majorité des étudiants (98,7%) sondés effectuent des recherches sur Internet pour des activités d'apprentissages. Ceux en fin de cycle soient 77% des doctorants et 70% des étudiants en M2 affirment effectuer fréquemment des recherches sur internet dans le cadre de leurs activités d'apprentissage et de recherche. Cependant, 51% des étudiants en L3 déclarent effectuer souvent des recherches dans le cadre de leurs apprentissages. (Tableau 7).

Ces taux laissent entrevoir les aptitudes informationnelles autodéclarées des étudiants de l'Université Thomas SANKARA.

Tableau 7 : Fréquence des recherches sur Internet en fonction du niveau d'étude

Niveau d'étude	Fréquence des recherches				Total
	À chaque fois que je travaille	Souvent	Rarement	Jamais	
L1	43%	45%	10%	3%	100%
L2	51%	44%	4%	0%	100%
L3	41%	51%	4%	3%	100%
M1	63%	37%	0%	0%	100%
M2	70%	30%	0%	0%	100%
Doctorat	77%	23%	0%	0%	100%
Autre	100%	0%	0%	0%	100%
Total	54%	40%	4%	1%	

Source : Données du terrain, juillet-août 2020.

Pour les recherches d'information, les étudiants utilisent Google à 97,1%, suivis de YouTube à 40,5% et de Google Scholar à 29%. Ils sont seulement 12,6% à utiliser Yahoo pour effectuer des recherches d'informations relatives à leurs activités d'apprentissages.

Nous tirons la conclusion que Google, métamoteur de recherche généraliste, reste le principal outil utilisé par les étudiants pour effectuer des recherches d'informations relatives à leurs activités pédagogiques. Contrairement aux habitudes, YouTube, arrive en deuxième position, car cet outil offre l'avantage de fournir des ressources vidéo pédagogiques complémentaires pour les activités d'apprentissages. Cette situation est confirmée par le fait que 41,8% des étudiants de l'Université Thomas SANKARA interrogés utilisent principalement Internet pour trouver de l'information et des ressources documentaires pour réaliser leurs travaux universitaires (Graphique 4). Les natifs du numérique peuvent accéder à une grande diversité d'information et de ressources en ligne en combinant l'utilisation des technologies modernes et le « web 2.0 » (M. Prensky, 2001).

Graphique 4 : Moyens utilisés pour trouver de l'information et des ressources documentaires

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

Les étudiants utilisent Internet fréquemment pour effectuer des recherches relatives à leurs activités d'apprentissages. Ils consacrent respectivement par semaine en moyenne 12,8 heures de temps à utiliser Internet pour des activités d'apprentissages et de recherche à la maison, 5,10 heures à l'Université et 2,60 heures dans un cybercafé. Il apparaît clairement que les étudiants utilisent majoritairement Internet à domicile. Cette situation s'explique par le fait que 83,1% des étudiants disposent d'un téléphone portable avec accès Internet et par le faible débit de la connexion d'Internet à l'Université. La fréquence d'utilisation des outils numériques et

d'Internet par les étudiants dans un contexte d'apprentissage révèle qu'ils utilisent principalement des outils numériques mobiles et Internet mobiles.

2.3.3. Autoévaluation du degré d'importance des outils numériques

La majorité des étudiants interrogés (95%) estime qu'il est important d'utiliser Internet et les outils numériques pour leurs activités d'apprentissages en classe et en dehors de la classe. Il ressort également de nos données qu'une forte proportion des étudiants (90%) sont convaincus de leur maîtrise d'Internet et des outils numériques et se sentent compétents à les utiliser dans leurs activités d'apprentissages.

Les résultats du tableau 8 indiquent qu'au-delà de l'importance des outils numériques, plus de 90% des étudiants déclarent non seulement pouvoir effectuer des recherches appropriées et efficaces sur Internet pour leurs activités d'apprentissages et de recherche, mais aussi estiment être capable d'évaluer de manière critique la qualité des sources d'informations trouvées. Aussi, nous notons que plus de 90% des étudiants estiment pouvoir utiliser les outils numériques, comme outils d'apprentissage et d'accès aux ressources numériques spécifiques à leur spécialité de formation. En plus, ils estiment être capables de pouvoir construire un fonds documentaire numérique lié à leurs activités d'apprentissage en utilisant les outils numériques.

Tableau 8: Autoévaluation des compétences numériques et informationnelles des étudiants

	N'est pas important	Important
Effectuer des recherches pertinentes et efficaces sur Internet pour vos activités d'apprentissages et de recherche	3%	98%
Évaluer de manière critique la qualité des sources d'informations trouvées sur Internet.	10%	91%
Apprendre par moi-même le fonctionnement de nouveaux logiciels.	11%	88%
Utiliser les TIC comme outils d'apprentissage et d'accès aux ressources numériques spécifiques à ma spécialité de formation.	4%	96%
Construire un fonds documentaire numérique lié à mes activités d'apprentissage en utilisant les TIC.	9%	91%
Total	8%	93%

Source : Données du terrain, juillet-août 2020

Les étudiants ont une conception et une attitude favorable de l'usage des outils numériques pour la réalisation de leurs activités de recherche et d'apprentissage. Ils ont non seulement accès aux outils numériques et Internet, mais estiment surtout avoir les compétences numériques et informationnelles leur permettant de bien les utiliser dans leurs activités de formation et d'apprentissage.

3. Discussion

L'étude des compétences numériques et informationnelles des étudiants de l'Université Thomas SANKARA a nécessité l'analyse de l'accessibilité aux outils TIC, l'accessibilité et l'utilisation d'Internet par les étudiants et enfin l'analyse de l'importance et du degré de maîtrise des outils numériques utilisés.

Au niveau de l'accessibilité, la majorité des étudiants ont accès aux outils numériques mobiles et principalement à domicile. Le taux d'accès aux outils numériques est comparable à celui de la population burkinabè, qui se situe autour de 64% (INSD, 2015). Ce taux assez élevé d'accès aux outils numériques par les étudiants s'inscrit réellement dans la tendance générale des nouvelles générations d'apprenants, qualifiées de "natifs du numérique" par M. Prensky (2001) et N. Roy *et al.* (2018). Ces résultats s'inscrivent dans la même lignée que ceux de

Prensky qui ont montré que « les natifs numériques » sont des personnes qui sont nées entourées d'outils numériques et qui les consomment massivement.

En plus d'avoir accès aux outils numériques, les étudiants ont également accès et utilisent régulièrement Internet par leurs propres moyens à l'Université et en dehors de l'Université. L'accès à Internet par les étudiants se fait, dans la plupart du temps, depuis leur domicile, en faculté ou dans un cybercafé (H. Ait Kaikai, 2014). L'utilisation d'Internet par cette jeune génération d'étudiant est variée et est relative aux usages relationnels (Facebook, WhatsApp, etc.), aux transactions financières et aux opérations bancaires et aux usages ludiques (CEFRIO, 2011 et 2012).

L'analyse des compétences numériques révèle que, la majorité des étudiants interrogés affirment maîtriser les logiciels bureautiques. Cette situation s'explique par le fait que les formations en informatique des apprenants se sont limitées à l'apprentissage des parties de l'ordinateur, à l'utilisation des applications et des logiciels bureautiques (T. Karsenti et S. Tchameni Ngam, 2009). L'intégration pédagogique des outils numériques, c'est aussi aller au-delà de la formation en informatique et des logiciels et amener les élèves à utiliser le numérique pour apprendre. Ils maîtrisent aussi, les logiciels d'accès à Internet et les outils de communication, et ce, par autodidactie. B. Poellhuber *et al.*, (2012) confirme ce constat en affirmant que la maîtrise des outils numériques par les étudiants reste stable et se résume à l'utilisation de la suite bureautique, de la navigation et de la recherche sur Internet, du réseautage social et de la communication électronique.

L'analyse des compétences informationnelles a montré que les étudiants utilisent Internet pour effectuer des recherches dans le cadre de leurs activités d'apprentissage et de recherche. Pour ce faire, ils utilisent majoritairement et à domicile le métamoteur Google comme outil de recherche, suivi de YouTube et de Google Scholar. Ces résultats sont proches de ceux de B. Poellhuber *et al.*, (2012), de H. Ait Kaikai (2014) et de K. Aillerie (2015), qui ont montré que pour les recherches d'information, les étudiants préfèrent utiliser prioritairement les moyens électroniques (Google et Wikipédia). Pour ces auteurs, la plupart des étudiants utilisent des informations générales collectées sur Internet dont les sources ne sont pas fiables, et ce, par manque de compétences. Nos résultats sont proches de ceux de B. Poellhuber *et al.*, qui ont montré que les compétences numériques constituent un processus et font référence à l'ensemble des compétences nécessaires pour que l'étudiant dans un contexte spécifique soit en mesure d'identifier clairement l'information recherchée, de la rechercher, de la traiter efficacement et d'en faire un usage éthique et légal.

Certes, la majorité des étudiants savent utiliser les outils numériques pour des tâches d'apprentissages et de recherche d'information, mais cette utilisation n'obéit pas au schéma classique de la définition des compétences informationnelles. D'ailleurs, ils ont principalement acquis leurs habiletés par autoformation. D'où la nécessité de développer leurs compétences informationnelles. Il s'agira de leur apprendre à « savoir s'approprier l'information, c'est-à-dire sélectionner les sources pertinentes, d'en tirer profit (répondre à ses questions à partir de l'information recueillie), et de reconnaître diverses sources d'information, c'est-à-dire explorer des sources variées et comprendre l'apport de chacune » (T. Karsenti et G. Dumouchel (2011).

Bien que les étudiants de l'Université Thomas SANKARA aient accès aux outils numériques et Internet, malgré leur maîtrise des logiciels bureautiques (traitement de texte, PowerPoint...) et de navigation sur Internet, nous affirmons comme S. Bachy (2021) que les étudiants n'ont pas été formés avant et après leurs entrées à l'Université aux compétences numériques et aux techniques de recherche d'information leur permettant d'avoir les compétences informationnelles nécessaires. Elles sont aujourd'hui indispensables dans le processus enseignement apprentissage.

Pour ce faire, il est alors nécessaire de former les étudiants aux compétences numériques et informationnelles. Il s'agit donc de montrer aux étudiants ce que l'on peut faire avec les outils

numériques et Internet dans les activités d'apprentissages. Ainsi, les formations proposées devraient être en adéquation avec les exigences et les attentes des étudiants en renforçant leurs compétences informationnelles et dans le sens de H. Ait Kaikai (2014), celles relatives à l'analyse et au traitement de l'information et à la manipulation des ressources numériques.

Conclusion

Nous nous sommes intéressés dans cette étude à l'autoévaluation des compétences numériques des étudiants et à leurs usages des outils numériques dans leurs activités d'apprentissages. L'étude avait pour objectif d'évaluer les compétences numériques des étudiants utilisant les outils numériques dans leurs activités d'apprentissages. L'étude des compétences numériques et informationnelles des étudiants a nécessité l'évaluation de l'accessibilité aux applications et aux outils numériques, l'accessibilité et l'utilisation d'Internet par les étudiants et enfin l'analyse du degré de maîtrise des outils numériques utilisés. En effet, l'évaluation de l'accessibilité des TIC à l'Université montre que les étudiants ont accès aux outils numériques mobiles en dehors et au sein de l'Université par leurs propres moyens. Ce qui sous-entend que les facultés et bien sûr l'Université sont faiblement équipées en outils numériques. En plus d'avoir accès aux outils numériques, les étudiants ont également accès et utilisent régulièrement Internet aussi, par leurs propres moyens pour effectuer des recherches d'informations dans le cadre de leurs activités d'apprentissages. L'outil le plus maîtrisé pour les recherches est bien évidemment, le métamoteur de recherche généraliste « Google ». Les informations collectées sur Internet sont issues des bases de données, des revues scientifiques et d'autres sites web dont les sources ne sont toujours pas fiables. Cela s'explique éventuellement par un manque de compétences informationnelles et/ou par méconnaissance de l'existence de sites et d'outils spécifiques dédiés à l'accès à l'information scientifique.

Sur le plan organisationnel, les résultats de cette recherche pourraient contribuer au développement des compétences numériques des étudiants par l'accompagnement en équipement et par l'intégration des formations en compétences numériques et informationnelles au cursus universitaire des primo-entrants et des étudiants en fin de cycle de chaque niveau de formation à l'Université Thomas SANKARA.

Les compétences numériques des étudiants sont incontournables dans l'enseignement supérieur (H. Bachy, 2021). Il est donc nécessaire d'intégrer le numérique dans la formation des étudiants de manière disciplinaire et transversale (M. Benali *et al.*, 2018) afin de les préparer à affronter les exigences éducatives, sociales et professionnelles et à l'omniprésence des outils numériques.

L'étude des compétences numériques et informationnelles est très complexe sur le plan méthodologique et nécessite une approche basée sur la recherche-action ou sur l'étude de cas (D. S. P. Kabore, 2021). Notre approche a consisté à une autoévaluation du niveau de maîtrise des outils numériques des étudiants par le biais des questions à échelle de Likert. Néanmoins, notre approche nous a permis d'une part d'analyser l'équipement en outils numériques, l'accessibilité et l'utilisation d'Internet par les étudiants et d'autre part d'analyser les compétences numériques et celles informationnelles des étudiants. Il est donc nécessaire de poursuivre la réflexion sur l'adaptabilité des compétences numériques des étudiants au marché du travail local et régional. Une autre étude pourrait s'intéresser aux influences des compétences numériques sur la réussite des étudiants et leurs employabilités.

Références bibliographies

ABDOU David, 2015, *Les facteurs individuels et organisationnels affectant l'acceptation du E-learning : étude empirique au sein d'une structure bancaire*. Sciences de gestion. Université de Pau et des Pays de l'Adour, France.

- AILLERIE Karine, 2015, « Vers une orientation translittéracique des modèles d'information Literacy? » *Documentation et bibliothèques*, 61(4), p. 137-14. <https://doi.org/10.7202/1033434ar>
- AIT KAIKAI Hanaa, 2014, Appropriation des Technologies de l'Information et de la Communication au sein de l'Université marocaine : Perceptions des étudiants : Ownership of Information Technology at Communication in the Moroccan University: Student's Perceptions. *frantice.net*, Numéro 8 - avril 2014. Récupéré du site de la revue : <http://frantice.net/index.php?id=861>. ISSN 2110-5324.
- ATTENOUKON Serge Armel, 2011, *Technologies de l'information et de la communication (tic) et rendement académique en contexte universitaire béninois : cas des apprenants en droit de l'Université d'Abomey Calavi*. (T. d. doctorat, Éd.) Université de Montréal.
- BACHY Sylviane, 2021, « Portrait des compétences numériques d'étudiants belges et pistes d'accompagnement », *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 18(3), p.17-38. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n3-02>
- BENNETT Sue, BISHOP Adrea, DALGARNO Barney, WAYCOTT, Jenny et KENNEDY, Gregor, 2012, "Implementing Web 2.0 technologies in higher education: A collective case study", *Computers et Éducation*, 59(2), p. 524-534. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.12.022>
- BENALI Mourad, AZZIMANI Toufik, KADDOURI Mehdi et BOUKARE Mohammed, 2018, « Compétences numériques chez les futurs enseignants marocains en formation initiale : enjeux épistémologiques », *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 15(3), p. 34-51, <https://doi.org/10.18162/ritpu-2018-v15n3-03>
- CEFRIO, 2011, *Cinq générations d'internautes : profil d'utilisation des TIC en 2011*, Montréal, Canada, CEFRIO.
- CEFRIO, 2012, *Les médias sociaux dans les habitudes des Québécois*. Montréal, Canada, CEFRIO.
- KABORE Dimkèg Sompasaté Parfait, 2021, *L'intégration pédagogique des TIC dans l'enseignement supérieur au Burkina Faso : accessibilité, usages et appropriation par les étudiants*. (T. d. doctorat, Éd.). Éducation. Université de Strasbourg, France, Université de Koudougou, Burkina Faso.
- INSD, 2015, *Accès aux technologies de l'information et de la communication*. Enquête multisectorielle continue (EMC), Ministère de l'économie et des finances, Burkina Faso
- KARSENTI Thierry (dir.), (2009), *Intégration pédagogique des TIC : Stratégies d'action et pistes de réflexion*. Ottawa, CRDI.
- KARSENTI Thierry et DUMOUCHEL Gabriel, 2011, Former aux compétences informationnelles au Québec : une mission partagée. Dans I. Fabre (dir.), *Professeur-documentaliste : un tiers métier*, Toulouse, France, Educagri, p. 87-109.
- KARSENTI Thierry et TCHAMENI NGAMO Salomon, 2009, Qu'est-ce que l'intégration pédagogique des TIC ? Dans T. Karsenti (dir.), *Intégration pédagogique des TIC : Stratégies d'action et pistes de réflexion*, Ottawa, ON, CRDI, p. 57-75.
- LACROIX Emmanuel, 2005, *Les TIC dans l'enseignement supérieur au Burkina Faso*. Consulté le 02 mai 2022, de <http://www.tic.ird.fr/spipb8ee.html?article108>
- MESSAOUDIFaouzia, 2013, *Dispositifs de e-Learning : quels usages pour améliorer la formation au Maroc ? Du premier baromètre national du e-Learning à l'étude de cas de la formation continue*, l'Université Hassan II Mohammedia de Casablanca (Maroc).
- MICHELOT Florent, 2020, « Esprit (critique), es-tu là ? » Enseigner aux compétences numériques et informationnelles, un enjeu sociétal. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 17(1), 97-104. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n1-17>

- NUCCI-FINKE Christine, 2015, *Les enseignants et le e-learning Facteurs d'adoption ou de rejet du e-learning, dans un contexte de formation des enseignants.* (T. d. doctorat, Éd.). Université Paris Ouest Nanterre La Défense
- POELLHUBER Bruno et BOULANGER Raymond, 2001, *Un modèle constructiviste d'intégration des TIC*, Rapport de recherche.
- POELLHUBER Bruno, KARSENTI Thierry, RAYNAUD Jacques, DUMOUCHE, Gabriel, ROY Normand., FOURNIER SAINT-LAURENT Samuel et GÉRAUDIE Nicolas, 2012, *Les habitudes technologiques au cégep : résultats d'une enquête effectuée auprès de 30 724 étudiants*, Montréal, Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE).
- PRENSKY Marc, 2001, « Digital natives, digital immigrants part 1 », *On the horizon*, 9(5), p. 1-6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- RAJOTTE Thomas, 2019, « Les méthodes d'analyse en recherche quantitative : une introduction aux principaux outils disponibles pour le chercheur », *Revue Francophone De Recherche En Ergothérapie*, 5(1), 103-110. <https://doi.org/10.13096/rfre.v5n1.132>
- ROY Normand, GAREAU Alexandre & POELLHUBER Bruno, 2018, "The Digital Natives in Education: Issues et Practices", *Canadian Journal of Learning et Technology / La revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie*, 44(1), Canadian Network for Innovation in Education. Retrieved May 9, 2020 from <https://www.learntechlib.org/p/183625/>.
- TRESTINI Marc, ROSSINI Isabelle et KABORE Dimkêeg Sompasaté Parfait, 2022, « Vers un usage coordonné des réseaux sociaux numériques et institutionnels dans l'enseignement supérieur en période de crise sanitaire », *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 19(2), p. 43-60. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2022-v19n2-04>
- YASSINE Jelmam, 2012, « Évaluation des compétences numériques acquises suite à une formation C2I. Cas d'étudiants tunisiens », *Questions Vives*, Vol.7 n°17 | -1, p. 157-170.

L'évolution du langage dans le handicap mental : cas de la trisomie 21

Gnamien Yao Sabine EHOUSSOU (Côte d'Ivoire)

E-mail : sabehoussou@gmail.com

Résumé

Nous présentons dans cet article, des résultats de recherche sur l'évolution du langage dans le handicap mental, principalement dans la trisomie 21. L'objectif est d'étudier les difficultés rencontrées dans le développement langagier de la personne porteuse de cette anomalie. Cette étude s'appuie sur les productions orales et écrites d'une enfant de 7 ans porteuse de trisomie 21. Les données obtenues avec elle sont constituées de productions orales et écrites. Suivie de l'année 2014 à l'année 2016 dans un centre d'éveil et stimulation pour enfants en situation de handicap, nous faisons une comparaison des productions obtenues la première et la dernière année de sa prise en charge. Les productions sont évaluées à l'aide d'une batterie adaptée à l'âge et aux difficultés de l'enfant.

Mots-clés : trisomie 21, handicap mental, système linguistique.

Abstract

We present in this article, research results on the evolution of language in mental handicap, mainly in trisomy 21. The objective is to study the difficulties encountered in the language development of the person carrying this anomaly. This study is based on the oral and written productions of a 7-year-old child with Down syndrome. The data obtained with her consist of oral and written productions. Followed from the year 2014 to the year 2016 in a center of awakening and stimulation for children with disabilities, we make a comparison of the productions obtained the first and the last year of its care. The productions are evaluated using a battery adapted to the age and difficulties of the child.

Keywords: trisomy 21, mental handicap, linguistic system.

Introduction

Le handicap mental selon l'Organisation Mondiale de la Santé se définit comme un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, de la motricité, des performances sociales et du langage. Autrement dit, il s'agit d'une déficience des fonctions mentales et intellectuelles qui entraînent des difficultés de réflexion, de compréhension et de conceptualisation conduisant automatiquement à des problèmes d'expression et de communication chez la personne atteinte. L'individu porteur de handicaps mentaux éprouve donc des insuffisances relatives à plusieurs niveaux. Il existe plusieurs pathologies qui constituent un handicap. La trisomie en fait partie. Pour Delamare (2006, p. 870), « *La trisomie est une anomalie génétique caractérisée par la présence, sur une paire de chromosomes, d'un troisième chromosome supplémentaire* ». Tous les chromosomes peuvent être concernés par cette anomalie ; lorsque la vingt et unième paire de chromosomes est atteinte, on parle de trisomie 21. Elle est également appelée syndrome de Down, car la description détaillée des personnes porteuses de trisomie fut l'œuvre de John Langdon Haydon DOWN en 1866. Il ressort de ces recherches que la trisomie 21 est une malformation congénitale due à la présence d'un chromosome surnuméraire sur la 21ème paire de chromosomes, c'est-à-dire, qu'au lieu

d'avoir deux chromosomes sur la 21^{ème} paire, on en trouve trois. L'individu trisomique possède donc au total 47 chromosomes au lieu de 46. Cette particularité dans la distribution chromosomique favorise certains maux liés au langage tant oral qu'écrit. Par ailleurs, la trisomie 21 est une malformation génétique généralement associée à un retard du développement psychomoteur et cognitif dans sa forme la plus classique, et donc à une déficience intellectuelle qui varie en fonction du degré d'atteinte. La déficience intellectuelle est définie comme un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne, associé à des limitations dans au moins deux domaines du fonctionnement adaptatif. Ce sont la communication, les compétences domestiques, les habiletés sociales, les aptitudes scolaires fonctionnelles. Selon Bailleul (2010, p. 21),

La trisomie 21 est la première cause génétique de retard mental. Le quotient intellectuel (QI) est très variable : il peut se situer entre 20 et 80 avec une moyenne de 40 à 45. Ainsi, les déficiences intellectuelles retrouvées chez les sujets porteurs du chromosome surnuméraire varient de légères à sévères.

Le langage, lorsqu'il est touché, constitue une entrave à la communication en société. Cette étude a pour objectif général d'étudier le langage de la personne porteuse de trisomie 21. Deux objectifs spécifiques découlent de cet objectif. Il s'agit dans un premier temps de décrire l'évolution du langage chez les enfants porteurs de trisomie 21 et de montrer, dans un second temps, les difficultés langagières qu'ils rencontrent. Cette recherche répond à la question de savoir comment évolue le langage dans la trisomie 21 et quels sont les domaines du langage qui constituent des étapes difficiles à franchir ? Avant de donner une réponse à ces questions, nous émettons l'hypothèse que les personnes porteuses de la trisomie 21 présentent des difficultés à tous les niveaux du système linguistique. L'élaboration complète de ce travail passe d'abord par une présentation des différentes étapes du langage du porteur de l'anomalie, ensuite par celle des matériels et méthodes utilisés pour le recueil des données et enfin, une analyse et une discussion sont faites au regard des résultats obtenus.

Trois étapes constituent le développement du langage chez le sujet porteur de la trisomie 21. Il s'agit de l'étape du babillage, de l'acquisition des sons et du lexique et de la syntaxe.

Le babillage est une suite de sons émis par les nourrissons sans liens avec des signifiés, mais qui comprennent déjà des consonnes et des voyelles. La production langagière au cours de cette période comporte tous les sons existants, même ceux qui ne font pas partie de la langue maternelle. En d'autres termes, tous les bébés du monde ont la capacité de prononcer tous les sons langagiers répertoriés. L'ordre d'acquisition de ces sons est semblable pour tous les enfants. I. Ammann (2012, p.14) évoque la situation de communication de l'enfant trisomique dès le berceau. Elle souligne à cet effet :

L'importance des premiers contacts visuels dans le pré-langage : le contact œil à œil comme précurseur du dialogue préverbal, le pointage et l'attention conjointe. Ces étapes sont essentielles, car elles vont amener l'enfant à adresser sa parole à quelqu'un, mais elles vont également permettre au parent d'interpréter le babil éventuel de l'enfant comme étant véritablement une parole.

Abordant dans le même sens, mais cette fois, en comparaison avec le langage chez un enfant sans handicap, J. A. Rondal soutient que

les premières manifestations expressives (cris, pleurs, borborygmes) ne diffèrent pas notablement chez le jeune enfant porteur d'une trisomie 21 et chez le bébé en développement normal sauf parfois une moindre réactivité et une intensité réduite des productions chez le premier. Il en va de même pour les premières phases du babillage.

Autrement dit, les enfants porteurs d'une trisomie 21 auraient un taux de babillage semblable à celui des enfants en développement normal. La production durant cette période

comporte tous les sons existants, même ceux qui ne font pas partie de la langue maternelle. Cependant, ce babillage peut être décalé de quelques mois en fonction des enfants.

Vers la fin de la première année, le babillage est plus clair et on constate la répétition intentionnelle de certaines sonorités. L'enfant a alors la possibilité de prononcer son premier mot.

Le système phonétique d'une langue correspond à l'ensemble des sons (voyelles et consonnes) de ladite langue. Décrire l'acquisition du langage est importante en ce qu'elle permet de comprendre le mécanisme du langage dans son ensemble et de résoudre, par là, des problèmes concernant les troubles du langage.

Le lexique concerne l'élaboration du stock des mots de la langue. Il est une étape importante dans l'acquisition du langage. « *Le développement lexical est un phénomène complexe et constitue à plusieurs égards, le fondement de l'acquisition ultérieure du langage* » (A. Blaye et P. Lemaire, 2007, p.31)

Selon A. Comblain et Thibault (2009),

le développement articuloire des enfants tout venant et de ceux porteurs d'une trisomie 21 est identique pendant la première année. Cependant, par la suite, le développement articuloire est plus lent et plus difficile pour les enfants porteurs de trisomie. En dehors de ce retard observé, la progression reste la même que pour celle de l'enfant tout venant.

Cette idée implique un accompagnement afin de renforcer l'acquisition des sons au-delà de la première année. Ces sons apparaissent progressivement selon le degré d'aperture pour les voyelles et les modes et lieux d'articulation pour les consonnes. C'est en cela que S. Maitrias établit l'acquisition des voyelles et consonnes à travers le point de vue de Smith et Oller (1981), qui stipulent que les voyelles antérieures et médianes /i/, /ɛ/, /y/, /a/, /e/, /ə/ et /ø/ sont les premières à apparaître tandis que les voyelles postérieures /u/, /o/, /ɑ/ et /ɔ/ restent moins fréquentes. Au niveau des sons consonantiques, les vélaires /k/, /g/ sont les plus courants jusqu'au 6ème mois, la fréquence de ces sons diminue ensuite. Les consonnes occlusives labiales /p/ et /b/ ainsi que la nasale /m/ arrivent plus tard dans la première année de l'enfant. Les consonnes alvéolaires /s/, /ʃ/, /z/, /ʒ/ restent les plus délicates à acquérir, elles sont quasiment absentes au début du babillage pour devenir par la suite les consonnes les plus utilisées. Vinter & Rondal (2002) précisent que les enfants porteurs de trisomie 21 peuvent articuler l'ensemble des sons de la langue et peuvent les combiner entre eux.

J. Dubois et al., (1979, p.480) désignent la syntaxe comme « *la partie de la grammaire décrivant les règles par lesquelles on combine en phrases les unités significatives* ». Cela implique un énoncé de deux mots au minimum. Or, dès les débuts de l'acquisition du langage, il n'existe aucune combinatoire lorsque l'enfant utilise des mots isolés. L'enfant acquiert la syntaxe par l'analyse de la régularité des structures qu'il entend et non par imitation ou par répétition.

Le retard perçu dans le développement langagier de l'enfant porteur de trisomie 21 ne réside pas qu'au niveau lexical. L'acquisition de la syntaxe est une étape difficile à franchir.

Par ailleurs, la compréhension constitue donc un point fort sur lequel toute interaction ou intervention thérapeutique peut se fonder.

1. Méthodologie

L'étape de la méthodologie présente le site de l'étude, la population source et l'échantillon de même que l'instrument de collecte des données et la méthode d'analyse.

1.1. Site de l'étude

Cette étude a lieu dans un centre d'éveil pour enfants en situation de handicap situé dans la commune de Yopougon en Côte d'Ivoire. Le Centre d'Éveil et de Stimulation pour Enfants Handicapés (CESEH) est situé au quartier Toit Rouge dans la commune de Yopougon entre le commissariat du 19ème arrondissement et le groupe scolaire SEGBE. Il est ouvert depuis 1997 dans le cadre du programme "enfants handicapés". Celui-ci est l'un des quatre programmes du Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE) qu'exécute l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) Dignité et Droits pour les Enfants en Côte d'Ivoire (DDE-CI) dont elle est la partenaire. Le CESEH reçoit des enfants avec handicap âgés de 0 à 17 ans. Il est donc possible d'y trouver des enfants handicapés moteurs, intellectuels ou sensoriels.

1.2. Population d'étude et échantillon

La population source est l'ensemble des personnes porteuses de trisomie 21 fréquentant le CESEH. Pour réaliser cette étude, nous nous sommes penchées sur le cas de Ashley, une enfant de sept ans porteuse de la trisomie 21. Elle est régulièrement inscrite et suivie au CESEH depuis l'âge de cinq ans pour une rééducation du langage.

Nous choisissons Ashley en raison des progrès qu'elle a fait depuis son inscription dans le centre il y a deux ans. Les données obtenues avec elle sont constituées de productions orales et écrites.

1.3. Instrument de collecte des données et Méthode d'analyse

L'évaluation du langage oral concerne la capacité articulatoire à travers des épreuves imitatives, les capacités lexicales et morphosyntaxiques. Pour le recueil des données, nous utilisons la batterie d'évaluation de la morphosyntaxe (BEMS). Le choix de cette batterie est principalement lié à son contenu dont l'essentiel, pour nous, est la tranche d'âge concernée par son utilisation et son public cible. La BEMS s'adresse à tout élève de l'enseignement spécial de type 1 et 2 présentant des insuffisances, des difficultés ou des troubles d'acquisitions du langage, et ce, dès l'âge de trois ans. Il n'y a pas d'âge limite pour exploiter cette batterie. L'enseignement spécial est un enseignement réservé à toute personne présentant une arriération mentale légère, modérée ou sévère. En d'autres termes, toute personne présentant un retard du développement intellectuel est susceptible de subir les tests de la BEMS. Cette batterie comporte des exercices de répétition de sons (voyelles et consonnes), de syllabes et de mots ; la dénomination d'images intervient dans cette évaluation. Nous avons également exploité les réponses obtenues en situation de jeu avec Ashley. Le choix de cette méthode est en adéquation avec les recherches de I. Ammann (2012, p.67) pour qui, « l'idéal consisterait à observer l'enfant dans différents contextes de manière à évaluer son langage dans des situations variées ».

Les différentes réponses orales sont enregistrées à l'aide d'un dictaphone et transcrites grâce à l'alphabet phonétique international (API).

Les épreuves qui ont servi de support à l'évaluation du langage écrit sont la réécriture de chiffres, de phrase et la reproduction du dessin du bonhomme. L'objectif pendant cette évaluation est la réussite des épreuves, mais nous observons trois autres points. Il s'agit de :

- la posture ;
- l'attention ;
- la tenue de l'outil scripteur.

2. Résultats et Discussion

Les résultats obtenus sont présentés dans un tableau. Il s'en suit la discussion qui se fait au regard des objectifs et de l'hypothèse de l'étude.

2.1. Résultats

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus sur une période de deux ans : l'an 2014 et l'an 2016.

Tableau 1 : Langage de Ashley (2014 et 2016)

		Année 2014	Année 2016
Langage oral	Aspects phonétiques	- Émission de quelques sons - Expression avec des gestes	- Difficultés articulatoires - Utilisation de gestes face à des difficultés d'énonciation
	Aspects phonologiques		- Désintégration phonémique
	Aspects lexico-sémantiques	- Vocabulaire pauvre marqué par des mots incompréhensibles et des répétitions ; - Bonne compréhension des consignes et ordres simples.	- Enrichissement progressif du lexique - Mots correctement utilisés ; - Bonne compréhension des consignes et ordres.
	Aspects morpho-syntaxiques	- Absence de phrases	- Mots mal formés - Construction de phrases simples
Langage écrit	Posture	Mauvaise	Améliorée
	Attention	Aucune	Bonne
	Tenue de l'outil scripteur	Refus de tenir l'outil et d'écrire	- Bonne tenue - Volonté d'écrire - Réussite des activités de psychomotricité

Source : Données de l'enquête

2.1.1. Le langage oral

Le langage oral de Ashley en 2014 révèle un lexique assez pauvre. L'utilisation de la négation est fréquente avec une abondance de l'adverbe de négation (non) à la vue de certaines images présentées. Il arrive aussi qu'elle ne donne aucune réponse bien que certains des entretiens soient dirigés. Les réponses qu'elle parvient à donner ne sont que la répétition de ce que nous disons. C'est le cas dans cet exercice de répétition :

Nous : **Il boit de l'eau** Ashley : [lo] "l'eau"
 Nous : **Il mange un gâteau** Ashley : [to] "to"
 Nous : **Il dort** Ashley : [dɔ :] "dort"

Elle ne manifeste pas beaucoup d'intérêt à faire les activités proposées.

Il faut par ailleurs noter le caractère instable de Ashley pendant les activités. Elle refuse très souvent de travailler, il lui arrive de jeter certaines images que nous lui proposons.

Par ailleurs, il est vrai qu'à la vue de certaines images, Ashley ne donne pas de réponse, toutefois, elle comble ce vide par l'utilisation de gestes. Ainsi, à la vue de l'image désignant le pied, elle touche son pied ; il en est de même pour les doigts. Pour ce qui concerne la cuillère et l'assiette présentées sur des images, elle fait un geste de la main qui montre qu'elle est en train de manger.

Elle se montre néanmoins indifférente face à certaines images. Au-delà de ces faits, Ashley donne de bonnes réponses à la vue de certaines images telles :

Image présentant les yeux → réaction : [tɔzø] “ton zeu”

Image présentant un chien → réaction : [wo] “wo” pour signifier le cri du chien (l’aboïement).

Durant l’année 2014, l’on retient que Ashley a un vocabulaire pauvre marqué par la récurrence des mots incompréhensibles et des répétitions. Elle a néanmoins une bonne compréhension des consignes simples et des ordres. Il s’en suit, après cette évaluation, plusieurs séances de travail avec Ashley au cours desquelles, nous travaillons à la correction des difficultés qu’elle rencontre sur les plans phonétique, lexical, morphologique et syntaxique. Deux années plus tard, en 2016, une grande amélioration est observée dans le langage oral de Ashley ; elle s’exprime beaucoup moins avec des gestes ; utilise des mots-phrases bien que parsemés de difficultés articulatoires.

Dans l’exercice qui suit, Ashley est appelée à répondre à la question : « **que vois-tu sur cette photo ?** ».

Tableau 2 : exercice de construction de phrases

Réponse attendue	Transcription phonétique	Réponse de Ashley	Erreurs articulatoires
je vois une chaussure	/ ʒə vwa yn fosy:/	[fofy :]	[f] au lieu de [s]
je vois un chat	/ ʒə vwa fa/	[fa]	Aucune
je vois un couteau	/ ʒə vwa kuto/	[puto]	[p] au lieu de [k]
je vois une banane	/ ʒə vwa yn banan/	[panan]	[p] au lieu de [b]

Source : données de l’enquête.

La remarque faite est que Ashley ne fait pas de phrases. Elle donne correctement le nom des objets qui lui sont présentés sans toutefois construire de phrases. Des erreurs articulatoires sont également observées. En effet, certains sons sont substitués à d’autres.

2.1.2. Le langage écrit

Une nette amélioration est observée au niveau du langage écrit. De son refus de tenir l’outil scripteur en 2014, aujourd’hui, elle réussit certaines activités de psychomotricité telles que la reproduction des traits horizontaux et verticaux, des ronds). La posture est également améliorée.

Ashley rencontre encore des difficultés qui concernent la mémorisation des différentes activités menées. Le langage est par conséquent toujours retardé malgré sa volonté d’apprendre.

2.2. Discussion

Les résultats de cette étude renferment quelques faiblesses relatives à l’échantillon de l’étude, aux conditions dans lesquelles s’est déroulée la collecte des données, au traitement de ces données et à l’analyse des résultats obtenus. Ces résultats mettent en exergue les difficultés rencontrées par Ashley tant au niveau du langage oral qu’au niveau du langage écrit.

Les évaluations du langage oral ont concerné :

- la capacité articulatoire à travers des épreuves imitatives ;
- les capacités lexicales et morphosyntaxiques par le biais de la batterie d’évaluation morphosyntaxique.

Les productions de Ashley ont montré des erreurs de substitutions et des assimilations de sons ainsi que des erreurs relatives à la structuration des syllabes. Parmi les erreurs de substitutions, l’on retrouve la nasalisation, l’avancement et le retrait de certains phonèmes.

Exemples :

- cas de nasalisation de la consonne liquide l : « lion » [ljɔ̃] est prononcé « mion » [mjɔ̃]. Cette nasalisation résulte de l'assimilation de la voyelle (ɔ̃) par la consonne précédente (l)
- cas de retrait : le mot « cube » est prononcé [ky] «ku» au lieu de [kyb]
- le mot « gaffe » qu'elle prononce [ga] au lieu de [gaf]

Les erreurs touchant la structuration syllabique se sont résumées en

- la suppression de consonnes finales de mots. Ex : tulipe [tyli] ; omission de [p]

Cette suppression de la consonne finale C2 correspond à un type de processus phonologique. Elle est considérée comme une tendance à simplifier la structure syllabique.

Ces résultats démontrent une mauvaise formation des mots d'où des répercussions sur les productions lexicales. I. Amann (2012, p.51) explique ce résultat par deux raisons principales : « la première concerne la difficulté à mémoriser une suite de sons en vue de les reproduire et la seconde est relative à la difficulté à maîtriser les organes bucco-linguo-faciaux ». Elle souligne à cet effet que : « la langue, trop avancée, ne peut effectuer les mouvements fins derrière les dents (comme il se doit pour obtenir une articulation correcte). L'hypotonie des lèvres et du voile du palais s'ajoute à celle de la langue.

Dans cette étude, les difficultés rencontrées par Ashley relèvent de la difficulté à mémoriser les sons et les mots en vue de les reproduire. Elle s'exprime plus avec les gestes qu'avec la parole. Face à ces faiblesses langagières, Geroudet et Ronssin (2015, p.19) précisent que

de manière générale, dans une tâche de dénomination d'images, les enfants porteurs de Trisomie 21 utilisent davantage le geste manuel, associé ou non à la parole. Cette utilisation de la gestualité complète ou se substitue au langage verbal, mais contient des informations sémantiques cohérentes, démontrant une bonne compréhension des images à dénommer.

D'énormes difficultés définissent les habiletés graphomotrices de Ashley qui se penche ou se couche parfois pour écrire ; elle tient mal le stylo à bille et est quelque peu distraite lors des épreuves. Malgré sa volonté d'écrire, elle n'a pas réussi les épreuves de réécriture des chiffres, de la phrase et des voyelles du système phonétique français. Le constat fut le même avec la reproduction du « bonhomme ». Les difficultés observées dans le domaine du graphisme sont souvent des difficultés de réalisation technique. Celles-ci sont dues en grande partie aux troubles de préhension et/ou aux troubles de coordination œil-main. Par ailleurs, nous pourrions également expliquer ces difficultés par une insuffisance dans le suivi des personnes porteuses de l'anomalie. En effet, S. E. Ben Fadhel (1998, p. 216) soutient que dans l'acquisition de la lecture-écriture, l'environnement familial revêt une grande importance. Selon lui, « il détermine fortement la socialisation linguistique de l'enfant, et ce, avant même la scolarité officielle, avant, pendant et tout au long de celle-ci. ». En dehors du CESEH, l'environnement familial de Ashley ne s'implique pas dans son suivi langagier.

L'hypothèse émise dans ce travail stipule que, chez la personne porteuse de trisomie 21, des difficultés sont observées à tous les niveaux du système linguistique. En effet, cette étude permet de voir les problèmes langagiers de Ashley. Elle parle et écrit difficilement.

Au niveau du langage oral, les aspects phonétiques et phonologiques, morphologiques, sémantiques, syntaxiques et pragmatiques sont perturbés. Les erreurs concernent principalement des substitutions et des assimilations de sons ainsi que des erreurs relatives à la structuration des syllabes. Les consonnes finales et les groupes consonantiques sont difficilement produits par Ashley. Ces fautes ont un impact immédiat sur la communication en ce sens que le langage verbal est empreint d'erreurs d'articulations ou se substitue, tant bien que mal, à un langage gestuel. La substitution de la gestualité au langage verbal trouve son

explication dans le fait que, lors de l'exécution de certaines tâches, les enfants porteurs de trisomie 21 utilisent davantage le geste manuel, associé ou non à la parole.

Avec le langage écrit, les évaluations révèlent que la posture et la tenue de l'outil scripteur sont améliorées ; de même, l'attention est, également, de plus en plus soutenue. Nous expliquons les difficultés de langage écrit par une insuffisance du suivi en dehors du centre. En effet, au domicile de l'enfant, il n'y a pas de suivi. Cette situation fait perdurer les difficultés. Par ailleurs, pour Fauvelle (1886 : 761), « *le langage écrit exige non seulement un centre moteur volontaire, mais un centre sensitif visuel qui permette l'écriture* ». L'on comprend donc que l'écriture est commandée par des aires du cerveau humain. Ainsi convient-il, pour le sujet porteur de l'anomalie, d'effectuer des analyses encéphalographiques en vue de connaître la cause des difficultés rencontrées et de mettre en place une prise en charge efficace et efficiente.

Conclusion

Cette étude a permis d'étudier l'évolution du langage chez un enfant porteur de trisomie 21 et d'en montrer les difficultés. Il ressort que, chez l'individu porteur de trisomie 21, la présence de déficience intellectuelle retarde les acquisitions langagières. L'acquisition et le développement du langage constituent un processus lent et difficile. Cette difficulté se manifeste à tous les niveaux du système linguistique. Il importe donc d'une part d'accueillir et de renforcer soigneusement toutes productions vocales apparaissant lors du développement langagier de manière à promouvoir le développement pré-langagier et langagier de l'enfant porteur d'une trisomie 21, même si, comme c'est le cas généralement, « *ce développement est lent et retardé et que l'on peut s'impatienter de ne pas voir apparaître aux âges habituels des comportements linguistiquement plus avancés* » (J. A. Rondal, 2009, p.72). Ces interactions ont un double rôle : elles favorisent un apprentissage des usages langagiers de son entourage et de sa communauté et facilitent l'intégration dans la société. D'autre part, il est primordial de connaître les aspects du langage touchés afin d'orienter la prise en charge qui doit être continue et régulière.

Références bibliographiques

- AMMANN Isabelle, 2012, *Trisomie 21, approche orthophonique. Repères théoriques et conseils aux aidants*, Bruxelles, édition de boeck, Collection, Guidances pour tous, 114p.
- BAILLEUL Noémie, 2010, *Intérêt de la Thérapie Mélodique et Rythmée dans la prise en charge du trouble de l'intelligibilité de l'adolescent et l'adulte porteur de trisomie 21*, Mémoire d'Orthophonie, Université Victor Segalen-Bordeaux, 141p.
- Disponible sur http://docnum.univ-lorraine.fr/public/SCDMED_MORT_2010_BAILLEUL_NOEMIE.pdf
- [en ligne], consulté le 19 mai 2022 à 18h31.
- BEN FADHEL Slah Eddine, 1998, « L'acquisition du langage écrit : une affaire communautaire », in *Enfance*, n°2, pp. 213-219; doi : 10.3406/enfan.1998.3108
- Disponible sur http://www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1998_num_51_2_3108
- [En ligne], page consultée le 19 mai 2022 à 18 h25.
- BLAYE Agnès et LEMAIRE Patrick, 2007, *Psychologie du développement cognitif de l'enfant*, de boeck. 430 p.
- MAITRIAS Sarah, 2014, *Étude de l'évolution du babillage chez des enfants porteurs de trisomie 21 bénéficiant d'une intervention précoce avec indications comparatives en provenance d'enfants tout-venant appariés sur l'âge chronologique*, Mémoire présenté pour l'obtention du Certificat de Capacité d'Orthophonie, Université de Franche-Comté, 108p.
- RONDAL Jean Adolphe, 2013, *La réhabilitation du langage dans la trisomie 21, Théories et Praxis*. France : Ortho édition, 72p.

- RONDAL Jean Adolphe, 2009, *Prélangage et intervention langagière précoce dans la trisomie 21*, Glossa, 107p.
- RONDAL Jean Adolphe, 1993, « Batterie d'évaluation de la morphosyntaxe, Développement Évaluation - Lignes d'action », in *Évaluation des aspects morpho-syntaxiques du langage des élèves de l'enseignement spécial de types 1 et 2 (handicap mental léger, modéré et sévère)*.

À propos de l'Articulation Primaire & Secondaire : cas du Théorème de Thalès

Alexandre David MOPONDI BENDEKO MBUMBU (République Démocratique du Congo)

E-mail : bendekomopondi@yahoo.fr

Benjamin MUGARU DAWA (République Démocratique du Congo)

E-mail : benjamin.dawa@yahoo.fr

Résumé

Nous avons voulu par ce travail montrer la place et l'importance de la didactique des mathématiques dans la recherche d'éléments de réponse aux problèmes d'articulation entre deux niveaux d'un système d'enseignement. La Théorie des Situations Didactiques (TSD) permet, par l'analyse a priori, d'identifier des variables pertinentes, moteurs de connexion de deux niveaux. Pour ce travail, la gestion de la variable pertinente « les diagonales », identifiée dans l'analyse a priori des situations sur les parallélogrammes travaillés à l'école primaire, à travers la situation « piège de l'araignée », a permis d'introduire le théorème de Thalès au secondaire.

Mots clés : Situation, Milieu socioculturel, Analyse a priori, variable pertinente.

Abstract

We wanted by this work to show the place and the importance of the didactics of mathematics in the search for elements of response to the problems of articulation between two levels of a teaching system. The Theory of Didactic Situations (TSD) makes it possible, through a priori analysis, to identify relevant variables, motors of connection at two levels. For this work, the management of the relevant variable "diagonals", drawn from the parallelograms seen at the end of primary school, through the "spider's trap" situation, made it possible to introduce Thales' theorem in secondary school.

Keywords: Situation, Socio-cultural environment, A priori analysis, relevant variable.

Introduction

Le problème de l'articulation entre les différents niveaux de tout système d'enseignement, Primaire (6 à 12 ans) et Secondaire – Secondaire (12 à 18 ans) et Supérieur, s'est toujours posé. Tout semble fonctionner comme si, une fois on termine avec un niveau, par exemple primaire, on s'en débarrasse pour un autre avec d'autres exigences ; tout recommence à zéro. Les enseignants de ces différents niveaux ne se retrouvent presque pas pour préparer les élèves dans ce changement de milieu. Ils semblent se contenter de se plaindre de leurs difficultés à s'adapter et d'assurer la continuité de la formation. Personne de ces enseignants, notamment ceux du secondaire, n'assume la responsabilité de la situation ; seuls les élèves sont responsables de la situation qu'ils subissent.

Les efforts de solution, qui sont censés venir des chercheurs en didactique, notamment des mathématiques, semblent être négligeables par rapport à l'état actuel du problème. Mais est-il que, sur le plan théorique, la didactique des mathématiques est très avancée dans la mise

en place des théories didactiques permettant d'avancer dans la recherche des solutions. La Théorie des Situations Didactiques (TSD) en est une des théories fondatrices.

En s'appuyant justement sur cette dernière, nous nous sommes intéressés à la nécessité d'introduire l'enseignement des parallélogrammes dans nos programmes d'enseignement. Un enseignement qui se déroule essentiellement fin 6^{ème} primaire (12 ans) et début 1^{ère} année du secondaire. On parle des parallélogrammes et donne les formules de calculs d'aire et périmètre. Tout semble s'arrêter là. La question est maintenant de savoir pourquoi l'Institution de tutelle a eu besoin d'insérer cet enseignement dans les programmes (Programme Math 7eme_A5.qxp_Mise en page 1 21/06/18 14:30, p.119 © DIPROMADEPSP 2018) ?

Nous allons dans cet article, en nous appuyant sur l'analyse a priori de la TSD, essayer de donner quelques éléments de réponse au problème d'articulation entre le primaire et le secondaire, entre les parallélogrammes et le théorème de Thalès pour ce qui nous concerne ici. Une progression d'apprentissage de deux situations (Figures géométriques et le piège de l'araignée) devrait conduire, selon les dialectiques d'action, de formulation, de validation et d'institutionnalisation de la Théorie des Situations Didactiques, à l'introduction du théorème de Thalès et ce qui en découle (égalité des rapports, proportionnalité ; homothétie ...) au secondaire.

Fiches de leçons : Introduction au Théorème de Thalès

Pour introduire le théorème de Thalès en première année du secondaire, dans le contexte de cette articulation, nous avons eu besoin d'une progression d'apprentissage de deux situations de base : « Figures géométriques » et « le piège de l'araignée ». Par les « figures géométriques », nous sommes revenus sur les parallélogrammes, enseignés au primaire, pour identifier les variables pertinentes à gérer dans la situation de « piège de l'araignée » afin d'introduire le Théorème de Thalès au secondaire.

Le travail de fiches de leçons est essentiellement celui de « *l'analyse a priori* » : il consiste au travail sur :

♦ *La notion* : on passe en revue la définition de la notion, son histoire & son épistémologie et ce qu'on en a tiré de son expérience d'enseignant sur la notion. Tout ce travail d'histoire et d'épistémologie est pour arriver à identifier les variables, particulièrement les variables pertinentes, et préciser l'objectif de la séance.

♦ *La progression d'apprentissage et les situations pertinentes* : Après le travail sur la notion, il suivra la mise en place de la progression d'apprentissage et la recherche des situations. Pour notre cas, la progression comprend deux situations : on commence par les figures géométriques pour terminer par le piège de l'araignée. Les situations en question feront aussi l'objet de l'analyse a priori pour s'assurer de leurs pertinences.

♦ *Le déroulement de séances* : Après ce travail de préparation chez soi, voir les deux premiers points, le moment vient d'aller en classe pour le déroulement effectif des séances en quatre étapes :

- *étape d'action* : on a ici les productions des élèves ;
- *étape de mise en commun* : débat entre élèves sur leurs productions, sous l'encadrement de l'enseignant ;
- *étape de validation* de bonnes productions ;
- *étape d'institutionnalisation*.

1. Analyse a priori du parallélogramme & de la situation « piège de l'araignée »

1.1. « Parallélogramme »

Quant à la définition, l'enseignant commence l'analyse a priori par décomposer un parallélogramme et cherche les composantes qui les lient dans la définition : 4 côtés, 2 à 2 parallèles et de mêmes mesures. Les composantes d'un parallélogramme sont : côtés – angles – diagonales. Il arrive à constater qu'on peut définir tous les parallélogrammes avec les diagonales. Cela l'amène à la conclusion des « diagonales » comme variables pertinentes dans la caractérisation des parallélogrammes et l'établissement des liens entre eux.

Figure 1: Positions des diagonales

L'enseignant constate dans ce travail d'analyse a priori qu'avec les diagonales on peut retrouver tous les parallélogrammes et établir des liens entre eux, particulièrement entre le rectangle, le carré et le losange. Le carré est un rectangle aux diagonales perpendiculaires qui se coupent en leur milieu ou le carré est un losange aux diagonales de même mesure.

Donc la variable « diagonale » est pertinente.

- diagonales de même mesure ;
- diagonales de mesures différentes ;
- diagonales perpendiculaires et se coupent en leur milieu ;
- diagonales non perpendiculaires et se coupent en leur milieu.

L'enseignant sait maintenant, par hypothèse, que lors de l'encadrement du débat entre les élèves de leurs productions, ses questions d'encadrement porteront essentiellement sur les diagonales.

1.2. « Piège de l'araignée » (Motambo mwa « Lipepe » (Bomboma) – « Limpulututu » (Lingala) – « Kibuibui » (shwali) – « Diyuyu » (Kikongo) – « Seto » (Ngbaka) - ...)

Figure 2: Toile d'araignée (image Google¹)

Ou « l'antivol de l'Ajusteur »

¹ https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.retif.eu/media/image/400x/sticker-toile-d-araignee-x2-70-x-100-cm_01.jpg&imgrefurl=https://www.retif.eu/sticker-toile-d-araignee-x2-70-x-100-cm.html&docid=YQHBankbvO3E9M&tbnid=xefq4FD4Am18kM&vet=1&source=sh/x/im

Dans la situation « piège de l'araignée » ou « l'antivol de l'Ajusteur », les droites qui tiennent la toile de l'araignée sont celles sur lesquelles seront les diagonales des parallélogrammes. Elles ont un seul point d'intersection.

Le nombre de « modèles de toile » de l'araignée (rectangle, carré, losange, parallélogramme quelconque) dépendra :

- a. De la *longueur des diagonales* prises en compte ;
- b. De la *position des droites* prises en compte :
 - deux droites orthogonales et des droites de 45° (figure 4) ;
 - deux droites orthogonales et des droites de 30° (figure 3) ;
 - deux droites orthogonales et des droites de 15° (figure 5)...
 -
 - *Modèles :*

Figure 3 : Angle 15°

Figure 4 : Angle 30°

Figure 5 : Angle 45°

2. Situations proposées pour les fiches

Une fois l'objectif défini et les variables identifiés, on cherche maintenant les situations à proposer pour une progression d'apprentissage :

- situation d'identification des parallélogrammes : figures géométriques
- situation de construction des parallélogrammes :

Le piège de l'araignée » (Motambo mwa « Lipepe » (Bomboma) – « Limpulututu » (Lingala) – « Kibuibui » (shwali) – « Diyuyu » (Kikongo) – « Seto » (Ngbaka) - ...) ou « *l'Antivol de l'ajusteur* »

2.1. Situation d'identification

Figure 5 : Figures géométriques

Consigne : Identifier par numéro, en utilisant seulement la règle, et nommer tous les parallélogrammes.

L'utilisation uniquement de la règle rend incontournable le travail sur les diagonales pour y arriver. Il faut mesurer et voir la position des diagonales pour identifier et nommer. Après avoir géré les variables dans *l'identification* des parallélogrammes, nous allons le faire dans la *construction* des parallélogrammes.

2.2. Situation de construction : « Le Piège de l'Araignée »

2.2.1. Situation 1 :

Consigne 1 : « Pour fabriquer ses 4 pièges (avec des rectangles – carrés – losanges – parallélogrammes quelconques), l'Araignée Mata-Boike commence par les dessiner. Pour chaque dessin, il a besoin de 4 droites qui ont un seul point commun. N'étant pas fort en dessin, il vous demande de l'aider. Vous en fabriquez quatre par parallélogramme pour lui permettre de choisir le dessin qui l'intéresse. »

2.2.2. Situation 2 :

Consigne 2 : « En vous mettant maintenant en 2 groupes, il vous demande de l'aider à dessiner un seul dessin constitué de tous les parallélogrammes. »

Quelques modèles de dessins attendus des élèves

On traitera seulement quelques modèles dans le cas de deux droites orthogonales et des droites de 45° (figure 4) :

Figure 6: Modèle de piège à fond rectangle

3. Fiches de leçons

Pour les fiches de leçons, comme le matériel nécessaire pour les présenter est là, reste à se conformer au modèle de fiche adopté pour la faire. Dans tous les cas, chaque fiche contiendra :

1. *Sujet* ;
2. *Objectif* ;
3. *Situation, avec « une consigne »* ;
4. *Résumé*.

Ce schéma classique soulève beaucoup de questions dans sa partie *définition de l'objectif*, notamment dans *sa traduction en consigne*, et sa partie *débat supposé sur les productions des élèves*.

Souvent, les formules toutes faites entretiennent un flou qui conduit à un traitement superficiel de ce qui devait être fait, c'est-à-dire le contenu du savoir. Quant au débat, il est souvent étouffé par le discours ou la correction par l'enseignant de la tâche donnée. Ceux qui n'ont pas compris recopient la correction sans nécessairement savoir pourquoi ils ont faux... Beaucoup de questions se posent sur l'enseignement qui doit conduire à l'apprentissage. Notamment celle de la réduction de l'apprentissage à l'information donnée par enseignant dans son discours tenu en classe.

Conclusion :

Pour résumer, il y a moyen, en travaillant didactiquement les notions étudiées au primaire, notamment la notion de parallélogramme, d'introduire certaines notions du secondaire, comme pour notre cas : rapport – proportionnalité – homothétie – Théorème de Thalès - ... Cela est nécessaire pour que l'élève voie la continuité, et non la rupture, de ce qu'il a vu au primaire.

Références bibliographiques

- MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, 2010, *Approches socioculturelles de l'enseignement en Afrique subsaharienne*, éd. L'Harmattan.
- MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, 2015, *Didactique des mathématiques Éléments de contextualisation de l'enseignement en République Démocratique du Congo*, éd. L'Harmattan.
- MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, 2019, *Didactique des mathématiques dans la formation continue. Enseignants de mathématiques dans l'enseignement secondaire*.
- MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, 2021, « Quelle place pour la didactique des mathématiques dans la formation continue des enseignants de mathématiques en Afrique subsaharienne ? », *Actes du 2^{ème} colloque de l'Association des Didacticiens des Mathématiques Africains (ADiMA)*, Dagbo, Bénin.
- PERRIN-GLORIAN M.-J., 2011, « L'ingénierie didactique à l'interface de la recherche avec l'enseignement. Développement des ressources et formation des enseignants », *Actes du XV^{ème} école d'été de didactique des mathématiques*, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) – du 16 au 23 août 2009. Aux Éditions La Pensée Sauvage.

LAKISA, est une revue semestrielle à comité scientifique et à comité de lecture des sciences de l'éducation du Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED) de l'École Normale Supérieure de l'Université Marien Ngouabi (Congo). Elle a pour objectif de promouvoir la Recherche en Éducation à travers la diffusion des savoirs dans ce domaine. La revue publie des articles originaux dans le domaine des sciences de l'éducation (didactique des disciplines, sociologie de l'éducation, psychologie des apprentissages, histoire de l'éducation, ou encore philosophie de l'éducation...) en français et en anglais. Elle publie également, en exclusivité, les résultats des journées et colloques scientifiques.

Les auteurs qui soumettent des articles dans la revue *LAKISA* sont tenus de respecter les principes et normes éditoriales CAMES de présentation d'un article en Lettres et Sciences Humaines (NORCAMES/LSH) ainsi que la typographie propre à la revue.

L'ensemble des articles publiés dans la revue *LAKISA* sont en libre accès (accès gratuit immédiat aux articles, ces articles sont téléchargeables à toutes fins utiles et licite) sur le site internet de la revue. Cependant, les opinions défendues dans les articles n'engagent que leurs auteurs. Elles ne sauraient être imputées aux institutions auxquelles ils appartiennent ou qui ont financé leurs travaux. Les auteurs garantissent que leurs articles ne contiennent rien qui porte atteinte aux bonnes mœurs.

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)

École Normale Supérieure (ENS)

Université Marien Ngouabi (UMNG)

ISSN: 2790-1270 / en ligne

2790-1262 / imprimé

Éditeur : LARSCED

www.lakisa.larsced.cg

revue.lakisa@larsced.cg

revue.lakisa@umng.cg

BP : 237, Brazzaville-Congo